

NO.01
Volumen 2
ENERO - JUNIO 2020

Depósito legal: ZU2019000077

REVISTA Igeez

Medio de Divulgación Científico en
Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno

Órgano del instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia.
Maracaibo - Venezuela.

Editorial

IGEZ, 15 años construyendo
caminos en tiempos de
gran incertidumbre

Adalberto Zambrano Barrios

**TODO PACTO SOCIAL
SUPONE TRANSPARENCIA Y CREDIBILIDAD
EN LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS**

Lino Latella

**El capital humano desde
lo epistemológico hacia
lo **ontológico****

Kenneth Rosillón

**Centro de Gobierno en
América Latina y el Caribe**
Apuntes Teóricos y Metodológicos

Verónica Isabel Medina Arcay y Andrea Alicia Duarte Constantino

**Sistemas agropecuarios
venezolanos y agroecología:
*avances y desafíos***

**Francelys V. Fernández-Materán
y Ángel E. Parra-Sánchez**

INSTITUTO DE GERENCIA Y ESTRATEGIA DEL ZULIA

Autoridades

CONSEJO DIRECTIVO

Junta Directiva

José René Finol
Presidente

Massimo Giuriolo.
1^{er} Vicepresidente

Guillermo Alfredo Beloso Ferrer
2^{do} Vicepresidente

Adalberto Zambrano Barrios
Secretario

DIRECTORIO EJECUTIVO

Adalberto Zambrano Barrios
Presidente

Nestor Luis Márquez
Vicepresidente

Directores

Estela Álvarez de Montiel
Directora Principal

Gerardo González
Director Principal

María Mercedes Arzac
Directora Principal

Bernardo Pérez
Director Principal

Ramón Álvarez Viso
Director Principal

Ramón Vera
Director Principal

Belén Finol

Directora Suplente

Luis Soto Luzardo

Director Suplente

Ada Raffalli

Directora Suplente

Carlos Atencio

Director Suplente

Armando León Vargas

Director Suplente

Carlos Cocconcelli

Director Suplente

COMITÉ DE GESTIÓN

Adalberto Zambrano Barrios
Presidente

Zoribeth Lugo
Coordinadora de Asuntos Académicos

Nestór Luis Márquez
Director de Consultoría

Kenneth Rosillón
*Coordinador del Centro de Innovación y
Emprendimiento*

Gustavo Machado Núñez
Director de Investigación e Innovación

Reiso J. Velásquez Rojas
*Coordinador Ejecutivo de la Oficina del
Presidente*

Yelitza Moreno
Gerente de Administración y Finanzas

Antonio Godoy
Coordinador de Servicios Generales

Roberto Urdaneta
Coordinador de Mercadeo

Joan López Urdaneta
Editor de la Revista IGEZ.

Oriana Camargo
Coordinadora de Ventas

REVISTA

Medio de Divulgación Científico en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno

La Revista IGEZ, es el medio divulgativo de carácter científico adscrito al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ)- Venezuela, cuyo propósito es difundir ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto o provenientes de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, bajo previa evaluación por parte de especialistas y cumplimiento de los procedimientos de publicación establecidos por su Comité Editorial.

La Revista IGEZ, posee como objetivo central generar un espacio editorial para la divulgación de conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios y gobierno; y propiciar el debate de ideas en aras de contribuir al progreso social e intelectual en las áreas de la gerencia, los negocios y el gobierno a nivel regional, nacional e internacional.

La periodicidad de la Revista IGEZ, será semestral, en formato digital a través de los medios electrónicos disponibles en el Instituto.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Comité Editorial

Miembros

Joan López Urdaneta
Editor

Jesús González
Secretario Encargado

Adalberto Zambrano Barrios
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ
Gustavo Machado Núñez
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ
Rosana Melean
Universidad del Zulia
Jorge Govea Cabrera
Universidad del Zulia

Diseño de portada:
Roberto Urdaneta

Dirección: Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Avenida 11 con Calle 84, Sector Veritas, Edificio IGEZ, a dos cuadras de la Cruz Roja, Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Portal web: www.igez.edu.ve.

Correos electronicos: revistaigez@gmail.com y revistaigez@igez.edu.ve

Contenido

EDITORIAL

IGEZ, 15 años construyendo caminos en tiempos de gran incertidumbre	5
<i>Adalberto Zambrano Barrios</i>	

PRESENTACIÓN	20
<i>Joan López Urdaneta</i>	

ARTÍCULOS

El capital humano desde lo epistemológico hacia lo ontológico	23
Human capital from the epistemological to the ontological <i>Kenneth Rosillón</i>	

Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe. Apuntes Teóricos y Metodológicos	34
Center for Government in Latin America and the Caribbean Theoretical and Methodological Notes <i>Verónica Isabel Medina Arcay y Andrea Alicia Duarte Constantino</i>	

ENTREVISTA	
Todo pacto social supone transparencia y credibilidad en las instituciones democráticas	68
<i>Lino Latella</i>	

EXPERIENCIA SOBRE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Sistemas agropecuarios venezolanos y agroecología: avances y desafíos	75
<i>Francelys V. Fernández-Materán y Ángel E. Parra-Sánchez</i>	

Normativa para la presentación de trabajos científicos para la Revista IGEZ	85
--	----

Lineamientos para el arbitraje de trabajos científicos en la Revista IGEZ	90
--	----

Editorial

IGEZ, 15 años construyendo caminos en tiempos de gran incertidumbre

Adalberto Zambrano Barrios*

1. Antecedentes

Año 2004, me encontraba ejerciendo el cargo de gerente general del IESA Centro Zulia, lo habíamos creado en enero de 1994, por solicitud del presidente del IESA en ese momento, profesor Ramón Piñango. En el Zulia ese año vivíamos momentos muy difíciles, se había intervenido y luego cerrado el Banco de Maracaibo, el primer Banco de Venezuela en 1882; dificultades importantes había en el Zulia y en el país con el cierre de otros bancos como el Banco Latino y el inicio del segundo gobierno de Caldera, quien ganó la presidencia con muy estrecho margen y sin mayoría en el Congreso Nacional.

En ese ambiente iniciamos el proceso de crear y operar el primer centro de operaciones del IESA en el interior del país. Recuerdo una anécdota: En febrero de 1994 Ramón Piñango y Jesús Azcargorta (presidente y vicepresidente del IESA) y mi persona como gerente general del IESA Centro Zulia, recién creado, visitamos varias empresas en Maracaibo con el propósito de presentarles al IESA Centro Zulia; una de estas empresas fue la entidad de ahorro y préstamo, Caja Popular de Occidente, dirigida en ese momento por el Sr. Pedro Luís Criollo, dirigente empresarial de la región, muy amablemente nos atendió y sirviéndonos un café preguntó, ¿Por qué el IESA viene ahora, en este preciso momento a crear un centro de operaciones en Maracaibo cuando estamos en crisis con el cierre del Banco de Maracaibo?, Ramón Piñango le responde de inmediato, *"precisamente porque es ahora cuando más se requiere al IESA en el Zulia"*. Contundente.

En Maracaibo había celos institucionales, especialmente por parte de algunas universidades, oponiéndose a la creación del centro del IESA. Eso no impidió que continuara el impulso de las actividades del IESA Zulia. En el primer año de operaciones la gestión del Centro ya generaba superávit, realizando curso y programas de formación ejecutiva en los salones de los hoteles como el Hotel del Lago y el Maruma y una oficina administrativa del gerente de 4 mts x 4 mts, ubicada en la calle 76 con avenida 9, donde para usar el baño había que solicitar permiso y la llave para abrirlo. En el segundo año ya estábamos alquilando un piso en el edificio BefeCom, calle 77 (5 de julio) con avenida 16, frente a la iglesia San José. En ese espacio alquilado se acondicionaron 2 aulas, oficinas administrativas y áreas de servicios de kichinet y baños.

La demanda por los servicios de formación ejecutiva del IESA Zulia continuó creciendo, se crea la Unidad de Estudios Estratégicos del Zulia, para prestar servicios de consultoría y de investigación, de hecho en 1996 se formula el Estudio de Competitividad del Zulia y en 1998 se inicia la formulación del Plan Prospectivo Estratégico del Zulia 2020, ambos coordinados por IESA Zulia, con el apoyo del profesor Antonio Francés. En 1999 se crea el Fondo IESA Zulia conformado por un grupo de empresarios zulianos, cuyo propósito era dotar al IESA Zulia de una sede adecuada para una escuela de negocios.

La idea del Fondo IESA Zulia nace en una reunión entre el presidente y vicepresidente del IESA, profesor Ramón Piñango y Jesús Azcargorta, y mi persona como gerente general del IESA Centro Zulia, en la cual le planteamos a las autoridades del IESA que dado el crecimiento de las actividades de formación ejecutiva y la demanda por programas académicos como las

* **Presidente Ejecutivo del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia**

especializaciones y el MBA, se requería una sede más grande, con espacios y equipamiento adecuados, aulas, cubículos, biblioteca y si era posible fuese una sede propia de la Escuela; pero, decía Piñango, esa sede debe ser financiada por la comunidad del Zulia porque el IESA no tiene recursos para realizar esa inversión. Entonces le planteamos a Piñango si el IESA nos autorizaba a gestionar la organización de un ente conformado por empresarios de la región cuya finalidad principal era dotar al IESA Zulia de una sede propia y adecuada a una escuela de negocios; la autorización no se hizo esperar y en 1999, con la presencia de altas autoridades del IESA, se constituye en la sede del IESA Centro Zulia, el FONDO IESA ZULIA, conformado por Fernando Chumaceiro como presidente y los empresarios José René Finol Galué, Alfredo Belloso Villasmil, Jorge Abudei, Enrique Auvert Silva, Pedro Luis Giuriolo, Rene Tineo, Roger Nava, Pedro Corzo y Nepson Villalobos. Luego en el 2000 se renueva la directiva y José René Finol Galué es electo presidente del Fondo, y Adalberto Zambrano Barrios desde 1999 fue designado Coordinador Ejecutivo del Fondo.

El Fondo IESA Zulia logra, a través de una donación de la familia Finol Galué, un terreno y un galpón (antigua sede de la empresa láctea ILAPECA) en una zona muy tradicional de Maracaibo conocida como VERITAS. Con el visto bueno de las autoridades ejecutivas del IESA y de la Fundación IESA, se formulan los proyectos de ingeniería, de arquitectura, paisajismo, de electricidad, de aguas blancas y servidas, redes de telefonía y de internet. Los proyectos fueron pagados con aportes realizados por los empresarios del Fondo IESA Zulia.

Mediante previas gestiones de los miembros del Fondo IESA Centro Zulia, se logró el compromiso del Banco Occidental de Descuento (BOD), y en particular de su presidente a título personal, para hacer realidad la construcción del edificio - sede del IESA Centro Zulia, promesa que el presidente del BOD hizo pública durante el acto de entrega de diplomas a los egresados de los Programas Avanzados en Gerencia-PAG y en Ciencias y Técnicas de Gobierno-CTG, celebrado en mayo de 2004 en la ciudad de Maracaibo.

Un mes después de ese acto y del anuncio de Víctor Vargas de construir la sede del IESA Zulia, y habiéndose ya realizado reuniones de trabajo, entre los ingenieros y técnicos del BOD y el equipo del IESA Centro Zulia, conformado por mi persona como gerente, así como por el ingeniero René Tineo y la arquitecta Diana Rosales, para iniciar los trabajos de construcción de la sede, las autoridades del IESA me llamaron a Caracas para plantearme que había que diferir por 5 años el proyecto de la sede porque no estaban dadas las condiciones en el país, representaba un costo fijo muy alto para el IESA el mantenimiento de esa nueva sede y el IESA atravesaba por dificultades económicas muy serias y se estaban yendo del país algunos profesores; esos recursos de la sede del IESA en Maracaibo los necesitaba el IESA en Caracas.

Les expresé a las autoridades del IESA que no estaba de acuerdo con esa decisión; que era un error posponer la construcción y solicitar que los recursos del Banco se los entregase al IESA. El Banco siempre había dicho que asumía el compromiso de hacer realidad la sede, nunca dijo que le iba a entregar los reales al IESA. Las autoridades me solicitaron hablara con los empresarios del Fondo IESA Zulia y con el propio Banco para que le donaran los recursos al IESA. Les manifesté que no iba hacer eso y les dije que fueran a Maracaibo hablar con los empresarios. La reunión se hizo en octubre 2004 en Maracaibo. Los empresarios expresaron sentirse engañados, porque después de 6 años trabajando para lograr la sede propia del IESA Zulia y cuando todo estaba logrado para iniciar la construcción, IESA expresa su oposición a la obra y dice en la reunión "ustedes empresarios no pueden obligar al IESA a recibir un edificio sede para IESA Zulia". Esto desencadenó fuertes diferencias y concluyó rompiéndose las relaciones entre el grupo de empresarios y el IESA.

En enero 2005 presenté mi renuncia al IESA, como gerente general del IESA Centro Zulia. En febrero de ese mismo año sostuvimos una reunión con José René Finol y Don Alfredo Belloso en la cual se planteó la idea de crear un Instituto de Gerencia para el Zulia "con autonomía de vuelo propio". El 27 de junio de 2005 se realiza la Asamblea Constituyente del Instituto de

Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ, cuyo documento legal de creación en el registro data del 12 de julio de 2005.

Así nace la idea fundamental para gestionar la creación del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia-IGEZ. Una vez más, la cultura centralista de algunos sirvió de acicate para que se impusiera el espíritu regionalista y emprendedor del zuliano, y en nuestra región se diseñara y creara una escuela de gerencia, de negocios y de gobierno.

2. El origen de IGEZ

El IGEZ es una asociación civil sin fines de lucro, legalmente constituida y registrada en el Ministerio de Educación como una Escuela de gerencia, de negocios y de gobierno. Nace el 12 de julio del 2005 en Maracaibo, por iniciativa de un grupo de empresarios de la región liderados por José René Finol Galue, Fernando Chumaceiro, Alfredo Belloso Villasmil, Jorge Porras, Massimo Giuriolo, Roger Nava y René Tineo, y por un grupo de académicos encabezados por Adalberto Zambrano Barrios y Néstor Luís Márquez Meza. El 12 de julio del 2005 es la fecha que el Registro Público emitió el documento legal (partida de nacimiento) del Instituto; sin embargo, la base de ese documento de creación del IGEZ lo proporciona el extraordinario acto constituyente realizado el 27 de junio (día del periodista), con más de 500 personas que se hicieron presentes en uno de los salones del Hotel del Lago de Maracaibo. Representantes del mundo empresarial, académico, gubernamental, político, de organizaciones sin fines de lucro, emprendedores, medios de comunicación social, la iglesia católica, se hicieron presentes y avalaron la constitución del IGEZ, en presencia de un notario público, creándose un Consejo Directivo conformado por 76 miembros: 50 personas naturales, de las cuales la gran mayoría son empresarios, y 26 personas jurídicas, entre las que destacan el Banco Occidental de Descuento (BOD), Energía Eléctrica de Venezuela (ENELVEN), la Gobernación del estado Zulia, cinco alcaldías representando a cinco subregiones del estado Zulia: Maracaibo, San Francisco, Lagunillas, Colón, Machiques y Mara; la Arquidiócesis de Maracaibo, tres universidades de la región: Universidad del Zulia – LUZ, Universidad Belloso Chacín – URBE y la Universidad Cecilio Acosta – UNICA; la Cámara de Comercio de Maracaibo, Cámara de Industriales del estado Zulia, Cámara de la Construcción, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Lagunillas – ACIL, Asociación de Ganaderos de Machiques – GADEMA; demostrando lo amplio e incluyente de la sociedad del estado en la estructura de la principal instancia de autoridad de IGEZ como lo es su Consejo Directivo.

El IGEZ, según su documento constitutivo, tiene dos instancias de autoridad: EL Consejo Directivo, la máxima autoridad con 76 miembros, y el Directorio Ejecutivo, equivalente a la Junta Directiva. El Consejo Directivo tiene una directiva para que lo dirija cuando sesione, mínimo dos veces al año, conformada a su inicio por:

- José René Finol Galue, Presidente.
- Fernando Chumaceiro, 1er Vice-presidente.
- Enrique Auvert Vetencourt, 2do Vice-presidente.
- Adalberto Zambrano Barrios, Secretario y Presidente del Directorio Ejecutivo.

Así mismo, el Directorio Ejecutivo (segunda instancia de autoridad), se encuentra estructurado por 8 cargos principales y 6 suplentes, siendo el primer Directorio Ejecutivo el siguiente:

- Adalberto Zambrano Barrios, Presidente.
- Néstor Luís Márquez Meza, Vicepresidente.
- Jorge Porras Moreno, Director
- Luis Homes Jiménez, Director
- Roger Nava, Director.
- René Tineo, Director.
- María Mercedes Arzac, Directora
- Jesús Rincón Lleras, Director

Como suplentes fueron electos: Gerardo González Nagel, Luís Soto Luzardo, Estela Alvarez de Montiel, Ada Raffali, Belen Finol e Ilse Chemaly.

La razón principal que motivó a los empresarios y a los académicos de IGEZ a crear este Instituto fue, dotar al Zulia y a Venezuela de una Escuela de gerencia, de negocios y de gobierno, que sirviera de apoyo a las empresas y a las organizaciones en general en su crecimiento y desarrollo en pro del bienestar del Zulia y de Venezuela. Es formar directivos, líderes para tener organizaciones eficientes y exitosas.

Las primeras alianzas académicas: Recuerdo haberle solicitado una entrevista al Padre Luis Ugalde, Rector de la UCAB, en abril 2005, y me la concedió a través del amigo Jesús Azcargorta; fue un lunes santo que me recibió el Padre Ugalde y su apoyo fue contundente para con el futuro IGEZ. Me expresó toda la solidaridad y dispuesto a firmar un convenio de cooperación interinstitucional UCAB – IGEZ. De esa reunión salí fortalecido y con muchas ganas de crear y trabajar duro por el IGEZ que estaba por nacer.

Posteriormente me reuní con el Dr. José Ignacio Moreno León, Rector de la Universidad Metropolitana; me acompañó a esa entrevista el abogado y especialista en tributos, Luis Homes Jiménez. La respuesta de Moreno León fue categórica, vamos a brindarle todo el apoyo y a firmar un convenio UNIMET y el futuro IGEZ.

En Maracaibo, le solicite una reunión al Arzobispo de Maracaibo, Monseñor Ubaldo Santana y al Rector de la Universidad Cecilio Acosta, Dr. Reyes Montiel Troconis, se logró el respaldo total de la UNICA a la iniciativa de crear el IGEZ, dispuesta a suscribir un convenio de cooperación UNICA-IGEZ.

Antes de nacer el IGEZ, ya se tenían apoyos académicos importantes que le darían soporte para la gestión a emprender por el futuro IGEZ: UCAB, UNIMET y UNICA.

3. El edificio sede de IGEZ.

El Edificio Sede de IGEZ, está ubicado en la avenida 11 con calle 84, sector Veritas en Maracaibo, un sector muy tradicional de Maracaibo; fue recibido en comodato por 100 años por IGEZ de parte de FONZEG (Fondo Zuliano para la Promoción de Actividades Estratégicas y Gerenciales, creado a inicio del 2005 para que promoviera la fundación de IGEZ, cuyo presidente es el Sr. José René Finol Galué y como directores estaban Adalberto Zambrano Barrios, Néstor Luís Márquez Meza, René Tineo, y otros.), FONZEG es el propietario del edificio IGEZ, recibido en donación por parte del FONDO IESA Zulia, mediante documento registrado legalmente, esto en virtud de que el IESA públicamente se negó a recibir ese edificio del IESA Centro Zulia. Esa edificación era un galpón viejo con terreno donde funcionó muchos años atrás un centro de distribución de la empresa láctea ILAPECA. La construcción se inicia en noviembre del 2005 (con el apoyo del Banco Occidental de Descuento – BOD y el apoyo personal de José René Finol Galué) y concluye en septiembre del 2006. Inaugurando la sede con un gran acto con la presencia de autoridades del FONZEG, IGEZ, Banco Occidental de Descuento-BOD, representantes de las organizaciones empresariales, académicas, gubernamentales, políticas, representantes diplomáticos, medios de comunicación social; más de 500 personas presentes. Fue un éxito.

El edificio se construye teniendo como base los proyectos elaborados por el grupo de empresarios zulianos de la sede prevista a donar al IESA Centro Zulia y como el IESA en Caracas se negó aceptar esa donación, entonces este grupo de empresarios zulianos crean FONZEG y a este Fondo le donaron los proyectos de la futura sede y le donaron el terreno y la edificación del galpón para que ahí se construyera la sede del IGEZ. La arquitecta Diana Rosales, quien asesoró a FONZEG en la coordinación de la elaboración de todos los proyectos.

Luego que el BOD hace entrega a las autoridades de IGEZ y de FONZEG el edificio nuevo como sede de IGEZ, procedimos a gestionar tres acciones en paralelo:

1. Una licitación privada para seleccionar la empresa que diseñaría y construiría los muebles de las 5 aulas, área de usos múltiples-hall, biblioteca y de las oficinas administrativas. Participaron 4 empresas y fue seleccionada la empresa Mumeoca. Para esta actividad fue importante el apoyo prestado por la Arq. Diana Rosales.
2. Reunirnos con familias de empresarios muy destacados y con nombre en la región, para obtener los recursos con los cuales amueblar y equipar las aulas, biblioteca, sala de usos múltiples y las oficinas administrativas.
 - Familia Finol Galue, decidió apoyar para amueblar y equipar el aula 5 que lleva el nombre de Enrique Finol (el papá de José René Finol) y equipó las aulas 3 y 5 que llevan el nombre de Víctor Vargas Irausquín, presidente del BOD, además aportó para el equipamiento del área de usos múltiples y las oficinas administrativas.
 - Familia Belloso, nos ayudó a equipar la Biblioteca que lleva por nombre Alfredo Belloso Villasmil y también colaboró con el equipamiento de la sala de usos múltiples y las oficinas administrativas.
 - Familia Giuriolo, equipo el aula 2 que lleva el nombre de Pierluigi Giuriolo y aportó para el mobiliario de la sala de usos múltiples y las oficinas administrativas.
 - Familia Auvert Vetencourt, equipo el aula no. 1 que lleva el nombre de Enrique Auvert Silva; también hizo aportes para el equipamiento de la sala de usos múltiples y las oficinas administrativas.
 - Posteriormente, en el año 2010 el Directorio Ejecutivo de IGEZ decide colocar el nombre de José René Finol Galue a la Sala de Usos Múltiples-hall del edificio sede.
3. Se realizó una licitación privada para seleccionar la agencia de publicidad que se encargaría del diseño de la imagen corporativa del nuevo Instituto IGEZ (incluía diseño de logo, papelería, carpetas, maletines para estudiantes y otros). La empresa seleccionada fue JR Publicidad. Se decidió que los dos colores institucionales del IGEZ serían el azul y el blanco. Ambos colores se han mantenido durante estos primeros 15 años.

4. IGEZ, su gestión y resultados.

Los resultados de una organización se evalúan en función de lo que hace y cómo esto se corresponde con su razón de ser, con su plan estratégico y de acción, y con relación al impacto que ha tenido lo realizado con respecto a la población a la cual está destinada a servir, siendo ésta, en el caso de IGEZ, las organizaciones, en especial las empresas privadas, las instituciones gubernamentales, sus directivos, gerentes y supervisores.

El IGEZ cuenta con un Plan Estratégico desde el 2006, el cual se ha ido actualizando y aprobando por el Directorio Ejecutivo y el Consejo Directivo del Instituto. En el 2011 se diseñó el Mapa Estratégico del Instituto 2011-2016, cada dos años revisamos y actualizamos el Mapa Estratégico hasta lograr el vigente, 2019-2023, que contiene la misión, visión, los 6 valores institucionales y los 22 objetivos estratégicos agrupados en las cuatro perspectivas que proponen Kaplan y Norton en el método "Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard". Por cierto, hago un reconocimiento al colega y profesor César Hernández, quién siendo Asesor de la Presidencia de IGEZ, nos acompañó y orientó en este proceso de reflexión estratégica en IGEZ en el período 2010-2013.

Gráfica mapa estratégico IGEZ 2019-2023

Fuente: Elaboración propia, tomando como insumo los resultados de la Jornada de Reflexión Estratégica IGEZ 2019.

En los 15 años de gestión el IGEZ tiene un balance que no duda en calificar de muy positivo, veamos:

Cuadro 1. Balance de gestión IGEZ octubre 2005 - diciembre 2019

	Periodo Octubre 2005 - Septiembre 2006	Periodo Octubre 2006 - Septiembre 2007	Periodo Octubre 2007 - Septiembre 2008	Periodo Octubre 2008 - septiembre 2009	Periodo Octubre 2009 - septiembre 2010	Periodo Octubre 2010 - septiembre 2011	Periodo Octubre 2011 - septiembre 2012	Periodo Octubre 2012 - Septiembre 2013	Periodo Octubre 2013 - Septiembre 2014	Periodo Octubre 2014 - Septiembre 2015	Periodo Octubre 2015 - Septiembre 2016	Periodo Octubre 2016 - Septiembre 2017	Periodo Octubre 2017 - Septiembre 2018	Periodo Octubre 2018 - Septiembre 2019	Periodo Octubre 2019 - Junio 2020	Total en 15 años
Total Actividades	45	65	82	92	80	69	62	82	98	96	108	130	81	81	42	1.215
Nº cursos abiertos	24	35	37	36	30	30	22	29	33	31	41	39	33	28	4	452
Nº programas abiertos	1	4	6	7	8	8	8	12	12	12	10	14	10	3	4	119
Nº cursos Incompany	7	13	16	24	13	7	8	10	10	9	12	10	11	14	1	165
Nº de programas de postgrados	-----	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	---	1	0	29
Nº foros/seminarios /RSE	7	8	17	20	25	21	16	25	32	31	35	50	22	29	18	356
Nº de proyectos I/C	6	3	4	2	2	0	5	3	8	11	7	15	5	6	5	82
Nº de horas académicas en AD	812	1.708	2.248	2.816	2.547	2.692	2.110	2.396	2.682	2.598	2.416	2.966	2.842	1.370	435	32.638
Nº de horas académicas en Seminarios/Foros/RSE	12	18	39	33	51	39	68	54	449	283	316	232	118	128	309	2.149
Nº total de horas académicas	824	1.726	2.287	2.849	2.598	2.731	2.178	2.450	3.131	2.881	2.732	3.198	2.960	1.498	744	34.787
Nº de participantes en AD	621	964	1.050	887	617	630	767	950	911	990	1001	987	1.099	779	106	12.359
Participantes Foros/seminarios/RSE	120	180	485	440	635	640	544	723	990	869	891	1.076	535	1.030	1.135	10.293
Total Participantes	741	1.144	1.535	1.327	1.252	1.270	1.311	1.673	1.901	1859	1892	2.063	1.634	1.809	1.241	22.652

Fuente: Elaboración propia tomando como insumo el Informe de Rendición de Cuentas del periodo octubre 2018 – septiembre 2019, presentado por el Directorio Ejecutivo al Consejo Directivo del IGEZ; y el Informe al Directorio Ejecutivo correspondiente al mes de junio 2020, sobre la gestión del Instituto.

El cuadro indica que en 15 años, el IGEZ presenta indicadores de muy alto valor:

- N° de actividades ejecutadas: 1.215 actividades, un promedio de 81 actividades por año.
- N° de horas académicas ejecutadas en 15 años: 34.787 horas, un promedio de 2.319 horas académicas por año.
- N° de participantes en las actividades académicas en el período de los 15 años: 22.652 directivos, gerentes, supervisores, líderes sociales, es decir un promedio de 1.510 participantes por año.
- N° de Proyectos de Investigación y Consultoría formulados en los 15 años: 82 proyectos, un promedio de 5 proyectos por año.
- Programas de Postgrados, 31 ediciones de los programas de postgrados: Programa de Estudios Avanzados en Gerencia de Proyectos, con 12 ediciones, con 230 participantes, para 3.888 horas académicas ejecutadas y 165 graduados (UCAB – IGEZ); Programa de Estudios Avanzados en Ciencias y Técnicas de Gobierno, con 11 ediciones, con 165 participantes, para 3.564 horas académicas ejecutadas y 120 graduados (UCAB – IGEZ); Programa de Estudios Avanzados en Derecho Corporativo, con 8 ediciones y 115 participantes, para 240 horas académicas y 92 egresados (UNIMET – IGEZ).

5. Educación Ejecutiva Online Igez

En el 2017, IGEZ suscribe un convenio con la empresa CPVEN para ofrecer a sus trabajadores dentro y fuera de Venezuela educación ejecutiva y técnica. En tres años y medio hemos ejecutado 870 horas académicas online mensual, para 550 participantes/mes. Siendo la cobertura territorial en 6 países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, EE.UU y Kuwait. Así mismo, IGEZ ha iniciado la oferta de un portafolio de diez cursos de educación ejecutiva en el idioma español para el mercado nacional e internacional y tres cursos en idioma inglés tanto para el mercado nacional como internacional:

Cuadro 2. Oferta IGEZ en su plataforma online, en idioma inglés y español

N°	Título del Curso	Objetivo del Curso	Experto en Contenido	Versión / Idioma
1	Cómo Estudiar en Línea	Zuleima Corredor	Proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para asumir el reto de autogestionar procesos formativos en la modalidad e-learning a través de la plataforma de gestión de aprendizajes Moodle.	Español Inglés
2	Liderazgo y Trabajo en Equipo	Reynaldo Meza	Reconocer los aportes generados por ellos para fortalecer el clima organizacional y para la eficiencia de su propio desempeño como colaboradores.	Español Inglés
3	Creatividad e Innovación	Ramón Barreto	Reconocer la importancia de la creatividad y la innovación como elementos claves para participar de manera activa en el desarrollo de procesos grupales que requieran creatividad e innovación en la organización.	Español
4	Gestión del Tiempo y de la Tecnología	María Esther Remedios	Implementar estrategias, técnicas y herramientas de definición, planificación y control de actividades y recursos, como elementos claves para la gestión del tiempo y el uso adecuado de la tecnología.	Español Inglés
5	Comunicación Organizacional	Renata Galuppo	Conocer los aspectos más importantes de la comunicación y su impacto en el logro de los objetivos de la organización.	Español
6	Motivación	Reynaldo Meza	Reconocer la importancia de la motivación como mecanismo fundamental para potenciar el desarrollo humano en contextos personales y organizacionales.	Español
7	Introducción al Coaching	Carmen Teresa Loaiza	Comprender los aspectos generales e introductorios del Coaching para el fortalecimiento de tu desempeño personal y organizacional.	Español
8	Introducción a la Programación Neurolingüística (PNL): ampliando mis canales de comunicación	Alejandro Prieto	Desarrollar nuevas habilidades comunicacionales aplicando las técnicas de la Programación Neurolingüística, tomando en cuenta sus reglas y preceptos.	Español
9	Inteligencia Emocional	Alejandro Prieto	Comprender la importancia del adecuado manejo de la inteligencia emocional en la expresión de su sentir de forma sana, adulta y responsable, en las relaciones interpersonales y en la identificación y manejo asertivo de las emociones como parte de los procesos de comunicación, liderazgo e interacción cotidiana.	Español
10	Introducción a la Negociación	Adalberto Zambrano Barrios	Desarrollar conocimientos, herramientas y habilidades para un proceso de negociación eficaz que le permita aplicar los pasos del modelo de negociación en el diseño de un plan básico, utilizando un lenguaje verbal y corporal apropiado a dicho proceso.	Español

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas 2019 de la Coordinación de Soporte en línea IGEZ.

Estos cursos han sido diseñados bajo la metodología MOOC, para ser desarrollado en la modalidad de Educación a Distancia (EaD), específicamente en un espacio virtual de aprendizaje (EVA), totalmente en línea, mediante la plataforma de gestión de aprendizajes Moodle, por lo que el participante en su condición de adulto en situación de aprendizaje es el principal responsable de su proceso de aprendizaje. Los cursos constan de cuatro Unidades de Aprendizaje, en cada una de las cuales los participantes deben dedicar quince días continuos, al final serán acreditadas un total de dieciséis horas del curso.

6. Centro De Innovación Y Emprendimiento “Vittorio D’alesandro Pettito” CIE – IGEZ:

IGEZ desde el 2012 tenía la inquietud de crear un centro de innovación y emprendimiento para apalancar a las empresas existentes y a las nuevas, así como a los emprendedores con enfoques metodológicos y soportes técnicos para la innovación y el emprendimiento.

En el año 2014 IGEZ invita a su sede al presidente y el equipo de gerentes de la empresa GÉNICA, fue una reunión – desayuno donde se le presenta el perfil del proyecto, se responden preguntas e inquietudes, para que al final de la reunión el presidente de GÉNICA le diera todo el apoyo al proyecto. El 21 de junio del 2018 se inauguró el Centro de Innovación y Emprendimiento Vittorio D’Alessandro Pettito, con sede nueva, equipamiento, mobiliario y tecnología de punta. Desde entonces, el foco del CIE ha estado centrado en tres grandes objetivos:

- Desarrollar las capacidades internas del CIE – IGEZ.
- Fortalecer la red de alianzas con actores empresariales e institucionales en Venezuela y el mundo.
- Contribuir en el estado Zulia y en Venezuela con la capacitación del talento en innovación y en emprendimiento.

Entre las actividades más importantes realizadas en estos dos primeros años del CIE, están:

- a. Creación y funcionamiento del Comité Asesor del CIE, conformado por representantes de nueve (9) empresas: GENICA, SAINT LATINOAMERICA; COBECA; ZUPLA; MARMOCA; ALTURITA; ZARAMELLA&PAVAN; LABORATORIO INMUNO; OXITENO. Noviembre 2018.
- b. Curso Internacional “ *El Camino del UNICORNIO* “, con el profesor experto en innovación Eleodoro Ventocilla. Noviembre 2018.
- c. I Campamento de Robótica para Adolescentes. Noviembre 2019.
- d. Organización del Evento “*Autogeneración de corriente eléctrica con energía no renovable*”. Febrero 2020.
- e. Gira Internacional por 8 países de América Latina para conocer experiencias de innovación y emprendimiento en países como Brasil, Colombia, Chile, Argentina, México, Perú, Ecuador y Panamá. Enero - febrero 2019.
- f. Realización de la primera ronda de financiamiento para proyectos en CIE-IGEZ. Noviembre 2019.
- g. Formulación de Protocolo para formular proyectos de innovación y protocolo para formular proyectos de emprendimiento. Septiembre 2018 – enero 2019.

7. Revista Científica Igez.

La Revista IGEZ es el espacio editorial del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia-IGEZ, desde el cual impulsa nuevos conocimientos y los divulga a fines de compartir las nuevas tendencias en las áreas de gerencia, negocios y gobierno. Asimismo la Revista cuenta con secciones

para entrevistas y experiencias innovadoras, en las cuales empresarios, gerentes, consultores e investigadores de amplia trayectoria comparten sus conocimientos en el área de su experticia.

La Revista IGEZ es una publicación semestral, caracterizada porque sus artículos son científicos y a la vez arbitrados, donde un comité de expertos recibe, revisa y determina si el documento puede ser publicado y reúne las condiciones de un trabajo científico.

La Revista científica y arbitrada IGEZ, es la primera revista de esta categoría que edita una escuela de gerencia, de negocios y de gobierno en Venezuela. Convirtiendo al IGEZ en pionero como escuela en crear una revista científica arbitrada, con la convicción que será referencia importante en los próximos años en Venezuela y América Latina.

Se han editado dos números de la Revista, el primero de fecha enero – julio 2019, el segundo en julio – diciembre 2019, y se espera que en julio se edite el tercer número, enero – junio 2020.

8. Boletín Estadístico del Zulia, I y II.

La toma de decisiones por parte de directivos y gerentes de las organizaciones privadas y públicas depende en gran medida de la calidad, oportuna y suficiente información y datos de que se disponga. Es por ello que la generación y obtención de datos e información es muy importante para las organizaciones.

En Venezuela, desde hace varios años, se tiene dificultades para obtener data e información en cualquier área o sector de la actividad económica y social en general. Es por ello que el IGEZ en el 2016 decide producir el I Boletín Estadístico del Zulia 2017, el cual se publica en julio 2017, con data y análisis de más de cuarenta variables económicas, espacial, social e institucional del estado Zulia. Igual tratamiento tuvieron esas y otras variables para el II Boletín Estadístico del Zulia 2019, editado en julio 2019. Ambos documentos constituyen un aporte muy importante de IGEZ para las organizaciones, para el Zulia y Venezuela.

9. Formulación y seguimiento del Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040.

Con el propósito de dotar al Zulia de una estrategia de desarrollo consensuada por los principales actores académicos, gubernamentales, empresariales, institucionales, se formuló el Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040 (2016 – 2040), siendo IGEZ la organización responsable de la coordinación general y de la coordinación metodológica del Plan. El proceso de formulación se inició en julio 2014 y finalizó en julio 2016:

- Es el mayor esfuerzo hecho para diseñar la Estrategia de desarrollo de un estado en Venezuela.
- Más de 80 organizaciones privadas y públicas, y 1.283 personas participaron en el Comité de Reflexión Prospectiva Estratégica.
- Más de 600 profesionales y especialistas participaron en los equipos de trabajo.
- Más de 700 horas de trabajo durante el proceso de formulación del Plan.
- Se realizaron 149 talleres y reuniones de trabajo.
- Se diseñó la Estrategia de Desarrollo consensuada del Zulia, identificándose once (11) áreas estratégicas, las cuales, de lograrse ejecutar las acciones y proyectos propuestos, permitirían que el Zulia avance por el sendero del crecimiento y desarrollo sostenido:

Las once (11) Áreas Estratégicas del Plan:

- 1) Educación.
- 2) Innovación.
- 3) Industria y diversificación del aparato productivo.

- 4) Desarrollo Agrícola.
- 5) Desarrollo petrolero, petroquímico y carbonífero.
- 6) Transporte y Telecomunicaciones.
- 7) Servicios Públicos.
- 8) Inversión pública y privada.
- 9) Organización y participación ciudadana.
- 10) Ordenación del Territorio, preservación y conservación del ambiente.
- 11) Competitividad Internacional.

Cada una de estas once áreas estratégicas tiene un Plan Estratégico, cuyo contenido tiene el siguiente esquema: Visión; análisis FODA; posicionamiento estratégico; objetivos generales; objetivos medios y metas; acciones principales; acciones secundarias y caracterización de los proyectos más importantes.

En IGEZ se constituyó una unidad de seguimiento del Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040, se crearon once comisiones de trabajo en función de las once áreas estratégicas. La Unidad se denomina "Unidad Vigía Estratégico" y ha podido avanzar algo, sin embargo no ha sido fácil obtener información sobre las acciones y proyectos que se hayan podido iniciar o ejecutar. La Unidad debe continuar su trabajo.

10. Relación de IGEZ con la Comunidad de Veritas y la Responsabilidad Social Empresarial del Instituto:

Desde que llegó el IGEZ a la tradicional comunidad de Veritas en Maracaibo, ha establecido una relación de cooperación con los dirigentes comunitarios y con los propios vecinos. El propósito de esa relación es asumir por parte de IGEZ la responsabilidad social con sus vecinos y apoyarlos apalancando en las fortalezas que tiene el Instituto, la Educación, tratando que la comunidad también reciba beneficios por parte de IGEZ. En estos quince años de vida de IGEZ, Veritas ha recibido las siguientes actividades por parte del Instituto:

- Censo a 348 hogares de Veritas en dos tiempos, 2008 y 2014, cuyo objetivo es determinar cuáles son las condiciones sociales y económicas de los vecinos de IGEZ y cómo el Instituto puede ayudarlos, especialmente en el tema de educación. De los resultados del Censo se han realizado varias acciones.
- Se han realizado 140 cursos, talleres, conferencias gratuitas para la comunidad (madres, padres, jóvenes y niños) sobre temas como: autoestima, inteligencia emocional, valores en la familia, la comunicación en la familia, talleres de computación, cursos de inglés, cursos de oratoria, y de otros temas; con una participación de más de 2.000 vecinos en los 15 años.
- Se han realizado siete (7) talleres de formación y torneos de ajedrez con la participación de más de 250 jóvenes de ambos sexo de la comunidad de Veritas. Esto se ha realizado dado un convenio de IGEZ con la Asociación Zuliana de Ajedrez.
- Se han realizado trece (13) Encuentros de "Navidad de Veritas en IGEZ", donde niños en edad entre 7 y 12 años reciben juguetes, golosinas, juegos y concursos, con la presencia de payasos y San Nicolás. Es una tarde muy especial para los pequeños de Veritas. Se estima una participación de 1.500 niños en los trece años.
- Se construyó una plaza en el barrio circunvecino al IGEZ, calle 84 entre avenidas 11 y 12, en Veritas. El Instituto sirvió de enlace y promoción con la comunidad de Veritas y la Fundación del Citi Bank para que se llevará a cabo la construcción de esta obra en beneficio de la comunidad.
- Hacia el interior del IGEZ se ha cumplido con dos grandes actividades de responsabilidad social empresarial:

- a) Capacitación y formación gerencial y supervisión a más de del 80% del personal del instituto, siendo esta formación totalmente gratuita. Se han invertido más de 2.000 horas académicas en el personal y se han beneficiado más de 40 trabajadores en los quince años. La nómina de IGEZ no superó nunca los 25 trabajadores.
- b) Programa “Arte en las Aulas”, donde artistas plásticos del Zulia presentan sus obras de pintura y escultura en las paredes de la sede de IGEZ. Se han realizado 24 exposiciones de pinturas para un número igual de artistas plásticos zulianos. El Programa Arte en las Aulas de IGEZ tiene como propósito sensibilizar al empresario, directivo, gerente y supervisores de la importancia de las manifestaciones culturales en la formación de un gerente o directivo exitoso.

11. Proyecto Maracaibo, Ciudad Resiliente / Inteligente:

Desde el pasado enero 2020, IGEZ viene analizando la idea de formular un Proyecto Maracaibo Ciudad Resiliente / Inteligente, en el cual participen todos los actores posibles que hagan viable revertir la tendencia que tiene la ciudad del sol amado, caracterizado por un deterioro de grandes magnitudes en la infraestructura y en los servicios públicos básicos tan importantes como agua potable, electricidad, transporte público, salud, conectividad y recolección y disposición de desechos sólidos, entre otros.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), plantea “las ciudades resilientes tienen la habilidad de absorber, recuperarse y prepararse para futuros shocks (económicos, ambientales, sociales e institucionales)”. La ONU sostiene que una “ciudad resiliente se caracteriza por evaluar, planificar, y actuar para prepararse y responder ante amenazas, previsibles o no, que se conforman de manera gradual o súbita”.

Creemos en este concepto de ciudad resiliente y por ello que en los próximos meses se acentúa las gestiones a los fines de ver cristalizado la formulación del Proyecto Maracaibo Ciudad Resiliente / Inteligente. IGEZ continuará reuniéndose con actores para construir esa viabilidad.

12. Balance del Mapa Estratégico de Igez

La gerencia del Instituto cada año hace una evaluación del Plan Estratégico y de su Mapa Estratégico, a los fines de determinar en cuáles objetivos se están avanzando y logrando resultados y en cuáles no. La última evaluación corresponde al último ejercicio fiscal del instituto, octubre 2018- septiembre 2019. Para ello se ha hecho uso de la figura del semáforo, indicando que los objetivos con color verde son aquellos que muestran un nivel de ejecución superior al 80%, amarillo para los objetivos con niveles de ejecución entre 15% y 79%, y el color rojo para los objetivos cuyo nivel de logro es inferior al 15%. Veamos las gráficas con los resultados:

Gráfica 2. Mapa Estratégico Igez 2019 – 2023

Fuente: Elaboración propia tomando como insumo el Informe de Rendición de Cuentas del periodo octubre 2018 – septiembre 2019, presentado por el Directorio Ejecutivo al Consejo Directivo del IGEZ.

GRÁFICA 3. El semáforo con los objetivos verdes y amarillos

Fuente: Elaboración propia tomando como insumo el Informe de Rendición de Cuentas del periodo octubre 2018 – septiembre 2019, presentado por el Directorio Ejecutivo al Consejo Directivo del IGEZ

Las gráficas nos muestran un balance positivo del Instituto. No hay objetivos en rojo. Destaca que más del 70% de los objetivos tienen un alto o muy alto nivel de cumplimiento y un poco más de un 20% de objetivos que muestran un nivel de cumplimiento medio. Considero que a pesar de las circunstancias muy difíciles que hemos vivido en estos quince años, podamos presentar un balance de la gestión positivo. Gracias a las empresas clientes, gracias a los profesores y gracias al equipo de directivos, gerentes, coordinadores y asistentes de IGEZ.

13. Viabilidad Económica De La Gestión IGEZ.

En el periodo octubre 2005-septiembre 2019 (14 años), el IGEZ ha tenido sus Estados Financieros (de Resultados y Balance General) en positivo. Su gestión ha sido viable económicamente, logrando realizar su Misión y acercarse a su Visión. Estos resultados son muy positivos considerando el entorno adverso, difícil. En este sentido quiero reconocer a nuestros clientes: empresa privada (80 % de la facturación IGEZ); organizaciones públicas (12 % de la facturación IGEZ) y personas naturales (8% de la facturación IGEZ), su demanda de los servicios IGEZ.

El Consejo Directivo le ha exigido al Directorio Ejecutivo que sus gastos de operaciones (profesores, nómina, logística, mantenimiento y otros) fuesen cubiertos por ingresos de las propias operaciones y así ha sucedido. En resumen, el IGEZ ha sido viable económicamente, a pesar de no recibir subsidios ni subvenciones por parte de actores gubernamentales.

Este es el resumen que deseaba compartir con ustedes, estimado lector, IGEZ y sus 15 años. Fueron quince años restantes, desafiantes, exigentes, con gran presión pero a la vez con una gran satisfacción por deber cumplido. Para lo que nació el IGEZ se logró su razón de ser y nos acercamos mucho a la Visión.

Referencias bibliográficas.

IGEZ, (2019). Informe de Rendición de Cuentas al Consejo Directivo del Periodo octubre 2018 – septiembre 2019.

IGEZ, (2020) Informe de Rendición de Cuentas al Directorio Ejecutivo del periodo octubre 2019 – junio 2020.

IGEZ, (2019) Informe de Soporte en Línea de la Plataforma IGEZ Online.

IGEZ (2019) Jornada de Reflexión Estratégica.

IGEZ (2016) Plan Prospectivo Estratégico Zulia 2040.

OCDE, Ciudades Resilientes.

ONU, Ciudades Resilientes.

Presentación

En este 2020 el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- , arriba a sus quince años de fundación; tres lustros en el cual nuestra institución ha consolidado su lema: *Formando Líderes*; tomando como referencias las palabras del profesor Adalberto Zambrano: en el rumbo de estos años ha prevalecido tiempos de gran incertidumbre, pero esto no ha sido motivo para amilanar la voluntad de construir caminos en pro del desarrollo de las organizaciones en Venezuela y América Latina, en aras de seguir contribuyendo con esa labor se presenta este tercer número de la Revista IGEZ. En esta oportunidad está conformado por los siguientes trabajos que a continuación se mencionan:

En la sección artículos está integrado en primer lugar por el trabajo: **El capital humano desde lo epistemológico hacia lo ontológico**, cuya autoría de Kenneth Rosillón , en el cual tiene como objetivo analizar las diversas corrientes en el tiempo sobre el concepto de capital humano y su relación epistemológica desde la teoría hacia la práctica actual, para formular una nueva visión del capital humano desde la perspectiva epistémica. Todo esto se resumen que la nueva civilización se encuentra yendo desde lo primitivo hasta lo cognitivo donde se vislumbra al ser humano como individuo intangible cognitivo y sobre todo capaz de relacionar, aprender y aportar nuevos métodos para gestionar su capacidad de comunicación con otras personas de la misma organización a fin de llevar a la misma al logro de metas y objetivos propuesto.

En segundo lugar, Verónica Isabel Medina Arcay y Andrea Alicia Duarte Constantino, presenta su trabajo: **Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe. Apuntes Teóricos y Metodológicos**, en el mismo se plantea la premisa de que *el gobierno necesita contar con un aparato gubernamental con capacidad para hacer cumplir las ideas y que éstas den resultados*, en este sentido, es primordial que los gobernantes posean dominio de conocimientos y herramientas técnicas y estrategias en la dirección de las decisiones públicas. Este documento tiene como propósito analizar los principales planteamientos teóricos metodológicos sobre las funciones, estructuras y capacidad institucional del Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe; para tales efectos se toma a consideración los postulados del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y la Alta Dirección desde la perspectiva de Carlos Matus. Las autoras concluyen que los aportes realizados son principalmente teóricos, haciendo necesaria mayor profundidad en materia de herramientas metodológicas que permita evaluar la capacidad y desempeño real de los Centro de Gobierno a manera de poder recoger más evidencia empírica, sistemática y comparable.

En la sección de entrevista, Los investigadores Wilson Sánchez, Aranmileth Valles y Reiso Velásquez, interactúan con el profesor Lino Latella, para discernir sobre la transparencia herramienta fundamental para el régimen democrático. De esta disertación se llega a la siguiente conclusión: **Todo pacto social supone transparencia y credibilidad en las instituciones democráticas**

En la sección de Experiencias de emprendimiento e innovación, Francelys V. Fernández-Materán y Ángel E. Parra-Sánchez nos presenta **Sistemas agropecuarios venezolanos y agroecología: avances y desafíos**, en el cual se proponen evaluar los avances de la adopción de la agroecología sostenible y sus modalidades productivas en la última década en Venezuela. Para ello se buscó realizar una revisión en medios literarios virtuales y físicos. Se detectó que, a pesar de haber bases legales y educativas para fomentar una transición a la agroecología sostenible desde el siglo XX, graves déficits en capacitación gerencia y escasez de herramientas estadísticas confiables para analizar indicadores de gestión, imposibilitan avances a largo plazo. Esto aunado a problemas coyunturales, hacen que el productor se enfoque en resultados productivos y económicos, sin miras a generar avances tecnológicos, científicos e incluso sociales que pro de

preservar la seguridad alimentaria de la sociedad venezolana mientras mantiene un equilibrio con los recursos naturales de los cuales hace uso.

La lectura de estos trabajos revelan que la realidad fortalecen las reflexiones teóricas, permitiendo una constante revisión para incorporar nuevas realidades o nuevas interpretaciones de las viejas realidades, en este sentido, extendemos nuestros agradecimientos a los autores de esta numero por la confianza dada a nuestra Revista IGEZ, como Medio de Divulgación Científico en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno, como también a ustedes estimados lectores por su preferencia, y deseándole un buen porvenir en sus labores.

Joan López Urdaneta
Editor

Artículos

El capital humano desde lo epistemológico hacia lo ontológico

Human Capital from the epistemological to the ontological

Kenneth Rosillón*

Fecha de recibido: 15-10-2019
Fecha de aceptación: 22-2-2020

Resumen

La revisión documental sobre el capital humano desde su dimensión epistémica hacia la ontológica tuvo como objetivo analizar las diversas corrientes en el tiempo sobre el concepto de capital humano y su relación epistemológica desde la teoría hacia la práctica hoy por hoy. La misma estuvo fundamentada teóricamente por Tinoco y Soler (2011), Theodore Schultz (1961), Benfeldt (1994), Morín (2007) y Gadamer el cual fue citado por López (2002) para formular una nueva visión del capital humano desde la perspectiva epistémica. La metodología empleada fue de tipo documental, con diseño no experimental. La población y muestra estuvo conformada por la unidad de análisis que en este caso fueron los libros electrónicos, revistas científicas y publicaciones en congresos, jornadas de investigación entre otros eventos. Como resultado se pudo constatar que el concepto de capital humano ha venido evolucionando entre sus dos corrientes (francesa) y (japonés) en las cuales se valora al individuo por sus habilidades, capacidades de relacionarse, de aprender y sobre todo el conocimiento que este aporta al capital intelectual de la misma. Todo esto se resume que la nueva civilización se encuentra yendo desde lo primitivo hasta lo cognitivo donde se vislumbra al ser humano como individuo intangible cognitivo y sobre todo capaz de relacionar, aprender y aportar nuevos métodos para gestionar su capacidad de comunicación con otras personas de la misma organización a fin de llevar a la misma al logro de metas y objetivos propuesto.

Palabras clave: Capital humano, Ontológica, Epistémica, intangible.

Abstract

The documentary review of human capital from its epistemic dimension to the ontological one aimed to analyze the different currents over time about the concept of human capital and its epistemological relationship from theory to practice today. It was theoretically based on Tinoco and Soler (2011), Theodore Schultz (1961), Benfeldt (1994), Morín (2007) and Gadamer which was cited by López (2002) to formulate a new vision of human capital from the perspective epistemic. The methodology used was documentary, with no experimental design. The population and sample consisted of the unit of analysis that in this case were electronic books, scientific journals and publications in congresses, research conferences among other events. As a result, it was found that the concept of human capital has been evolving between its two currents (French) and (Japanese) in which the individual is valued for his abilities, abilities to relate, to learn and above all the knowledge that he brings to the intellectual capital of it. All this is summarized that the new civilization is going from the primitive to the cognitive where the human being is seen as an intangible cognitive individual and above all capable of relating, learning and providing new methods to manage their ability to communicate with other people in the same organization in order to lead to the achievement of proposed goals and objectives.

Keywords: Human capital, Ontological, Epistemic, intangible.

* Instituto de Estrategia y Gerencia del Estado Zulia. Correo electrónico: cie@igez.edu.ve

Introducción

Los seres humanos por su naturaleza viven en constante relación con sus semejantes en los diversos contornos sociales viéndose en la necesidad de agruparse para lograr objetivos en común que por sí solo jamás podrían alcanzar, atribuyéndole características cognitivas como: estar en la capacidad de comunicarse, mantener una actitud de desarrollo constante, contribución conjunta de manera sistemática y en algunos caso adaptativas al medio o circunstancia que lo rodea a fin de lograr una visión global conjunta. De esta manera el capital humano representa la matriz mediante la cual las organizaciones tratan a las personas que participan en ellas, ya no como recurso organizacional que necesita administrarse (tangible), si no como seres inteligentes así como proactivos, capaces de tener responsabilidad social, iniciativa, habilidades y conocimientos (intangibles) que ayudan administrar los demás recursos organizacionales.

Una organización bien constituida como empresa que a su vez se representa a través de grupo de individuos está compuesta de un recurso intangible que se une para beneficio mutuo, y la organización se forma o se destruye por la calidad, la energía (positiva o negativa), hablándose de sistemas cerrados o abiertos respectivamente o bien por el comportamiento de su gente. Es solo a través del talento humano que los demás recursos se pueden utilizar con efectividad. Las organizaciones poseen un elemento común todas están integradas por personas que son las que llevan a cabo los avances, los logros y los errores de sus organizaciones.

La actual revisión documental se pasea por los diversos conceptos, definiciones así como el estado del arte sobre el capital humano y valor incalculable para cualquier organización, viéndose desde corrientes filosóficas que nacen en lo epistémico desembocando en lo ontológico, de tal forma que por medio de la consolidación de grupos de personas se pueda desarrollar la capacidad cognitiva con la finalidad de satisfacer sus necesidades de tipo emocional, espiritual, económicas, entre otras, que los individuos deben poseer la habilidad de trabajar eficientemente en equipo y así lograr la consecución del objetivo inicialmente planteado por la organización.

1. Contexto Teórico

Según Tinoco y Soler (2011) El capital humano en la nueva economía es el motor del desarrollo organizacional, constituyendo la principal ventaja de las compañías para desenvolverse en sus entornos. En el sector social, este recurso adquiere características específicas que deben ser tratadas a través de modelos generales que permitan comprender el valor corporativo que representan y su función en el cumplimiento de las misiones particulares.

Según Navarro (2005) Su carácter tangible e intangible le hace ir de algo tan material como el dinero, hasta algo tan inmaterial como las capacidades y conocimientos de las personas, a partir de lo cual se originan las distintas definiciones conceptuales que se ofrecen sobre Capital Humano, hoy ya con pretensiones incluso de "teoría" sobre el tema. En general, y de acuerdo a lo señalado en un estudio de la misma fundación Chile en el año 2002, se puede hablar de diversos tipos de capital que, como señalaba, se construyen sobre activos que van desde la tierra y el dinero, hasta las habilidades y conocimientos de las personas. A continuación se presentan referencias sobre los diversos capitales que rodean a cualquier organización, destacándose el capital humano.

Capital físico: referido a los activos tangibles, como la máquina o la tierra.

Capital financiero: Enfatiza el dinero y los bienes transables en el mercado de capitales, bienes y servicios.

Capital organizacional: Es un atributo de la acción colectiva y se refiere al conjunto de relaciones formales e informales, a la cultura, al conjunto de redes que constituyen cada organización, las que en su conjunto dan sustento a la sociedad organizada en general. El concepto abarca lo que la Comisión Económica para América Latina- CEPAL- (1995) caracterizó como el

conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación.

Capital social: Se refiere a las relaciones sociales propiamente tal, a las redes y movildades que genera la vida en sociedad. Pero también se refiere a lo que Coleman (1990) denomina señales y normas de contenido cultural, que contribuyen a generar un clima de confianza y un conjunto de constructos simbólicos que facilitan la interacción entre las personas (influencia familiar, calidad de la educación recibida, grupos de influencia, adhesión a determinados valores, entre otros).

Capital humano: Corresponde al valor que generan las capacidades de las personas mediante la educación, la experiencia, la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar decisiones y de relacionarse con los demás. Boisier (2002) precisa más el concepto y agrega que éste corresponde al stock de conocimientos y habilidades que poseen los individuos y su capacidad para aplicarlos a los sistemas productivos. Este mismo autor, desde la perspectiva de lo que denomina el desarrollo endógeno o capacidad de las Regiones, o de un territorio determinado para modelar su futuro desde adentro, agrega otros capitales que son importantes de consignar, por la influencia que ejercen sobre el Capital Humano y por la particular incidencia que tienen en la comprensión de la mirada desde las Regiones.

Ahora bien siguiendo con Navarro (2005), el concepto de capital humano ha trascendido hacia una teoría del Capital Humano, cuya paternidad se atribuye a Theodore Schultz (1961), quién sostuvo que el Capital Humano es producto de una decisión deliberada de inversión, consistente en la adquisición de habilidades y conocimientos y que está constituido por los atributos adquiridos que, a diferencia de los innatos de una población determinada, son valiosos para ella y aumentan en proporción a la inversión que las sociedades decidan hacer en ellos.

En todo caso, el Capital Humano, el más valioso de todos, según expresión de sus filósofos, es el principal recurso con que cuenta una sociedad para promocionar su desarrollo y prospectar su futuro, por lo que es fundamental promoverlo como un factor esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Para el efecto, como señala Benfeldt (1994), se debe contar con que la cultura y los conocimientos se acumulan, se filtran, se procesan, se seleccionan y cada generación inicia su camino por la civilización en donde la ha dejado la generación anterior. El paquete heredado y transmitido de una generación a la siguiente es el Capital Humano.

Con la finalidad de evitar frenesís inusitados, Schultz (1961) señalaba que es preciso también considerar el hecho de que los hombres adquieran habilidades y conocimientos útiles es algo evidente, pero no es evidente, sin embargo, que habilidades y conocimientos sean una forma de capital, que esa matriz sea en gran parte un producto de la inversión deliberada, que en las sociedades occidentales ha crecido a un ritmo mucho más rápido que el capital convencional (no humano) y su crecimiento, bien puede ser el rasgo más característico del sistema económico. Se ha observado ampliamente que los incrementos de la producción han sido relacionados en gran manera con los incrementos de la tierra, horas de trabajo y capital físico reproducible. Pero, la inversión en Capital Humano es probablemente la principal explicación de esa diferencia.

Más drástico aún Navarro (2005), respecto de las bondades del término Capital Humano, cita a Gleizes (2000), quién advierte verdaderamente que éste sería un concepto pobre, por cuánto la teoría del Capital Humano niega el carácter colectivo del proceso de acumulación del conocimiento, haciendo del individuo un ser que maximiza sus rentas futuras, optando entre trabajar y formarse. Por cierto, esta crítica parece razonable, y a ella se podría ciertamente agregar el escaso valor que parece se le asigna a la variable afectiva, si bien es cierto ella estaría subsumida en los criterios de calidad de la formación que se invoca como necesarios para la formación del Capital Humano y el rol de la familia, que incide sustancialmente en la coherencia, en la eficiencia y en la eficacia de dicha formación.

1.1. Empirismo, racionalismo hacia la hermenéutica en el capital humano

La complejidad en la cual están inmersas las organizaciones y en el marco de una eficiente gestión del capital humano, lleva a reflexionar sobre la importancia de adiestrarlo para que obtengan nuevas competencias, con el objetivo de mejorar su desempeño en beneficio de la organización. Con el pasar del tiempo han ido apareciendo diversos enfoques para incorporar procedimientos y procesos específicos a las operaciones, es así como surge la administración científica cuyo principal representante Frederick Taylor planteó la aplicación de métodos científicos para analizar el trabajo y determinar cómo concluir las tareas de producción eficientemente.

Con base a lo anterior se plantean cuatro principios básicos para la administración científica, mencionando entre estos que la administración debe seleccionar, capacitar, enseñar y desarrollar científicamente a cada ser humano para el trabajo correcto, he aquí una primera aproximación al desarrollo de las competencias blandas y duras del individuo, sin embargo su concepción era netamente mecanicista (anglosajón) ya que concebía al hombre como una *maquina* sin la posibilidad de actuar en su entorno, sino siguiendo lineamientos de la gerencia basada en la racionalización, a la cual Morín (2007) define de la siguiente manera:

La racionalización consiste en querer encerrar la realidad dentro de un sistema coherente. Y todo aquello que lo contradice, en la realidad, a ese sistema coherente, es descartado, olvidado, puesto al margen, visto como una ilusión o apariencia. (p.102)

Puede entonces observarse una clara postura positivista en la relación sujeto-objeto ya que el individuo no interviene en la construcción de la realidad, sino que solo se limita a obedecer órdenes, basado en el ideal del conocimiento científico clásico, en este dualismo cartesiano de la división sujeto-objeto se evidencia que la fuente del conocimiento está enmarcada en la corriente filosófica occidental del *empirismo* planteada por (Aristóteles, 384-322ac) la cual establece que la única fuente de conocimiento es la experiencia sensorial, vale decir la realidad es intrínsecamente objetiva y el sujeto no interviene en esta sino que el conocimiento que obtiene es a través de sus experiencias sensoriales sin evidenciar sus elementos complejos.

En este sentido Morín (2007) menciona al respecto lo siguiente: el ideal del conocimiento científico clásico era descubrir, detrás de la complejidad aparente de los fenómenos, un orden perfecto legislador de una maquina perfecta (el cosmos)... más adelante y haciendo referencia al conocimiento científico en la relación sujeto-objeto plantea lo siguiente:

Tal conocimiento fundaría su rigor y su operacionalidad, necesariamente, sobre la medida y el cálculo; pero la matematización y la formalización han desintegrado más y más a los seres y a los existentes por considerar realidades nada más que a las formulas y las ecuaciones que gobiernan las entidades cuantificadas. Finalmente el pensamiento simplificante es incapaz de concebir la conjunción de lo uno y lo múltiple (uñitas múltiplex) (p.30)

Es importante destacar la relación individuo- practica y contexto que plantea Sergio Tobón en la obtención de las competencias, lo que permite deducir la presencia de la Hermenéutica como método de abordaje, en este sentido Gadamer (citado en López 2002) hace referencia a la comprensión como modo de ser de la existencia misma del sujeto y su modo de comprender típicamente interpretativo, realizando la comprensión constructiva que traduce una realidad captada a la propia realidad comprendida, en una evidente proximidad de lo interpretado respecto al interpretante, de allí que todo conocimiento es a su vez interpretación que implica el reconocimiento de la realidad que se comprende.

El objeto de la hermenéutica sería *explicitar* lo que ocurre en esta operación humana fundamental del comprender interpretativo, en lo que se refiere a la comprensión y a la interpretación, en la que se admite el concepto de *círculo hermenéutico*, especificando que para la comprensión del todo es necesario el comprender las partes y para llegar a esto se ha de comprender el todo incluyendo el origen, esto permite afirmar que el individuo adquiere el cono-

cimiento en una constante interpretación y comprensión de la realidad. En este orden de ideas, la vía más idónea es a través de la creatividad e innovación soportadas en eficientes procesos de gestión de conocimiento y enmarcadas en la investigación participante como método que involucra directamente al individuo, este puede desarrollar nuevas habilidades blandas y duras para su desarrollo profesional y para el cumplimiento de las metas organizacionales.

El análisis filosófico sobre los aspectos considerados permite afirmar que el individuo como dueño del conocimiento es el activo más valioso que tiene la organización y tiene participa activamente en la construcción de su realidad y la organizacional, lo que implica que una eficiente gestión del capital humano podrá hacerla más competitiva, por lo que es necesario adiestrarlo para mejora sus habilidades y destrezas, lo que se traduce en aprendizaje y nuevas competencias para el desempeño eficaz y eficiente de sus actividades.

Según Tinoco (2011) La forma más básica de conceptualización de los intangibles es en oposición a los activos tradicionales, por su naturaleza no material (Lev, 2001). Los recursos de este tipo tienen un carácter abstracto; no cuentan con un referente físico. Dado lo que no es un activo intangible, su representación consiste en manifestaciones a través de elementos constitutivos e impactos. El capital humano es intangible, pero el factor trabajo, en su forma básica, también lo es, lo que conlleva la necesidad de clarificar aún más la identificación.

Por otra parte Sunder (2005) establece que los intangibles además se pueden considerar exclusivos, tanto por pertenecer al ser humano, que es el que toma la decisión de aplicar el recurso a la productividad, como por el hecho de que las organizaciones cuentan con sofisticados mecanismos de contratación para garantizar la permanencia del capital humano o porque sus logros se encuentran protegidos por derechos de propiedad intelectual. La propiedad sobre el recurso, a partir de su utilización, conlleva el énfasis en la rentabilidad.

Estas condiciones identifican los activos de su tipo con los procesos de vanguardia en la producción y con la gestión de alto nivel, pues cabe la posibilidad de que existan valores de naturaleza intangible que no necesariamente producen un incremento en el valor de la empresa, ni tienen impacto en la productividad. Este es el caso de ciertos canales de comunicación, o de información disponible que no se utilizan en los procesos habituales de la organización. Sin embargo, tal postura representa una limitación en el sentido de que se restringen activos cuyos efectos son potenciales o poco evidentes, porque se manifiestan más en el contexto, por ejemplo, en las versiones de clientes, competidores y/u organizaciones interesadas en establecer vínculos, más allá de lo que la organización puede identificar por sí misma. De otro lado, muchos de los procesos en fase de investigación y de pre operación no podrían ser valorados en su real magnitud, sólo hasta el momento en que se ponen en contacto con el medio.

Según Lev (2001) Las expectativas sobre tales procesos y los bienes o servicios que generan se han utilizado como medios para superar estas limitantes del análisis de los recursos intangibles, algunas veces teniendo en cuenta los costos como base de la proyección de rentabilidades. Pero, la postura basada en la productividad y rentabilidad de los activos sólo aborda una parte del problema y está sesgada por la favorabilidad de los proyectos que se emprenden en las organizaciones, así como por una significativa incertidumbre sobre los resultados de tales proyectos.

Siendo el recurso humano el activo más importante que tiene una organización, es importante y necesario estudiar la manera como se puede gestionar, asociado con estrategias que conlleven mayor motivación, aprendizaje y en consecuencia eficiencia y competitividad para la organización. La gestión del capital humano tiene sus orígenes en la Escuela Conductista, sus principales representantes Barnard y Lewin afirmaban la necesidad de abordar los conocimientos de una manera interdisciplinaria para una dirección eficiente de las personas en las organizaciones, tal afirmación da cuenta de la importancia del sujeto en los procesos organizacionales enmarcado en la corriente filosófica occidental llamada Pragmatismo la cual se centra en desarrollar una relación interactiva de los seres humanos y el mundo a través de las acciones y la experiencia humana.

Cuadro 1.
Definiciones sobre capital humano según sus precursores

Autores	Teoría
OCDE	CH lo define la OCDE comprendiendo el “conocimiento, habilidades, competencias y atributos personificados en el individuo para facilitar la creación de bienestar personal, social y económico
Adam Holbrook, 2001	Capital Humano involucra habilidades, entrenamiento. Pero esas habilidades y entrenamiento pueden ser definidos como capitales solo si ellos son conceptualizados como factores que pueden generar algún valor en retorno.
Becker, Gary Stanley 1992	Conjunto de capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos. La noción del capital manifiesta la idea de un stock inmaterial imputado a una persona, que puede ser acumulado o usarse.
Nonaka 2000	Señalan que el CH es crear nuevos conocimientos, significa literalmente recrear la empresa y a cada uno de los que la conforman un interrumpido proceso de renovación organizacional y personal.
Stewart, Thomas A, 1997	El capital humano de la empresa ocupa el cuadrante superior derecho, enmarcado en las personas cuyo talento y experiencias crean productos y servicios por los cuales los clientes acuden a ella en lugar de la competencia. Es un capital
Kaplan & Norton (2004)	Definen el CH como todas las capacidades, conocimientos, destrezas y la experiencia de los empleados y directivos de la empresa. Pero debe captar la dinámica de una organización inteligente en un ambiente competitivo y cambiante.
Schultz, T. (1961)	Conocimiento, capacidades, competencias y otros atributos encapsulados en los individuos y en las organizaciones que han sido adquiridos a lo largo de su vida y que son utilizados para la producción de bienes, servicios o ideas en circunstancias de mercado.

Fuente: Adaptado de González y Cruz (2008)

2. Ontología

Según Venables (2016) La inherente e inevitable vinculación entre los aspectos epistémicos y ontológicos de la realidad social ha sido siempre un asunto problemático para la teoría y la filosofía de las ciencias sociales, las cuales siempre han tenido al hombre como protagonista de acción en los procesos gerenciales. Del hecho de que la realidad social deba ser creída para poder existir el ejemplo emblemático es el del dinero, que solo existe como medio de valor en tanto así sea creído se derivan desafíos ontológicos y epistémicos, así como una serie de problemas relacionados con el estatus de ciencia de las ciencias sociales, con la delimitación de su objeto de estudio, y con el rol del investigador y su grado de objetividad, por nombrar algunos.

Es así como Venables (2016) expone que estos desafíos dan a la reflexión filosófica de las ciencias sociales un carácter especial o *sui generis*, como lo llamó Durkheim. Tan especial sería este carácter que, siguiendo lo señalado por el filósofo italiano Francesco Guala, "la filosofía de las ciencias sociales ni siquiera es considerada formalmente como una sub-área de la filosofía de las ciencias" (2007:954). La razón principal según señala Guala, es que la filosofía de las ciencias sociales replicaría confusiones fundacionales (metafísicas) de las ciencias sociales mismas, que le impiden contar con un consenso filosófico básico sobre el cual erigirse.

Siguiendo con Venables (2016), el cual plantea que este argumento no es nuevo. Como bien recuerda Otero, el mismo Kuhn califica a las ciencias sociales como ciencias *pre-paradigmáticas*, *inmaduras* e incluso *protociencias*, tras el argumento de no encontrarse en el ciclo de una "ciencia normal", caracterizada por el consenso de los practicantes de la disciplina: "Sin ese consenso (señala Kuhn), no se producirá la pauta de avances científicos que ha sido conocida en los siglos recientes" (Otero 2004:36). Pero la particularidad de lo señalado por Guala y que tiene especial importancia para este artículo, es que entrega luces que permiten abordar el fondo del problema; a saber: la estrecha y compleja relación entre lo epistémico y lo ontológico en la constitución misma de lo social. En sus palabras: "Si no es posible dar por garantizados los resultados de una determinada disciplina científica (porque no son ampliamente aceptados), entonces resulta inevitable que se termine discutiendo acerca de preguntas predominantemente pre-científicas [...] (Esto se debe a que) los aspectos epistemológicos que se utilizan para explicar la naturaleza del mundo social, están inextricablemente imbricados con un debate ontológico" (2007:955).

Guala (2007) explica bien la particularidad de la reflexión filosófica de las ciencias sociales, al dar cuenta que radica en la especificidad de su "objeto de estudio" que, en términos ontológicos, se constituye epistémicamente. Vale decir, la pregunta ontológica acerca de qué es lo social implica, inevitablemente, la pregunta por las creencias epistémicas que lo constituyen. Esa particular, inevitable y problemática imbricación ontológico-epistémica que no está presente en el debate filosófico de las ciencias naturales ni menos en su práctica cotidiana, está en la base de una parte importante de los debates teóricos y filosóficos actuales en torno a la sociología, Aun cuando lo esté de manera implícita, y más aún, sostendré que es el fundamento de muchos malos entendidos en ciencias sociales.

Venables (2016) explica que, el análisis interpretativo de la acción social en Weber y el materialismo histórico de Marx son ejemplos que van en la misma dirección, cuestión que, finalmente, se constituyó en el fundamento para el nacimiento de la sociología como la nueva ciencia dedicada al estudio de lo social (o de la sociedad), toda vez que éste constituía un plano ontológico en sí mismo, distinto de los individuos que lo componen, y con características propias y únicas.

Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX estas discusiones abandonan la centralidad que tenían. Si bien las razones son múltiples, haciendo un ejercicio sintético me parece que se pueden reducir a dos: una que elude estos dilemas y otra que entrega una respuesta engañosa. La primera, que elude la discusión ontológica, tiene relación con la enorme tecnificación de las ciencias y la sociología no está al margen, que ha desembocado en una sofisticación de sus métodos y técnicas de producción y análisis de información sin parangón en la historia.

Esto, a su vez, ha derivado en una suerte de hegemonía de la reflexión metodológica por sobre la teórica, epistemológica u ontológica, olvidando que, como bien recuerda Margaret Archer, no existe práctica sociológica, por más tecnicada que sea, que no implique un compromiso epistémico y ontológico con lo que se entiende por lo social, puesto que “esas posiciones metodológicas están basadas sobre posiciones ontológicas la mayoría de las veces implícitas antes que explícitas sobre cuáles son los constituyentes últimos de la realidad social” (Archer 2009:18). En consecuencia, uno de los objetivos transversales de este artículo es poner el foco en la importancia de retomar el debate ontológico acerca de los fundamentos de la disciplina sociológica.

3. Metodología

De igual forma, se considera documental por cuanto se tomaron datos de una serie de documentos para luego ser sometidos a análisis. Sobre este Arias (2006), define la investigación documental como un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica, e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales como impresas, audiovisuales o electrónicas.

Por su parte, Hurtado (1996), señalan que de acuerdo a la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar, este tipo de estudio, constituye aquel cuya base de referencia informativa es indirecta, a través de referencias de ‘otros’ contenida en documentos; y dentro de esta clasificación, se considera bibliométrica (p.210), por cuanto, según plantea Bisquerra (2004), genera la búsqueda, recopilación, organización, valoración crítica de información bibliográfica sobre temas específicos los cuales serán triangulados con aspectos bibliográfico y postura de los diferentes autores incluyendo los de la presente investigación y su experiencia profesional en el área.

El diseño de la investigación es una planificación compendiada de lo que se debe hacer para lograr los objetivos del estudio. Es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. El estudio se realizó bajo la modalidad de investigación no experimental, transaccional con diseño bibliométrico. En cuanto al diseño de la investigación fue no experimental, debido ya que las mediciones se hicieron sin intervenir las variables estudiadas. Al respecto, Hernández (2006), afirma que la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, lo que se realiza es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, por lo tanto, no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador.

La investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de insumos, más no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales. Sin embargo, según Kaufman y Rodríguez (1993), los textos monográficos no necesariamente deben realizarse sobre la base de sólo consultas bibliográficas; se puede recurrir a otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio de los protagonistas de los hechos, de testigos calificados, o de especialistas en el tema.

Las fuentes impresas incluyen: libros enciclopedias, revistas, periódicos, diccionarios, monografías, tesis y otros documentos. Las electrónicas, por su parte, son fuentes de mucha utilidad, entre estas se encuentran: correos electrónicos, CD Rooms, base de datos, revistas y periódicos en línea y páginas Web. Finalmente, se encuentran los documentos audiovisuales, entre los cuales cabe mencionar: mapas, fotografías, ilustraciones, videos, programas de radio y de televisión, canciones, y otros tipos de grabaciones. De igual manera la presente investigación, se considera bibliométrica, pues en ella se analizan de una manera.

El cuaderno de notas representa un instrumento en esta investigación la cual es definida como una libreta que el observador lleva consigo donde anota todo lo observado, en lo que se incluye el conjunto de informaciones, datos, expresiones, opiniones, hechos, croquis, que pueden constituir una valiosa información para la investigación (Cerdeña, 1991)

3. Discusión

Basado en lo citado por Boisier (2002) se puede decir que a pesar que se mencionan algunos tipos de capitales intangibles, existen otros bajo teorías fundamentada que llevan a la organización a la formación de pequeños grupos o redes de conocimiento los cuales manejan en sus diversas divisiones organizacionales estos conceptos bajo enfoques japonés o francés dependiendo sea la ideología de la organización permitiendo el enriquecimiento intelectual y personal de la persona que labore bajo cualquier organización convirtiéndolo así en una pieza fundamental en el desarrollo sostenible de la misma.

De la misma manera se puede considerar que al Capital Humano se le identifique como un activo intangible de una empresa o de una organización, constituyéndose en una expresión polifacética, cuyo sentido es el de adecuar la formación del recurso humano a las exigencias nuevas de la Sociedad del Conocimiento. Por otra parte y desde otro foco el capital humano suele llevar consigo lo tangible en cuanto a su nivel de conocimiento, destreza que determina habilidades que entre seres humanos se tienen o no. Esta exigencia se hace aún mayor económicamente hablando ya que muchos seres humanos que poseen el know how que les ha permitido desarrollarse y liderar la dinámica de cualquier organización por lo que se convierte en un activo tangible ya que puede brindar un valor agregado adicional.

Epistémicamente hablando, toda esta corriente de autores, paradigmas y filosofías empíricas sobre el capital humano ha ocasionado que el sujeto intangible sea víctima de sus experiencias no concibiendo la de los demás por lo que no se extrapola hacia el empirismo lógico, denominado por los positivistas como el positivismo lógico dentro de la construcción de un marco de conocimiento causa-efecto donde el conocimiento puede pasar de ser objetivo a subjetivo en cada individuo que componga la organización por lo que este puede llegar a valorizar un punto en la organización si y solo si el mismo no se manipula para conseguir la remuneración tangible respectivamente.

Finalmente, la esencia o razón de ser visto como capital humano en una organización en el discurso de los diferentes autores, coinciden en el rol del individuo en la organización para hacerla más competitiva y su relación con el entorno complejo. En cuanto a los métodos de abordaje los autores coinciden en la presencia e inserción del capital humano como protagonista clave en los procesos organizacionales para lograr el fin último de los aspectos considerados en esta investigación, con una tendencia Holística en lo cualitativo y hermenéutica evolucionando desde la base del círculo hermenéutico y recorriendo la espiral hacia la parte superior y luego volver a desaprender para aprender así como emprender nuevas metodologías para la administración del talento interpersonal para la comunidad dentro de la organización en la búsqueda permanente del objetivo base de la misma (misión y visión).

Conclusiones

Una vez culminada la revisión documental presentada se puede decir que el capital humano es el centro de toda organización. El mismo es intangible, invaluable dentro del espíritu e identificación con la organización el cual la llevara al logro de metas y objetivos propuestos. El valor real del individuo con corte tangible se lo adjudica al capital intelectual que este posea dentro de su puesto o cargo de trabajo. Por otra parte se puede establecer una posición clara desde el punto de vista epistemológico fundamentado bajo las corrientes anglosajonas y francesas del conocimiento empírico pasando por el positivismo lógico y culminando en la hermenéutica para dar una práctica del capital humano de manera "holística" y asociada al concepto de gestión colaborativa entre los individuos que forman una pirámide de la organización que van desde la bases hasta los altos directivos de la misma.

En la nueva economía que plantean los negocios globalizados, los activos intangibles, específicamente el capital humano, han adquirido cada vez mayor relevancia como actores transversales y fundamentales en las estructuras organizacionales así como en la práctica de la

productividad y, por tanto, de los rendimientos organizacionales, pero por su naturaleza inmaterial se hace complejo poder identificarlo, diferenciarlo y dotarlo de significado, en función de su reconocimiento y valoración comparables con otros factores tangibles.

Referencias bibliográficas

- Archer, M. 2009. *Teoría social realista. El enfoque morfogenético*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Arias (2006) "*El Proyecto de Investigación, introducción a la metodología científica*". edt: Episteme, c.a. 5ta edición. Caracas, Venezuela. 2006
- Benfeldt, Juan F. (1994). La dimensión desconocida del Capital Humano. Universidad Autónoma Centroamérica, *Revista Acta Académica*. N° 15.
- Becker, Gary (1964). *Human Capital: a theoretical and empirical analysis*. Columbia University Press.
- Bisquerra, R., Couce, A., Hue, C., Iglesias, M.J. (2004). *El reto de la educación emocional en nuestra sociedad*. Universidad de Coruña, Servicio de Publicaciones.
- Boisier, Sergio (2002). *Conversaciones Sociales y Desarrollo Regional*. Editorial Universidad de Talca. Talca. Chile
- Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120
- CEPAL. (2000). *Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina*. Santiago, Chile: CEPAL. <https://www.cepal.org>
- Cerda, H. (1991). *Los elementos de la investigación*. Editorial Magisterio, Cuarta Edición, Colombia.
- Di domenico, A. y Fernandez, O. (2003). *Activos intangibles en organizaciones de educación superior: medición e indicadores del capital intelectual*. III Coloquio sobre Gestion Universitaria en America del Sur. Argentina
- García, J y Sabater, R. (2004). *Fundamentos de Dirección y Gestión De Recursos Humanos*. Primera Edición. Editorial Thomson. Madrid, España
- Gleizes, J.(2000). *Le Capital Human 2*. Nouvelle économie politique. París, Francia
- Gonzalez y Cruz. S/F. *Teoría del marco teórico del capital humano como creador de valor*. La Habana. Cuba.
- Guala, F. 2007. The philosophy of social science: metaphysical and empirical. *Philosophy Compass* (2)6: 954-980. doi: 10.1111 / j.1747-9991.2007.00095.x
- Hernández Sampieri, R. (2006) et al. *Metodología de la Investigación*. 4ª. ed. McGraw-Hill. México, D.F., 2006.
- HOLBROOK, ADAM .1991. The Numbers Game; The Policy Dilemma, Proceedings of the Conference on Engineering Human Resources. Canadian Engineering Human Resources Board. Ottawa. 1991
- Hurtado de Barrera, J (1996) "*El Anteproyecto y el Marco Teórico*". Sypal. (Serie: Metodología de las Investigaciones Aplicadas a las Ciencias Sociales N° 1). Caracas, 1996.

- Kaplan & Norton (2004): *Medir la disposición estratégica de los activos intangibles*, Harvard Business Review.
- Kaufman, A. M. y Rodríguez, M. E. (1993). *La escuela y los textos*. Argentina: Santillana.
- Lev, Baruch; GU, Feng (2001). "Intangible Assets. Measurement, Drivers, Usefulness" (artículo en Base de Datos).
- López, A. (2002). H.G. Gadamer. A Parte Rei 21. *Revista de Filosofía*. Fuente: <http://serbal.pntic.mec.es>. (Consultado el 20-05-2018)
- Mariategui, J. (1925). Peruanicemos Perú. Diario "El Mundial". Lima, Perú
- Morín, E. (2007). *Introducción al Pensamiento Complejo*. Editorial Gedisa, Novena Reimpresión, Barcelona, España.
- Navarro, I. (2005) Capital Humano: Su Definición y Alcances en el Desarrollo Local y Regional. *Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, vol. 13, pp. 1-36 Arizona State University
- NONAKA, I. (2000). *The knowledge-creating company: how japanese companies create the dynamics for innovation*. Nueva York: Oxford University Press
- OCDE. (2001). *El bienestar de las naciones. Papel del capital humano y social*. Paris, Francia: OCDE publicaciones.
- Otero, E. 2004. La distinción Kuhniana entre tipos de ciencia y la inconsistencia fundacional de los estudios sociales de la ciencia. *Revista Ciencias Sociales Online* 3(1): 1-7. http://www.uvm.cl/csonline/2004_1/pdf/khun.pdf
- Tinoco Bernal, C.E. y Soler Mantilla, S.M. (2011). Aspectos generales del concepto "capital humano" *Criterio Libre*, 9 (14), 203-226 ISSN 1900-0642
- Schultz, Theodore W. (1961). *American Economic Review*. USA.
- Sunder, Shyam (2005). *Teoría de la Contabilidad y el Control*, (edición en inglés de 1997), Doctorado en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Stewart, Thomas A. (1997) "Brainpower: who owns it... how they profit from it". En: *Fortune*, 1997, v. 135, n. 5, marzo, pp. 104-110.
- Venables (2016) Aportes para una ontología social realista. *Cinta moebio* no.56 Santiago set. 2016 versión On-line ISSN 0717-554X

Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe Apuntes Teóricos y Metodológicos

Center for Government in Latin America and the Caribbean Theoretical and Methodological Notes

Verónica Isabel Medina Arcay**
Andrea Alicia Duarte Constantino**

Fecha de recibido: 10-3-2020
Fecha de aceptación: 22-6-2020

Resumen

Desde América Latina y el Caribe se la plantea la premisa de que el gobierno necesita contar con un aparato gubernamental con capacidad para hacer cumplir las ideas y que éstas den resultados, en tal sentido, es primordial que los gobernantes posean dominio de conocimientos y herramientas técnicas y estrategias en la dirección de las decisiones públicas. El presente documento tiene como objetivo analizar los principales planteamientos teóricos metodológicos sobre las funciones, estructuras y capacidad institucional del Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe; para tales efectos se toma a consideración los postulados del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y la Alta Dirección desde la perspectiva de Carlos Matus. El método empleado es el analítico-descriptivo- normativo. Se concluye que los aportes realizados son principalmente teóricos, haciendo necesaria mayor profundidad en materia de herramientas metodológicas que permita evaluar la capacidad y desempeño real de los Centro de Gobierno a manera de poder recoger más evidencia empírica, sistemática y comparable.

Palabras clave: Gobierno; Centro de Gobierno; Decisiones públicas; América Latina y el Caribe.

Abstract

From Latin America and the Caribbean, the premise is that the government needs to have a government apparatus with the capacity to enforce the ideas and that these ideas give results. In this sense, it is essential that those who govern have a command of knowledge and technical tools and strategies in the direction of public decisions. The objective of this document is to analyze the main theoretical-methodological approaches on the functions, structures and institutional capacity of the Center of Government in Latin America and the Caribbean; for such purposes, the postulates of the Latin American Center for Development Administration (CLAD), the Inter-American Development Bank (IDB) and the Senior Management are taken into consideration from Carlos Matus' perspective. The method used is the analytical-descriptive-normative one. It is concluded that the contributions made are mainly theoretical, making it necessary to have more depth in methodological tools that allow evaluating the real capacity and performance of the Government Centers in order to collect more empirical, systematic and comparable evidence.

Keywords: Government; Center of Government; Public decisions; Latin America and the Caribbean

* Profesora invitada en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Licenciada en Ciencia Política por la Universidad del Zulia (LUZ), Magister en Gerencia Pública (IESA) y estudiante del Programa de Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar (USB). Correo electrónico: veronica.medina@iesa.edu.ve

** Miembro fundador de la Revista Virtual Plas! Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Rafael Urdaneta (URU), Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias y Técnicas de Gobierno por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Magister en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Javeriana. Correo electrónico: andreaduarte.cp@gmail.com

Introducción

En la actualidad, los gobiernos deben enfrentarse de forma cotidiana a un conjunto de desafíos críticos en materia de políticas públicas, como resultado de las crecientes demandas de la ciudadanía por más y mejores servicios públicos.

En aras de cumplir con los ciudadanos, los gobiernos, tanto nacional como subnacionales necesitan definir prioridades claras de gestión, monitorear su implementación y rendir cuenta de los resultados, todo ello desde un enfoque integrado de conjunto, ya que los problemas a los que se enfrentan son con frecuencia transversales y multidimensionales que atraviesan diversos sectores y abarcan varios niveles de gestión gubernamental. Al mismo tiempo, dada la multiplicidad de intereses los gobiernos tienen que gestionar con agentes internos y externos las complejas negociaciones para aprobar e implementar las políticas que éste ha definido como prioritarias, a la vez que comunicar permanentemente los resultados a una ciudadanía crítica.

En nuestra región desde diversas posiciones se ha asumido la premisa de que *el gobierno necesita contar con un aparato gubernamental con capacidad para hacer cumplir las ideas y que éstas den resultados*, haciendo necesario mejorar las capacidades de dirección de los gobiernos, reforzar sus funciones críticas e impulsar y reinventar el estratégico Centro de Gobierno (CdG)¹. El Centro del Gobierno es la cima del gobierno a nivel nacional y/o subnacional y se refiere a las organizaciones que apoyan directamente a los presidentes y primeros ministros, así como a los gobernadores y alcaldes. (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014).

En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo analizar los principales planteamientos teóricos-metodológicos sobre las funciones, estructura y capacidad institucional del Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe. Para tales efectos, el documento se divide en tres apartados en los cuales se toma a consideración los postulados de Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD); Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alta Dirección desde la perspectiva de Carlos Matus, respectivamente; y a posteriori las conclusiones.

1. El Alto Gobierno desde la perspectiva del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)

1.1. Definición

De acuerdo a Fernández (2011), el Alto Gobierno puede ser entendido de dos formas. En un sentido restringido, se refiere al conjunto de autoridades y de órganos superiores del nivel político del Poder Ejecutivo. En un sentido amplio, se refiere tanto a los órganos o autoridades superiores con funciones sustantivas de carácter político, como a los órganos o instancias que desarrollan funciones de apoyo tecnológico y tecnopolítico a los primeros.

Una de las conclusiones que derivó del XV Congreso del CLAD en el eje de Fortalecimiento del Alto Gobierno es la ambigüedad existente en el uso del concepto de Alto Gobierno. En algunos casos, en referencia a él se registran reformas en el diseño de las estructuras institucionales, los instrumentos de gestión, o las plataformas tecnológicas a nivel del jefe del ejecutivo, enfatizando en el "centro de gobierno" como el círculo institucional inmediato que facilita el despliegue de las funciones de la institución presidencial. En cambio, en otros casos, el concepto de Alto Gobierno tiende a incluir la estructura de los altos cargos directivos a través de la cual se planifican, se gestionan o se evalúan las políticas o los servicios públicos. Esto implicaría una extensión del concepto más allá del "centro de gobierno" considerado en estricto sentido (Oviedo, 2010).

1. El término "Centro de Gobierno" fue acuñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la década de los 90, siendo utilizado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de 2010 en sus líneas de investigación sobre Fortalecimiento del Centro de Gobierno. Por su parte, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) utiliza el término "Alto Gobierno" en lugar de CdG, mientras que autores como Matus o Babino hablan de "Nivel Macroorganizativo", refiriéndose a las unidades encargadas de la dirección y coordinación estratégica.

Este punto relativo a la adopción de una definición conceptual tiene consecuencias sobre las estrategias y mecanismos que permiten (o no) al nivel central del gobierno dar coherencia a las políticas públicas, ponderar sus implicaciones políticas y técnicas, y monitorear efectivamente su implementación (Oviedo, 2010).

1.2. Funciones

De acuerdo a Cunill Grau (2011), las funciones más genéricas que se le atribuyen al Alto Gobierno son la formación y la gestión de una determinada agenda política. La formación de la agenda política y su comunicación, asumidas ambas como tareas en constante desarrollo, pueden contribuir a que el gobierno tenga direccionalidad. Por su parte, la gestión de la agenda gubernamental incide en el desempeño del gobierno. Aunque éste depende de muchas variables (la capacidad administrativa y financiera del sector público y las características del sistema político institucional, entre otras), está fuertemente condicionado también por las capacidades del Alto Gobierno. Ello, considerando que sobre él recae generalmente el peso de la articulación intergubernamental e intersectorial y la vertebración de las funciones de diseño, seguimiento, evaluación y control de políticas públicas y de gestión pública en general.

A fines de asegurar el cumplimiento de estas funciones generales, según de Cunill Grau (2009, 2011), es necesario garantizar que determinadas funciones específicas sean ejercidas por el Alto Gobierno, a saber:

- a. **Prospectiva e ideológica:** Tiene como propósito detectar los problemas futuros, transformar la información basada en evidencias y datos en información utilizable a largo plazo, y dotar al Alto Gobierno de los conocimientos estratégicos que permitan abordar la complejidad, los conflictos y la incertidumbre del entorno de una manera eficaz.
- b. **Inteligencia:** Tiene por finalidad capturar información del entorno social y político. Esta función es relevante en la medida que los cambios no previstos así como los conflictos latentes exigen de información oportuna y veraz para ser manejados.
- c. **Valoración técnica-política de los resultados generados por el gobierno:** Esta función tiene como propósito identificar los problemas y definir los lineamientos que el jefe del ejecutivo ha de seguir para asegurar que los objetivos estratégicos definidos para cada mandato se cumplan. En este sentido, particular atención requiere prestarse a la evaluación no sólo de los resultados de las políticas públicas sino a su impacto social.
- d. **Relación con la ciudadanía:** Se refiere a la validación social y a la receptividad frente a la sociedad. Para que esta función sea ejercida adecuadamente se requiere tener en consideración los intereses no organizados, los fácticos y los de los opositores, así como el carácter multicultural de las sociedades.
- e. **Coordinación de las políticas:** Implica ejercer el liderazgo en materia de articulación intergubernamental e intersectorial y la vertebración de las funciones de diseño, seguimiento, evaluación y control de políticas públicas y de gestión pública en general.
- f. **Comunicación de la agenda:** Ésta es una función permanente que requiere ser instituida en el Alto Gobierno pues, aunque el liderazgo político es fundamental a tales efectos, también se necesita una adecuada institucionalidad para cumplir esta función. La coherencia de la comunicación, tanto dentro del gobierno como hacia la ciudadanía, exige la elaboración política de una estrategia que no puede dejarse exclusivamente en manos de expertos en comunicación o de técnicos conocedores de las distintas políticas públicas, sino que debe tener criterios políticos que ameritan que sea ejercida desde el Alto Gobierno

Tal como reseña Viloría (2011, siguiendo a Müller-Rommel, 1993), cada una de estas funciones se relaciona directamente con las labores que desarrolla cotidianamente el Jefe del Ejecutivo (Presidente, Primer Ministro, Gobernador o Alcalde), a saber: la *gestión de la política*, la coordinación de las políticas, el funcionamiento colectivo del gobierno, y el control de competencias administrativas. Lo esencial de la gestión de la política es la capacidad de mantener unas relaciones fluidas con el electorado, con el partido o partidos que apoyan al primer mandatario y con las bases sociales de apoyo al gobierno. El *funcionamiento colectivo del gobierno* atañe a una labor más política que la coordinación en tanto involucra directamente a la capacidad de dirección. En este sentido es la labor que probablemente más depende del jefe del ejecutivo, aunque también es la que está más condicionada por el modelo de Estado y la forma en que se adoptan decisiones en el mismo. El *control de las competencias administrativas* tiene que ver con el hecho de que el primer mandatario es también responsable por el funcionamiento de la administración gubernamental por lo que, a veces, se puede decidir centralizar en la Oficina del Gobernante la gestión de la organización administrativa global, la política de empleados públicos, el control del presupuesto, entre otros.

1.3. Estructura

Para apoyar a un gobierno a cumplir sus funciones, pueden existir diferentes tipos de órganos², de instrumentos, así como de *staff* de asesores. Según lo observa Viloría (2011), puede distinguirse entre los que serían los órganos de apoyo a la Oficina del Gobernante y aquellos que son los órganos de apoyo al Jefe del Ejecutivo (por ejemplo, la diferencia ente el gabinete personal, su casa civil, su *staff* particular y la estructura general de la Presidencia), es decir, el soporte personal y el soporte institucional, aunque lo importante es que tiendan a trabajar conjuntamente.

El CLAD, en concordancia con los aportes de Viloría (2011), centra sus reflexiones sobre la estructura del Alto Gobierno esencialmente en los órganos de *apoyo inmediato y personal* al Jefe del Ejecutivo, con funciones de coordinación y definición estratégica, no a toda la estructura bajo su directa responsabilidad, es decir, la estructura que se gestiona sin delegación, por ejemplo, los ministros o secretarios.

Centrándonos entonces en los órganos que apoyan personalmente al Primer Mandatario, puede afirmarse que, aunque cada país y Jefe del Ejecutivo tiene sus propias reglas y preferencias sobre las competencias necesarias para formar parte del círculo de asesores, existen unos rasgos comunes que conviene subrayar. Por ello, podemos afirmar que existen seis círculos de este *staff* (Viloría, 2011, siguiendo a Rockman, 2000), a continuación se mencionan:

- *Círculo de consejeros personales o "todo terreno"*: Se encarga de asesorar al Jefe del Ejecutivo en temas relacionados con políticas públicas y en asuntos relacionados con su propia imagen y su estrategia de comunicación y simbólica.
- *Círculo de asesores políticos*: Son las personas con experiencia política y formación en comunicación política y gestión de campañas, que ayudan al Jefe del Ejecutivo a mantener una buena imagen con el resto de los actores de la sociedad y a generar apoyo popular.
- *Círculo de intermediación*: Se encarga de gestionar las relaciones del Jefe del Ejecutivo con los actores relevantes para el gobierno (medios de comunicación, Poder Legislativo, grupos de interés, partidos políticos, entre otros). El primer mandatario está en el centro de una complejísima red de relaciones políticas y el acceso al centro de la red debe ser gestionado con gran sensibilidad política y sabiduría estratégica.
- *Círculo de asesores de políticas públicas*: Estas personas, especializadas cada una en su propia política, dan consejos sobre la materia que dominan. No se encargan de diseñar

2. Según Viloría (2011) cabe distinguir, sobre todo en sistemas presidenciales, entre los órganos de directa subordinación a la Oficina del Gobernante y los órganos de apoyo al Jefe del Ejecutivo, a sus labores indelegables. En suma, la diferencia ente el gabinete personal, su casa civil, su *staff* particular y la estructura general de la Presidencia. En regímenes parlamentarios esa distinción sería la existente entre los órganos de apoyo al gobierno y los de apoyo al Primer Ministro.

la política, sino de asesorar con eficacia y profundidad en las materias que le competen. No realizan tampoco, normalmente, labores de coordinación, aunque pueden ayudar en la coordinación de políticas en una misma área de gestión y que responden a estrategias comunes.

- *Círculo tecnocrático*: Se refiere a los asesores expertos en control presupuestario, contable, o en temas altamente especializados, propios de profesiones específicas y una larga vida de dedicación. Por regla general, estas personas no se involucran en programas políticamente sensibles, ni se salen de su círculo tecnocrático.
- *Círculo estratégico*: Este círculo busca superar las limitaciones impuestas tradicionalmente por los sistemas de segmentación y especialización en políticas. Aquí no sirven los asesores seleccionados a través de mecanismos clientelares y de confianza, pero tampoco tecnócratas, sino un perfil más tecnopolítico.

1.4. Una guía metodológica para evaluar el funcionamiento del Alto Gobierno: Preguntas Guías para el Trabajo de Campo

A partir de las investigaciones técnico–conceptuales que permitieron dar soporte teórico al Alto Gobierno y a las funciones que deben ser desempeñadas por éste, el CLAD continúa con una investigación más empírica que se sirve del sustento teórico y permite realizar un análisis comparativo de cada una de las funciones del Alto Gobierno, determinando los nuevos roles, estructuras, sistemas de información y comunicación, y formas de coordinar que son actualmente necesarios para maximizar la eficacia del Alto Gobierno (Cunill Grau, 2011).

Esta investigación empírica llevó por nombre “Fortalecimiento del Alto Gobierno para el diseño, conducción y evaluación de políticas públicas” y utilizó una lógica comparativa basada en casos de estudio de ocho países³.

A fin de propender a la comparabilidad de los casos, cada uno de ellos buscó responder las preguntas siguientes (Cunill Grau, 2011: 20):

- ¿Qué papel juegan los diversos mecanismos y arreglos institucionales empleados por los países para apoyar la toma de decisiones y formación de la agenda del Presidente/Consejo de Ministros? ¿Cuáles han mostrado mayor eficacia?
- ¿Cuáles estructuras han resultado idóneas para el desarrollo de la labor tecnoanalítica, compatibilizándola con los valores del Presidente?
- ¿Qué factores inciden en que los sistemas de seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la agenda gubernamental proporcionen efectivamente retroalimentación a los actores pertinentes?
- ¿Qué arreglos y capacidades han resultado más eficaces para lograr la coordinación y estructuración coherente de políticas y programas, así como su comunicación con la sociedad?
- ¿Qué lecciones teóricas y prácticas se pueden deducir de la investigación y qué sugerencias se pueden proponer para maximizar la eficacia del Alto Gobierno, así como para apoyar esfuerzos similares de otros países de la región?

Las dimensiones del análisis fueron las siguientes:

1. Estructura y evolución del Alto Gobierno.
2. Funciones de prospectiva, ideológica y de inteligencia.

3. Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Portugal, República Dominicana, Uruguay.

3. Función de coordinación de políticas.
4. Función de valoración técnico-política de los resultados que van siendo generados por el gobierno.
5. Función de comunicación de agenda.

A fines de responder las interrogantes de esta investigación, se propuso a cada uno de los investigadores involucrados en los estudios de casos nacionales unas "Preguntas Guías para el Trabajo de Campo" (ver cuadro n.º 1), a fin de que los mismos elaboraran los cuestionarios para entrevistas a los actores claves, así como definir qué preguntas podían ser contestadas a través del análisis de documentos oficiales y monografías.

Estas preguntas tenían como propósito servir de soporte metodológico a los investigadores para obtener información respecto a los roles, estructuras y desempeño de cada una de las funciones/dimensiones del Alto Gobierno en Iberoamérica.

Cuadro 1. Preguntas Guías para el Trabajo de Campo. Parte I

Dimensión	Preguntas claves
<p>1. Estructura y evolución del Alto Gobierno</p>	<p>1.1. Como parte de la especialización en el Alto Gobierno, ¿se ha producido una separación de funciones en los últimos 10 años? ¿Dónde se han radicado las funciones que se han separado?</p> <p>1.2. ¿Cuál es actualmente la estructura orgánica de la Oficina de la Presidencia? ¿Existen funciones que deberían estar fuera de esa estructura? ¿Por qué?</p> <p>1.3. ¿Existe posibles fuentes de duplicidad de funciones entre la Oficina de la Presidencia y ministerios específicos? ¿Cómo se enfrentan?</p> <p>1.4. ¿Ha experimentado cambios la estructura de la Oficina de la Presidencia en los dos últimos períodos presidenciales? ¿Cuáles y por qué?</p> <p>1.5. ¿Cuántas personas de planta y a contrata integran la Oficina de la Presidencia? ¿Cuál es el perfil profesional que prevalece?</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Cunill Grau (2014: 151–154)

Cuadro 1. Preguntas Guías para el Trabajo de Campo. Parte II

Dimensión	Preguntas claves
<p>2. Funciones de prospectiva, ideológica y de inteligencia</p>	<p>2.1. ¿Quiénes integran el círculo de asesoramiento del Presidente? En caso de existir más de uno, ¿cuáles son sus roles, dónde están adscritos y cómo se relacionan entre sí y con el Presidente? ¿Cómo son escogidos los miembros?</p> <p>2.2. ¿Cuáles son las relaciones entre el cuerpo de asesoría del presidente, la Oficina de la Presidencia y los gabinetes especializados, cuando existen? ¿Existen áreas de complementariedad y de conflicto?</p> <p>2.3. ¿Qué cambios se pueden observar en la concepción del staff presidencial en los dos últimos gobiernos?</p> <p>2.4. ¿Cuáles son los mecanismos y arreglos institucionales que se utilizan para la detección de las demandas y preferencias ciudadanas como insumos para la toma de decisiones del Presidente/Consejo de Ministros y la formación de la agenda?</p> <p>2.5. ¿Qué mecanismos existen para conocer el estado de la opinión pública en general y, especialmente, en relación con las materias estratégicas en cada momento?</p> <p>2.6. ¿Existe algún centro de prospectiva, unidad de estrategia u otro mecanismo orientado a considerar las cuestiones a largo plazo y sus conexiones con las decisiones que se adoptan de inmediato?</p> <p>2.7. ¿Existe una estructura encargada de las labores de inteligencia y prevención y resolución de conflictos?</p> <p>2.8. ¿Qué estructuras o procedimientos han resultado más idóneos para compatibilizar la labor tecno-analítica con los valores del Presidente?</p> <p>2.9. ¿Se cuenta con capacidad de proveer de consejo informado en políticas públicas? ¿Bajo qué modalidades?</p> <p>2.10. ¿Qué roles novedosos se han asignado al personal implicado en las funciones prospectiva e ideológica y de inteligencia?</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Cunill Grau (2014: 151-154)

Cuadro 1. Preguntas Guías para el Trabajo de Campo. Parte III

Dimensión	Preguntas claves
<p>3. Función de coordinación de políticas</p>	<p>3.1. ¿Cuáles son los arreglos adoptados para la coordinación y estructuración coherente de políticas y programas?</p> <p>3.2. ¿Qué mecanismos se adoptan para gestionar políticas intersectoriales? ¿Han operado gabinetes técnicos o especializados por áreas de política pública o comités interministeriales? ¿Cuál ha sido su eficacia?</p> <p>3.3. ¿Cómo se gestionan las políticas transversales?</p> <p>3.4. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la coordinación de políticas?</p> <p>3.5. ¿Existen mecanismos a través de los cuales los ministros conciertan su propia coordinación? ¿Cómo se definen los límites entre las áreas de política y tales mecanismos?</p> <p>3.6. ¿Cómo es asegurada la capacidad de gestionar el aparato del Estado, especialmente, dirigir los proyectos de modernización y reforma administrativa, así como controlar los nombramientos y la selección de personal relevante?</p> <p>3.7. ¿Qué arreglos organizativos y mecanismos se utilizan para contar con la capacidad de gestión política, incluyendo las actividades vinculadas a la gestión de las relaciones con el Parlamento, con los partidos que apoyan al Gobierno, o con los grupos de presión e interés y con los medios de comunicación?</p> <p>3.8. ¿Cuáles son las mejores prácticas de relación y coordinación entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional?</p> <p>3.9. ¿Cómo se produce la relación entre los sistemas de gestión y planificación del centro de gobierno en sentido estricto y los que desarrollan otras instancias del Alto Gobierno en el sentido amplio?</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Cunill Grau (2014: 151–154)

Cuadro 1. Preguntas Guías para el Trabajo de Campo. Parte IV

Dimensión	Preguntas claves
<p>4. Función de valoración técnico-político de los resultados que van siendo generados por el gobierno</p>	<p>4.1. ¿Cuáles son los instrumentos a través de los cuales se expresa el programa de gobierno?</p> <p>4.2. ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la agenda gubernamental que provean información de Alto Gobierno? ¿Hay algún tipo de sistema de seguimiento de los programas prioritarios de Gobierno y de las órdenes y acuerdos del Presidente? ¿Qué los coordinan? ¿Quiénes son sus reales usuarios?</p> <p>4.3. ¿Han experimentado modificaciones en los últimos 5 años? ¿Cuáles? ¿Por qué?</p> <p>4.4. ¿Existen mecanismos para la evaluación de políticas públicas?</p> <p>4.5. ¿Cuál es la utilidad que el seguimiento y evaluación de las políticas ha tenido para redireccionar políticas, decisiones o programas?</p> <p>4.6. ¿Cuáles son los principales desafíos en relación con el uso de la información y cómo éstos se están tratando de asumir?</p> <p>4.7. ¿Cuáles son los planes para continuar desarrollando el seguimiento y la evaluación de políticas?</p>
<p>5. Función de comunicación de la agenda</p>	<p>5.1. ¿Qué mecanismos de comunicación se utilizan con la sociedad?</p> <p>5.2. ¿Existe una oficina especializada para la comunicación de la agenda?</p> <p>5.3. ¿Cómo se desarrolla la comunicación intra-gubernamental para lograr coherencia entre el enfoque comunicacional central del gobierno y los diseños y desarrollo de estrategias comunicacionales sectoriales?</p>

Fuente: Elaboración propia basado en Cunill Grau (2014: 151–154)

2. El Centro de Gobierno desde la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en materia de Centro de Gobierno se ha venido desarrollando desde el año 2013 en el marco del proyecto regional “Fortalecimiento y promoción de la innovación en las instituciones de Centro de Gobierno (CdG) de América Latina y el Caribe”, a través de diversas notas técnicas y publicaciones de la autoría de Alessandro, Lafuente y Santiso (2013, 2013a, 2014). Estos autores servirán de sustento para describir el marco conceptual del CdG desde la óptica de esta institución.

2.1. Definición

El Centro de Gobierno se refiere a las organizaciones y unidades que prestan apoyo directo al jefe del ejecutivo (presidente, gobernador, alcalde) en la gestión del gobierno. A diferencia de otros organismos gubernamentales (ministerios de línea, agencias, secretarías, direcciones, etc.), las instituciones de CdG no están directamente involucradas en la prestación de servicios y no se concentran en un área específica de políticas públicas, sino que se ocupan de la gestión estratégica, la coordinación, el monitoreo, la mejora general y la comunicación de la acción gubernamental. A pesar de que trabaja directamente para apoyar a la cabeza del ejecutivo, el CdG sirve de soporte a todo el gobierno (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2013a).

Tal como lo reseñan Alessandro, Lafuente y Santiso, “la literatura especializada concibe el CdG de dos maneras: una se centra en su ubicación en la estructura del Poder Ejecutivo y la otra se centra en las funciones que lleva a cabo” (2014: 27).

Una definición por *estructura* solo incluye a las organizaciones y unidades dentro de la oficina del jefe del Ejecutivo y que apoyan a éste exclusivamente, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia, Secretaría Privada del Gobernador, etc. El criterio de definición en este caso es la posición dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

Una definición por *función* también incluye organizaciones y unidades que llevan a cabo funciones de gobierno centrales y transversales, como la planificación, la elaboración de presupuestos, la coordinación y el monitoreo, aunque no pertenezcan a la oficina del jefe del Ejecutivo y no apoyen a este exclusivamente.

Esta definición funcional del Centro de Gobierno es adoptada por el BID y encuentra respaldo en la literatura con autores como Dunleavy y Rhodes (1990), Evans et al (2010) y la OCDE (2011). Se considera preferible centrarse en las funciones del CdG antes que en su ubicación estructural, pues este enfoque permite realizar comparaciones entre diversos CdG independientemente de que estos tengan diferentes estructuras. Esta definición es la que se adoptará en el presente trabajo.

Dado que existen muchas variaciones en los sistemas de gobierno, en las organizaciones que apoyan al jefe del ejecutivo, en los mandatos legales, en los factores contextuales, y en el estilo y personalidad del propio jefe del ejecutivo (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014), resulta difícil y hasta inútil definir un modelo general de estructura de Centro de Gobierno que sea válido para todos los países o incluso entre un período de gobierno y otro, por ello es preferible centrarse en las funciones que debe desempeñar el CdG y luego identificar las estructuras típicas que suelen desempeñar estas funciones.

2.2. Funciones

Cumplir con el propósito de prestar apoyo directo al jefe del ejecutivo requiere desempeñar determinadas funciones asociadas a las instituciones de CdG. Se asocian al CdG en virtud de la perspectiva amplia y general que éste tiene del conjunto de gobierno, aunado al empo-

deramiento político que les otorga su estrecha relación con el jefe del ejecutivo, algo que regularmente no tiene ningún organismo sectorial.

En la literatura especializada se observa una diversidad de funciones realizadas por el CdG en diversos países y contextos. De estas experiencias, el BID realiza una clasificación muy integral y precisa de las funciones del CdG, a saber: "i) gestionar estratégicamente las prioridades de gobierno; ii) coordinar las políticas (diseño e implementación); iii) monitorear y mejorar el desempeño; iv) gestionar la política de las políticas públicas, y v) comunicar los resultados y rendir cuentas." (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 7). El gráfico 1 ilustra estas funciones.

Gráfico n.º 1. Funciones del Centro de Gobierno

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso (2014: 7).

A continuación se describirá brevemente cada una de las funciones:

a) Gestión estratégica

Los gobiernos necesitan siempre tener claridad de hacia dónde quieren ir y cómo llegar allí, por lo que es función primordial del CdG otorgar direccionalidad y concentrarse en las prioridades claves del jefe del ejecutivo y del gobierno. Esto incluye especificar los objetivos estratégicos, las acciones propuestas para alcanzarlos (por ejemplo, proyectos, programas), las trayectorias que habrá que seguir, los indicadores que medirán los avances y establecer un vínculo adecuado entre los objetivos estratégicos y recursos presupuestarios (Alessandro, Lafuente y Santiso; 2013a, 2014).

Cabe recalcar que el CdG no se encarga de la planificación de todas las actividades del gobierno, sino que debería centrarse en unos pocos objetivos estratégicos que constituyan las prioridades del jefe del ejecutivo. Lo relevante es que los objetivos sean lo suficientemente coherentes, específicos y accionables, al mismo que tiempo que sean dinámicos para adaptarse a los cambios del entorno (en este punto es importante la capacidad del CdG para realizar análisis prospectivo y reflexión estratégica). El CdG es consciente de que si todo es prioritario, nada lo es, y ser selectivo es un imperativo a ese nivel gubernamental (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014).

b) Coordinación de políticas públicas

La función del CdG mencionada más frecuentemente en la literatura especializada es la coordinación, tanto política como técnica, considerándola parte esencial de su misión. De hecho, los CdG fueron creados generalmente para coordinar las intervenciones del gobierno.

Tradicionalmente, las administraciones públicas se han organizado siguiendo líneas funcionales verticales que permiten la división del trabajo y la especialización, pero plantean el desafío de la fragmentación y la falta de coherencia del gobierno en su conjunto. La ausencia de una coordinación efectiva puede conducir a que los problemas sean trasladados de un organismo a otro sin que se resuelvan, a duplicaciones involuntarias que causan confusión e ineficiencia, y a un aumento de los conflictos burocráticos, entre otras situaciones problemáticas. La función de coordinación es la respuesta a estos problemas potenciales (Alessandro, Lafuente y Santiso; 2013a, 2014).

La coordinación dirigida por el CdG se refiere principalmente a los procesos de elaboración e implementación de las decisiones. Según Ben-Gera (2004) citado por Alessandro, Lafuente y Santiso (2013a), el CdG puede fomentar la coordinación de las siguientes maneras:

- Mediante la definición de una orientación general acerca de las prioridades del jefe del ejecutivo y del gobierno, que indique a las agencias (ministerios, secretarías o direcciones) la necesidad de ajustar sus propuestas a esta orientación.
- Como guardián del proceso, asegurando que las propuestas se presenten a través de los canales adecuados y tras recibir las consultas necesarias.
- Mediante la resolución de conflictos y el cumplimiento de un rol de arbitraje, presidiendo reuniones interministeriales cuando existan desacuerdos en ciertas áreas de política pública (por ejemplo, gabinetes sectoriales de política económica o social).
- Informando al jefe del ejecutivo cuando estos conflictos no se hayan resuelto en un nivel jerárquico inferior y exijan su decisión personal.

En general, la función de coordinación del CdG pretende promover e institucionalizar la colaboración y los enfoques multisectoriales en temas que cruzan las fronteras funcionales y que son de importancia estratégica para el jefe del ejecutivo y el gobierno.

c) Monitoreo y mejora del desempeño

Al establecer prioridades estratégicas y coordinar el diseño e implementación de las políticas públicas, el jefe del Ejecutivo busca coherencia en su gestión. Una función primordial del CdG es monitorear los avances de estas prioridades e intervenir para asegurar el logro de las mismas.

Tal como sucede en la función de gestión estratégica, el monitoreo que realiza el CdG se enfoca en el seguimiento de unos pocos indicadores vinculados con los objetivos estratégicos del gobierno, el resto de las agencias (ministerios, secretarías, direcciones, entre otras.) debería encargarse del seguimiento en los ámbitos de su jurisdicción.

La función del monitoreo trata fundamentalmente de la mejora del desempeño, no solo de la rendición de cuentas interna. Un elemento clave de esta función es establecer e institucionalizar rutinas para recopilar periódicamente datos, revisar el avance logrado, proporcionar información a los sectores y (cuando el desempeño es bajo) intervenir para desbloquear los obstáculos (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014).

El monitoreo es especialmente importante en un contexto de gobiernos con baja capacidad institucional (como los latinoamericanos), los cuales suelen sufrir déficits de implementación, manipulación de la información desde las agencias hacia al jefe del ejecutivo y dispersión del foco de atención, desplazando en la práctica las prioridades del gobierno por las prioridades de la cabeza de la agencia (ministros, secretarios, directores, etc.).

d) Gestión política de las políticas públicas

Además de las funciones más técnicas descritas anteriormente, el CdG también juega un rol esencialmente político. El jefe del Ejecutivo debe dirigir consistentemente las políticas públicas de su gestión mientras negocia su aprobación y ejecución con un conjunto diverso de actores relevantes, entre ellos los del propio Ejecutivo (por ejemplo, otros partidos en la coalición de gobierno, jefes de agencias y otros funcionarios poderosos), otros actores del Estado (por ejemplo, el Poder Legislativo y a veces también el Judicial) y actores no pertenecientes al Estado pero que juegan un rol estratégico (por ejemplo, partidos políticos, fuerzas armadas, asociaciones empresariales, grupos de interés, sindicatos, medios de comunicación, etc.). Delegar esta función de gestión política en otros jefes de agencia puede ser contraproducente, pues solo el CdG tiene una visión transversal de las prioridades de todo el gobierno, además cuenta con suficiente empoderamiento político para dirigir estas interacciones con múltiples actores simultáneamente, brindando al jefe del ejecutivo la información y el asesoramiento necesario para negociar en nombre del gobierno (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014).

La función política del CdG en las políticas públicas implica también otras tareas. Es necesario anticiparse a los conflictos que puedan surgir, gestionarlos y resolverlos, como en el caso de las huelgas y las protestas. Si no puede evitarse un determinado conflicto, el CdG tiene que trabajar con las agencias pertinentes para garantizar que la solución aportada al mismo sea consistente con la orientación general del gobierno, y para supervisar la ejecución del plan de acción que se haya adoptado (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2013a, 2014).

e) Comunicación de los resultados y rendición de cuentas

Otra de las funciones típicamente asignadas al CdG es producir y comunicar un relato coherente y completo de lo que el gobierno ha hecho y ha logrado. Esto no significa que el CdG deba comunicar todas las actividades del gobierno, sino que debe establecer orientaciones para las agencias y seleccionar los temas prioritarios que él mismo debería comunicar.

Además de alinear el mensaje del gobierno, las unidades de comunicación del CdG apoyan al jefe del Ejecutivo en la redacción de discursos, la gestión de las relaciones con los medios de comunicación y el cumplimiento de funciones de vocería. A su vez, coordina con las agencias sobre cómo y cuándo se presentará la información, lo cual incluye establecer reglas para asegurar un gobierno transparente y abierto (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014).

2.3. Estructura

Según la definición funcional del CdG propuesta por el BID y adoptada en este trabajo, las organizaciones del CdG son aquellas que llevan a cabo las funciones descritas en la sección anterior.

Como ya se explicara, hay importantes variaciones entre los países e incluso dentro de un mismo país en la manera en que los CdG se organizan para llevar a cabo estas funciones, lo cual depende de disposiciones constitucionales, limitaciones institucionales, tradiciones administrativas, contextos políticos y estilos personales del jefe del ejecutivo. A veces, los mismos individuos han modificado la organización del CdG en distintos momentos durante su mandato. A pesar de las diferentes estructuras institucionales existentes, Alessandro, Lafuente y Santiso (2013a, 2014) han identificado ocho tipos de unidades como las más comunes dentro del CdG:

- a. **Unidades de apoyo al jefe del Ejecutivo:** Estas son oficinas que apoyan directamente al jefe del ejecutivo, e incluyen asesoría política y logística. La logística puede incluir la gestión de la agenda, el manejo de la correspondencia y otros tipos de soporte personal. Los asuntos políticos incluyen las tareas relacionadas con la gestión política (véase el apartado “*La gestión política de las políticas públicas*”, tratado en la sección anterior). Los jefes de gabinete, los asesores políticos y las oficinas de asuntos Legislativos suelen encargarse de estas tareas.
- b. **Unidades de estrategia:** Algunos gobiernos tienen unidades de CdG dedicadas a elaborar las iniciativas prioritarias del gobierno como parte de la función de gestión estratégica. Se centran en establecer los objetivos a mediano y largo plazo y generalmente no tienen responsabilidades operativas en el día a día.
- c. **Unidades de coordinación de las políticas públicas:** Estas unidades llevan a cabo la función de coordinación descrita en la sección anterior. Normalmente actúan presidiendo alguna secretaría técnica, comité intersectorial o un ministerio coordinador. Estas unidades se centran en grandes áreas de política pública o en asuntos transversales específicos.
- d. **Unidades de monitoreo del desempeño:** Estas unidades son responsables de la función de monitorear y mejorar el desempeño. En algunos gobiernos, esta función es desempeñada por la misma unidad que lleva a cabo la gestión estratégica. En otros casos, esta unidad puede encontrarse cercana al jefe del ejecutivo para realizarle seguimiento directo a las prioridades del gobierno.
- e. **Unidades de comunicaciones:** Esta oficina está encargada de la función de comunicaciones. Coordina los mensajes del gobierno para asegurar una narrativa consistente de las intervenciones de las diferentes agencias. También puede ser responsable de estudiar la opinión pública, adoptar nuevas tecnologías de las comunicaciones, establecer lineamientos y revisar los planes de comunicación de cada una de las agencias, aprobar campañas públicas propuestas por los organismos, y gestionar las comunicaciones en una crisis.
- f. **Unidades de asesoría de política pública (y asesores individuales):** Aunque todas las unidades del CdG proporcionan asesoría al jefe del Ejecutivo de una u otra forma, pueden existir unidades específicas de asesoría o asesores individuales encargados de esta tarea. El gobernante puede recurrir a estos para diferentes funciones, dependiendo de las circunstancias específicas y del perfil de los mismos. Usualmente, los asesores más cercanos al jefe del Ejecutivo llevan a cabo a la vez funciones políticas y de formulación de política pública.
- g. **Unidades de asesoría legal:** Estas unidades estudian la legalidad de las propuestas enviadas por las agencias al jefe del Ejecutivo. Este firma proyectos para convertirlos en leyes o los veta, emite decretos y regulaciones, produce directivas intraejecutivas y habitualmente puede enviar proyectos de ley para que el Legislativo los trate. Asesorar al gobernante en estos asuntos es una función tecnopolítica que tradicionalmente recae en el CdG.
- h. **Unidades de presupuesto:** Las unidades de presupuesto suelen formar parte de la oficina de finanzas (bien sea ministerio, secretaría o una dirección). Sin embargo, independientemente de su ubicación estructural, las funciones que llevan a cabo son relevantes, pues tienen un rol en la planificación y asignación presupuestaria en varias de las funciones del CdG, imprescindibles para el trabajo del conjunto del gobierno.

El gráfico n. ° 2 ilustra la configuración de un CdG típico a nivel nacional (es válido también, con sus adaptaciones, para el nivel subnacional) representado a través de círculos concéntricos (Alessandro, Lafuente y Santiso; 2013a, 2014):

- En el círculo interior o núcleo estratégico del CdG, se encuentran las instituciones y unidades que en casi todos los casos están presentes en el centro: el presidente con su oficina privada y sus asesores; el Ministerio o la Secretaría General de la Presidencia; el jefe de asesores, cuando existe esta figura (o jefe de gabinete, presidente del Consejo de Ministros, y denominaciones similares); el equipo de Comunicaciones, incluido el vocero presidencial; la Unidad de Asesoría Jurídica, y la Unidad de Monitoreo y Mejora del Desempeño.
- En el siguiente círculo se identifican otras instituciones que tienden a desempeñar funciones de CdG, pero que también ejercen funciones que no corresponden al centro. Entre ellas se encuentran los ministerios encargados de asuntos políticos, ministerio de finanzas, ministerio de planificación, secretarías de gabinete, etc.
- Por último, el círculo externo incluye a las instituciones y unidades que, en diferentes contextos, pueden o no formar parte del CdG, por ejemplo, el Gabinete o Consejo de Ministros y los comités interministeriales.
- Por fuera de los círculos están los ministerios de línea, los organismos gubernamentales y otras instituciones del sector público, responsables de prestar los servicios en cada sector.

Gráfico 2. Círculos concéntricos del Centro de Gobierno

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso (2014: 19)

Como ya se ha mencionado, esta descripción de las unidades típicas no se aplica a ningún país ni gobierno específico. Múltiples formas institucionales pueden utilizarse para estructurar el CdG a la medida de un contexto específico y no existe un enfoque único aplicable a todos. El

elemento crucial que debe tomarse en cuenta es que las funciones se cumplan, independientemente de qué organizaciones y unidades sean las responsables.

2.4. Una herramienta para medir el desempeño del CdG: Matriz de Desarrollo Institucional

A partir del marco conceptual sobre el Centro de Gobierno y de las conclusiones de una encuesta realizada a las organizaciones de CdG de doce países⁴ y a expertos de trece países⁵ (en total se obtuvieron datos de diecisiete países), el BID propone una herramienta metodológica que permite operacionalizar su producción teórica: la Matriz de Desarrollo Institucional (MDI).

El propósito de la MDI es evaluar el grado de desarrollo institucional del CdG, ayudando a determinar en qué aspectos el desempeño real de determinada función del CdG dista más de aquel que aseguraría el pleno desempeño de sus funciones. En este sentido, la MDI pretende ser una herramienta útil para evaluar en qué medida están ejerciendo sus funciones básicas las instituciones de CdG (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2013a, 2014).

La MDI incluye los requisitos previos para el desempeño de los CdG (aplicables a las cinco funciones) e indicadores específicos dentro de cada una de las funciones, que permiten evaluar si estas funciones se están desempeñando o cumpliendo efectivamente (en total, utiliza veintiún indicadores). Para esta evaluación, la MDI considera los tipos de unidades, procesos, capacidades y actividades que fueron identificados como relevantes para cumplir cada una de las funciones del CdG. El desempeño de cada una de las funciones ha sido clasificado en tres niveles (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014):

- *CdG en formación*: En este estadio, casi todas las funciones presentan un nivel de desempeño bajo o muy bajo. El desafío para estos gobiernos es, esencialmente, crear estas funciones de nuevo.
- *CdG en desarrollo*: En esta etapa pueden darse dos tipos de casos: a) las unidades del CdG procuran cumplir sus funciones pero solamente con moderadas capacidades para hacerlo; b) las unidades del CdG no logran extender las funciones a todos los sectores prioritarios. Hay algunas organizaciones y unidades que tienen prácticas concretas (procesos, metodologías, tecnologías y capacidades) para desempeñar sus funciones, pero las desarrollan solo parcialmente y hay decisiones relevantes del gobierno que se toman a través de otros canales. El desafío para los CdG en este estatus es elevar su capacidad para cumplir mejor las funciones básicas.
- *CdG optimizado*: En este estadio, cada función se cumple con un nivel de medio a alto. El desafío para estos gobiernos sería la institucionalización y sistematización de las funciones del CdG.

Gráfico n. ° 3. Etapas del desarrollo institucional del Centro de Gobierno

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso (2014: 35)

4. Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
5. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La utilización de una Matriz de Desarrollo Institucional adquiere relevancia en la medida en que, la mayoría de los gobiernos reconocen dentro de sus respectivas disposiciones legales la importancia de establecer instituciones que lleven a cabo las funciones del CdG. A pesar de que en todos los casos existe una base jurídica y/o administrativa para que una organización o unidad desempeñe cada una de las funciones identificadas en este trabajo, el hecho de que exista formalmente no implica que las funciones se desempeñen realmente o se desempeñen con eficacia. En este sentido, la MDI está concebida como una herramienta para los gobiernos que procuran mejorar el desempeño de las instituciones de sus CdG.

A pesar de que en todos los casos existe una base jurídica y/o administrativa para que una organización o unidad desempeñe cada una de las funciones identificadas en este trabajo, el hecho de que exista formalmente no implica que las funciones se desempeñen realmente o se desempeñen con eficacia. En este sentido, la MDI está concebida como una herramienta para los gobiernos que procuran mejorar el desempeño de las instituciones de sus CdG.

“En un escenario ideal, un CdG habrá institucionalizado los procesos necesarios para planificar las prioridades y estrategias del período de gobierno del jefe del Ejecutivo; tendrá poder real para diseñar e implementar las políticas públicas en forma consistente; contará con mecanismos para monitorear el desempeño de los ministerios y las agencias, y mejorar del desempeño cuando se descubran problemas; tendrá organizaciones o asesores para emprender negociaciones políticas para asegurar la aprobación del programa de gobierno, y tendrá unidades para comunicar en forma coherente las medidas de todo el gobierno y considerar las opiniones de la ciudadanía sobre la evolución de los asuntos públicos a los efectos de promover la participación.” (Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 36).

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte I

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
Requisitos previos generales para todas las funciones	1. Claridad de los roles y responsabilidades	Hay una división formal del trabajo entre las unidades que componen el CdG, pero en la práctica hay grandes solapamientos, ambigüedades y brechas en el ejercicio de las funciones, que limitan la habilidad del jefe del Ejecutivo de hacer que los miembros del CdG rindan cuentas.	La distribución de expectativas y responsabilidades suele estar clara para todos los actores, pero persisten duplicaciones ocasionales (a pesar de que algunas pueden ser diseñadas deliberadamente por el jefe del Ejecutivo debido a su estilo de gestión preferido).	Hay unidades e individuos en el CdG con responsabilidades y mandatos claros para desempeñar las diferentes funciones y tareas, y el jefe del Ejecutivo puede hacer que los miembros del CdG rindan cuentas por los resultados en sus roles respectivos.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte II

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
Requisitos previos generales para todas las todas las funciones	2. Empoderamiento político brindado por el jefe del Ejecutivo	Varios ministros, altos funcionarios y otros actores relevantes no ven al CdG como un instrumento legítimo del jefe del Ejecutivo y tratan con él directamente, o en general emprenden sus propias iniciativas sin involucrar al CdG de ninguna manera.	El jefe del Ejecutivo provee respaldo político a los miembros del CdG, pero algunos ministros o miembros de la coalición de gobierno ignoran con frecuencia al CdG al diseñar, negociar, implementar o comunicar sus políticas.	Las unidades y funcionarios de CdG pueden hablar en nombre del jefe del Ejecutivo, y los ministros reconocen que los requerimientos y decisiones del CdG tienen total respaldo del jefe del Ejecutivo.
	3. Capacidades técnicas y valor agregado	El CdG tiene un personal júnior con ciertos conocimientos técnicos, pero les falta la jerarquía y el peso para ser una contraparte creíble para los sectores y mejorar su trabajo.	El CdG tiene suficiente personal sénior y competente para interactuar con los ministerios para por lo menos algunos de los objetivos prioritarios, para los cuales son percibidos como contribuidores valiosos.	El personal del CdG tiene suficiente jerarquía, competencia y credibilidad para interactuar con todos los sectores prioritarios, y para agregar valor al trabajo de los sectores y ayudarlos a alcanzar resultados.
i) Gestión estratégica	4. Objetivos prioritarios en el plan del gobierno	No hay plan de gobierno, o solo existe en la forma de enunciados generales, pero sin una clara priorización, o las prioridades no se expresan como metas medibles a ser alcanzadas, no hay indicadores de éxito y las trayectorias no están definidas; por lo tanto el plan no guía en realidad la formulación de políticas	Hay un plan del gobierno con objetivos medibles y estrategias, pero el CdG tiene una influencia limitada en el diseño de políticas por parte de los ministerios y agencias, o sus indicadores de desempeño no son enteramente relevantes para los objetivos.	Hay un plan de gobierno (que puede ser parte de un plan nacional de desarrollo) que define los sectores prioritarios, objetivos accionables, estrategias, líneas de acción e indicadores de desempeño. El plan guía los planes operacionales de los ministerios y agencias según las prioridades del jefe del Ejecutivo.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte III

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
i) Gestión estratégica	5. Articulación y coherencia en la planificación estratégica	El CdG solo provee lineamientos generales para la formulación de los planes sectoriales, y el vínculo y la coherencia entre la orientación general del gobierno y los planes ministeriales son limitados.	El CdG trabaja con ministerios y agencias para definir los objetivos prioritarios, pero no puede asegurar que todos los planes ministeriales o sectoriales estén alineados con las prioridades del jefe del Ejecutivo y del gobierno en su conjunto, o que sean suficientemente coherentes y desafiantes.	El CdG establece estándares y trabaja con los ministerios y agencias durante todo el proceso de gestión estratégica, para asegurar que los objetivos prioritarios del gobierno guíen en forma efectiva la formulación de los planes sectoriales y operacionales, con objetivos desafiantes pero realistas.
	6. Alineación entre las prioridades del gobierno y el presupuesto	No hay alineación del presupuesto con el plan de gobierno, o no hay plan de gobierno y por lo tanto el presupuesto es de facto el plan.	Las prioridades del gobierno guían la asignación del presupuesto, aunque esas decisiones rara vez se fundamentan en evidencia sobre el impacto real de los programas en las áreas prioritarias en años previos.	Los presupuestos de los ministerios y agencias están muy alineados con las prioridades del gobierno como resultado del trabajo conjunto del CdG con ellos en el proceso anual de formulación del presupuesto. Esto incluye un análisis del costo-beneficio de los programas existentes en las áreas prioritarias en años previos.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte IV

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
i) Gestión estratégica	7. Análisis prospectivo y adaptación del plan a circunstancias cambiantes	No hay ámbitos de análisis prospectivo o existen solo informalmente, quizá con instancias más establecidas para ciertas áreas (como análisis macroeconómicos), pero este trabajo no conduce a actualizaciones del plan del gobierno.	Hay mecanismos efectivos de análisis prospectivo para al menos algunas áreas de política pública, pero los objetivos prioritarios se actualizan solo implícitamente (por ejemplo, a través de ajustes en el presupuesto), sin un proceso formalizado para incorporar cambios y verificar su coherencia estratégica.	Las prioridades reciben ajustes explícitos o actualizaciones a través de procedimientos establecidos que incorporan cambios en los niveles estratégico u operacional, asegurando así que continúan estando en conformidad con la orientación estratégica del gobierno.
(ii) Coordinación de políticas	8. Enfoque de conjunto de gobierno para los objetivos prioritarios	A pesar de que muchos objetivos prioritarios son transversales (especialmente aquellos que están orientados a resultados), el CdG no establece estándares ni provee incentivos para la colaboración entre ministerios, así que las prioridades son abordadas mayormente en cada ministerio y agencia por separado.	Los ministerios, agencias y otros actores relevantes del sistema de prestación de servicios trabajan en forma colaborativa para algunos de los objetivos prioritarios, aunque el CdG no ha podido extender este modelo a todas las áreas que tratan con objetivos prioritarios.	Las iniciativas del gobierno en todos los objetivos prioritarios transversales se tratan con una perspectiva de conjunto de gobierno, con el liderazgo del CdG para articular a los actores relevantes, proveer incentivos para la colaboración y asegurar recursos compartidos para tratar el problema.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte V

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
<p>(ii) Coordinación de políticas</p>	<p>9. Coordinación del diseño y contestabilidad de las políticas</p>	<p>Los ministerios toman decisiones en forma independiente o solamente comparten información básica con sus pares en la misma área de políticas o tema, y el CdG no ha establecido rutinas para asegurar que se consulte con los actores relevantes o se consideren otras opciones para las decisiones en las áreas prioritarias.</p>	<p>Los ministerios intercambian información en forma rutinaria sobre las decisiones que pueden afectar a sus pares, pero la toma de decisiones conjunta es limitada o depende de la voluntad de los ministerios involucrados; la efectividad de los organismos interministeriales liderados por el CdG también es restringida, por lo que la contestabilidad todavía no está institucionalizada para las áreas prioritarias.</p>	<p>El CdG lidera reuniones periódicas de comités interministeriales, gabinetes sectoriales o instancias similares, en las cuales los ministerios toman decisiones acerca del diseño de políticas en cuestiones que los involucran mutuamente, se utilizan procesos que aseguran la consideración de alternativas y la consulta a las partes interesadas, con un sólido asesoramiento político y técnico para todas las áreas prioritarias.</p>
	<p>10. Coordinación de la implementación de programas y de la provisión de servicios</p>	<p>El CdG no ha establecido rutinas o ámbitos que reúnan a los ministerios y agencias para coordinar la implementación de los programas, por lo que cada uno implementa sus propios programas y provee servicios con un mínimo intercambio de información o colaboración con sus pares, lo que con frecuencia lleva a casos de duplicación, ineficiencia y falta de impacto.</p>	<p>El CdG se asegura de que los servicios provistos por diferentes ministerios y agencias en ciertas áreas clave (como el sector social) estén integrados, o al menos alineados, pero este enfoque no se ha extendido a la mayoría de las áreas prioritarias para la implementación de programas y la provisión de servicios.</p>	<p>La implementación de programas que contribuyen a alcanzar objetivos en las áreas prioritarias se coordina en reuniones periódicas entre los organismos, lideradas por el CdG, y de esta forma se evitan duplicaciones, lo que mejora el impacto de cada iniciativa individual mediante la producción de sinergias y la simplificación del acceso del ciudadano a través de enfoques conjuntos.</p>

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte VI

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
(ii) Coordinación de políticas	11. Arbitraje de conflictos (coordinación vertical)	Los desacuerdos de política pública entre los ministerios a menudo se hacen públicos o se elevan al jefe del Ejecutivo para su resolución, sin intermediación previa del CdG	El CdG es reconocido por la mayoría de los ministerios y altos funcionarios como un árbitro legítimo y útil, aunque todavía no se han institucionalizado rutinas para tratar proactivamente los problemas.	El CdG arbitra en forma rutinaria y preventiva los desacuerdos de política pública entre ministerios, asegurando así su alineación con la orientación general del gobierno, y solo eleva al jefe del Ejecutivo los problemas que no se han podido resolver en un nivel inferior y requieren su intervención directa.
(iii) Monitoreo y mejora del desempeño	12. Sistema de monitoreo del desempeño	No hay reporte periódico de avance de parte de los sectores al CdG (aparte de los indicadores básicos del presupuesto) y el CdG solo recolecta datos sobre el desempeño en forma reactiva, especialmente después de la emergencia de un problema o del inicio de una crisis.	Hay informes periódicos de los sectores al CdG sobre los objetivos prioritarios, aunque todavía hay lugar para la mejora en los tipos de indicadores que se utilizan (indicadores de proceso o insumo en lugar de indicadores de producto o resultado) y en la capacidad de supervisar en forma continua los avances.	El CdG monitorea continuamente los avances para las prioridades clave del gobierno, sobre todo mediante el uso de indicadores de producto, resultado y costo beneficio que capturan en forma precisa el desempeño, y mediante el uso de software que permite el seguimiento en tiempo real.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte VII

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
<p>(iii) Monitoreo y mejora del desempeño</p>	<p>13. Uso de la información sobre el desempeño en las prioridades y retroalimentación con los sectores</p>	<p>El CdG no puede utilizar información sobre el desempeño para la toma de decisiones porque esta no está disponible o porque no es confiable, y por lo tanto no puede proporcionar una retroalimentación a los sectores a fin de realizar correcciones oportunas para mejorar el desempeño antes de que los problemas se tornen demasiado serios.</p>	<p>El CdG lidera reuniones de revisión o tiene otros mecanismos para brindar retroalimentación para discutir cambios con los ministerios y agencias, pero a las reuniones a veces les falta un enfoque de resolución de problemas, o se convierten en sesiones meramente informativas, lo que limita su capacidad para mejorar el desempeño.</p>	<p>El CdG ha establecido rutinas para brindar retroalimentación en forma regular a los sectores analizando su desempeño, introduciendo correcciones y ajustes cuando los resultados no se consiguen, y usando de manera sistemática la evidencia para fundamentar las decisiones de política pública y de gestión (con seguimiento en reuniones subsiguientes).</p>
	<p>14. Apoyo para el jefe del Ejecutivo en el monitoreo del desempeño</p>	<p>El jefe del Ejecutivo no recibe reportes periódicos sobre los objetivos prioritarios y el CdG solo le proporciona ocasionalmente información adecuada de seguimiento como preparación para sus reuniones con los ministros.</p>	<p>El jefe del Ejecutivo, o un delegado al que haya empoderado, recibe regularmente informes que le permiten monitorear el nivel de cumplimiento de los objetivos prioritarios de los ministerios y agencias, y de los acuerdos alcanzados con sus responsables, pero en forma ad hoc, o confiando principalmente en la información suministrada por los ministerios y agencias sin que el CdG la valide o analice.</p>	<p>El jefe del Ejecutivo, o un delegado al que haya empoderado, recibe regularmente informes que le permiten monitorear el nivel de cumplimiento de los objetivos prioritarios de los ministerios y agencias, así como los acuerdos alcanzados con sus responsables, para todas o la mayoría de las áreas de política pública relevantes, con información verificada por el personal del CdG en forma institucionalizada y con análisis que le agrega valor.</p>

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte VIII

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
(iii) Monitoreo y mejora del desempeño	15. Mecanismos de intervención para mejorar el desempeño de los ministerios y agencias	El CdG carece de las capacidades técnicas necesarias para promover innovaciones que mejoren el desempeño del gobierno y no tiene rutinas para ayudar a las organizaciones que tienen un desempeño bajo.	Cuando el desempeño es insuficiente, el CdG está empoderado y tiene algunas capacidades técnicas para intervenir, identificar las causas del problema y recomendar cambios, pero esto no se lleva a cabo sistemáticamente mediante rutinas establecidas.	El personal del CdG es competente en el análisis de datos y las herramientas de gestión, y ha desarrollado rutinas de intervención para desbloquear obstáculos, aumentar el desempeño y construir capacidad en los ministerios y agencias cuando se identifican problemas.
(iv) Gestión política de las políticas públicas	16. Institucionalización de la gestión política	El CdG no lidera las negociaciones políticas para aprobar las iniciativas prioritarias del gobierno, dejando que cada sector lleve a cabo sus propias negociaciones, o lo hace sin una estrategia coordinada.	El CdG está a cargo de la negociación política para avanzar en el plan de gobierno, pero solo interactúa con algunos de los actores relevantes o no lo hace de manera plenamente unificada y coherente.	El CdG lidera las negociaciones con otros actores relevantes (dentro del Poder Ejecutivo, del Legislativo, de los partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado) para aprobar e implementar las prioridades del gobierno, siguiendo una estrategia coordinada para negociar acuerdos en nombre del jefe del Ejecutivo.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte IX

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
(iv) Gestión política de las políticas públicas	17. Gestión de los conflictos sociales	Los conflictos sociales no se previenen activamente y se tratan de manera ad hoc, sin una estrategia coordinada, o bien el CdG les proporciona a los ministerios y organismos una guía débil sobre cómo resolverlos	El CdG ha desarrollado ciertas rutinas con el objetivo de anticipar y tratar posibles conflictos sociales, pero solo se utilizan en ciertos casos para algunos sectores, lo que limita la consistencia de la respuesta del gobierno.	El CdG ha establecido mecanismos para anticipar, prevenir y tratar posibles conflictos sociales de manera coordinada y coherente. Los mecanismos se usan sistemáticamente en todos o en la mayoría de los casos, con protocolos ya definidos, para asegurar que aquellos que toman las decisiones cuenten con información suficiente de múltiples fuentes para tomarlas, monitorear que los compromisos se pongan en práctica y comunicar estas decisiones de manera efectiva.
	18. Asesoría jurídica	En el CdG no hay un equipo o una unidad que trate la legalidad de las propuestas de política pública y las acciones del jefe del Ejecutivo. El jefe del Ejecutivo no recibe asesoramiento sobre las herramientas legales disponibles para aprobar las iniciativas del plan de gobierno.	El CdG tiene una unidad o un equipo que evalúa la legalidad de las propuestas de política pública y las acciones del jefe del Ejecutivo, pero no tiene capacidad política ni técnica para dictaminar sobre iniciativas para todos los ministerios, o para proporcionar asesoría jurídica acerca de qué herramienta es más conveniente para aprobar las iniciativas.	Todas las iniciativas principales de política pública y las acciones del jefe del Ejecutivo reciben una revisión legal por parte de una unidad o un equipo del CdG, que también aconseja al jefe del Ejecutivo sobre las herramientas legales más apropiadas (políticas y técnicas) para aprobar las iniciativas del gobierno.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte X

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
(v) Comunicación de resultados y rendición de cuentas	19. Estrategia de Comunicación	No hay una coordinación central de las comunicaciones del gobierno o los funcionarios de alto nivel no siguen una estrategia común (desarrollada por el CdG) en sus mensajes públicos, o el jefe del Ejecutivo tiene apoyo limitado para preparar sus discursos y comunicaciones.	El CdG coordina las comunicaciones del gobierno pero solo parcialmente, y es incapaz de alinear a todos los altos funcionarios en una estrategia común. El CdG apoya al jefe del Ejecutivo en sus comunicaciones y discursos con asesores generalistas.	El CdG coordina y alinea los contenidos y los tiempos de las comunicaciones del gobierno (con estándares claros para todos los altos funcionarios que hablen en nombre del gobierno), apoya al jefe del Ejecutivo con la preparación de discursos y otros mensajes con un equipo especializado en esta tarea, y monitorea el impacto de las comunicaciones del gobierno para mejorar su efectividad y asegurar que los ciudadanos "sientan" los resultados.
	20. Mecanismos de transparencia	El CdG no ha establecido ningún estándar que deban seguir los ministerios y agencias en lo que respecta a la disseminación de información al público, o no hay mecanismos para auditar o validar los datos que se publican.	El CdG establece estándares para los ministerios y agencias en lo que respecta a la disseminación de información al público, pero el cumplimiento por parte de los ministerios y agencias, o la existencia de mecanismos para validar los datos, son parciales o limitados.	El CdG establece estándares para los ministerios y agencias sobre el tipo de información que debería disseminarse al público, y puede asegurar el cumplimiento y la adecuada accesibilidad de la información, con mecanismos para garantizar la validación de los datos que se publican.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

Cuadro 2. Matriz de desarrollo institucional de los Centros de Gobierno. Parte XI

Función	Indicador	CdG en formación	CdG en desarrollo	CdG optimizado
(v) Comunicación de resultados y rendición de cuentas	21. Mecanismos de debate y participación	El CdG no proporciona incentivos ni mecanismos para alentar a los ministerios y agencias a que busquen las opiniones o la participación de los ciudadanos, empleados del gobierno y otras partes interesadas pertinentes, o estos solo existen formalmente sin que se pongan realmente en práctica.	El CdG promueve la búsqueda y la recepción de la opinión y la participación de los ciudadanos, los empleados del gobierno y otras partes interesadas pertinentes, pero hay una respuesta limitada por parte del gobierno a estos puntos de vista.	El CdG se asegura de que los ministerios y agencias escuchen las opiniones de los ciudadanos, los empleados del gobierno y otras partes interesadas pertinentes, incluyendo oportunidades efectivas de debatir las decisiones del gobierno y sus acciones.

Fuente: Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014: 37-42)

3. La Alta Dirección desde la perspectiva de Carlos Matus

Mucho antes de que el CLAD y el BID comenzaran a trabajar el tema de la complejidad de gobernar en forma adecuada y eficiente, lo que dio lugar a fórmulas organizacionales que éstos organismos llaman “Centro de Gobierno/Alto Gobierno”, ya Matus (siguiendo los pasos de Yehezkel Dror) había comenzado a trabajar sobre el tema de la capacidad de gobierno, dando lugar a temas como los centros de pensamiento estratégico, las unidades de análisis político y los equipos semiestructurados de asesores tecnopolíticos. En esta sección se resumirá brevemente la perspectiva de Carlos Matus sobre la Alta Dirección, utilizando para ello su libro base de esta temática: *“El Líder sin Estado Mayor: La oficina del gobernante”* (1997).

3.1. Definición

Como ya se ha visto hasta aquí, las unidades y funciones componentes de la Dirección Superior/Alta Dirección del aparato público pueden precisarse según diversas convenciones. Para Matus (1997a), se entiende por Dirección Superior del gobierno el siguiente conjunto de organismos:

- a) La oficina ejecutiva del Presidente, incluida la secretaría de la presidencia y sus servicios básicos asociados.
- b) El Consejo de Ministros o Gabinete Ministerial, con sus equipos de apoyo.
- c) Las oficinas adscritas directamente a la Presidencia, que cumplen funciones de apoyo directo al Presidente en campos tales como planificación, presupuestos, seguridad, desarrollo científico, etc.
- d) Las oficinas ejecutivas o despachos de los ministros, incluidos sus equipos inmediatos de apoyo.
- e) El Congreso Nacional, con su sistema de soporte técnico y de asesoría.
- f) El sistema de control externo, en cabeza de una Contraloría General de la República u otro organismo similar.

Matus (1997a) justifica esta clasificación argumentando que los niveles mencionados comandan el proceso de decisiones públicas sobre: a) el diseño de las reglas del juego político, b)

las acciones y omisiones relevantes que empujan la direccionalidad del gobierno, c) la asesoría a ambos procesos, d) las acciones operacionales que constituyen la mediación entre las orientaciones básicas y la alta gerencia pública con sus realizaciones concretas en el día a día, y e) el control posterior de la gestión pública.

A diferencia de las definiciones que en años posteriores hicieron el CLAD y el BID sobre el Centro de Gobierno, referido a aquellas funciones y órganos que prestan apoyo directo al *Jefe del Ejecutivo*, Matus tenía una visión más amplia del Centro de Gobierno no circunscrita solamente a la cabeza del ejecutivo y su entorno directo, sino que incluye también otros poderes públicos. En este sentido es una definición funcional (utilizando la clasificación del BID) pues incorpora otros órganos que cumplen funciones de CdG aunque no estén adscritas directamente a la Oficina del Jefe del Ejecutivo.

A pesar de esto, dentro de la estructura del CdG, Matus le otorga un papel preponderante a la Oficina Presidencial (o su equivalente a nivel subnacional).

La Oficina Presidencial es la cúspide de la maquinaria de deliberaciones de un gobierno y, como tal, define la calidad de todo el sistema de alta dirección. Lo que ella ofrece como directivas y exige como planificación, gestión y control, es la norma que rige y condiciona las prácticas de trabajo del aparato público (Matus, 1997a: 199-200).

3.2. Funciones y sistemas

Dentro de su propuesta teórica, Matus (1997a) expone que existen una serie de funciones y dispositivos que permiten dar cumplimiento a la razón de ser de la Alta Dirección. En ella distingue nueve sistemas esenciales, agrupados en seis funciones de soporte, a saber (Matus, 1997a: 214-215):

- i) Selección del rumbo
- ii) Apoyo a la toma de decisiones
- iii) Planificación y presupuestos
- iv) Seguimiento y monitoreo
- v) Gestión operativa
- vi) Entrenamiento en alta dirección

En el cuadro que se presenta a continuación se visualizan cada una de estas funciones con los dispositivos que le sirven de sustento:

Cuadro 3. Funciones y dispositivos de la Alta Dirección. Parte I

Función	Dispositivos	Propósito del dispositivo
1. Selección del rumbo	Centro de gran estrategia	Pensar creativamente el gobierno a muy largo plazo (20 o 30 años). Establece la direccionalidad y la brújula del gobierno.
2. Apoyo a la toma de decisiones	Agenda	Asignar el tiempo y el foco de atención del dirigente. Permite que las importancias del plan compitan con las urgencias inmediatas y las rutinas.

Fuente: Elaboración propia en base a Matus (1997a, 1997b)

Cuadro 3. Funciones y dispositivos de la Alta Dirección. Parte II

Función	Dispositivos	Propósito del dispositivo
2. Apoyo a la toma de decisiones	Procesamiento tecnopolítico	Cumple el papel de planificación en el día a día. Se encarga de aplicar los filtros de valor de los problemas y calidad del procesamiento de los mismos. Como sistema de apoyo inmediato al dirigente también se encarga de procesar las propuestas de decisión.
	Manejo de crisis	Ofrece métodos especiales para la toma de decisiones en casos de emergencias, en los cuales se crea el peligro de pérdida de control del tiempo para el dirigente y se gestan climas de tensión situacional.
3. Planificación y presupuesto	Planificación estratégica	Opera concentrado en la planificación del período de gobierno. Establece métodos y prácticas de trabajo para la selección y explicación de los problemas que serán el foco de atención del dirigente, así como la formulación de planes por escenarios y planes de contingencia para enfrentar sorpresas.
	Presupuesto por programas	Formaliza la asignación de recursos económicos presupuestarios en relación con los módulos de planificación (operaciones, acciones y subacciones) que requieren de ellos y establece la correspondencia entre los módulos presupuestarios y los módulos del plan.
4. Seguimiento y monitoreo	Petición y prestación de cuentas por desempeño	Distribuye responsabilidades y precisa el modo, momentos, procedimientos y criterios de evaluación a la hora de cobrar los compromisos asumidos por productos y resultados. Esta evaluación implica premios y castigos de diversa naturaleza.
	Monitoreo por problemas	Hacer seguimiento de la situación, de la marcha de los planes, la evolución de los problemas del plan y las necesidades de corrección.
5. Gestión operativa	Gerencia por operaciones	Organiza la gestión operacional del día a día por productos y resultados. Se reproduce desde la alta gerencia hasta los niveles operacionales de base, guiado por los criterios de eficiencia y eficacia en la acción.
6. Entrenamiento en Alta Dirección	Escuela de Gobierno	Formar al cuerpo dirigente para implantar una cultura transpardamental y crear profesionales de la tecnopolítica.

Fuente: Elaboración propia en base a Matus (1997a, 1997b)

3.3. Una herramienta para medir el desempeño de los sistemas de alta dirección: Test AD.

Producto de una síntesis del conocimiento y experiencia del autor sobre el aparato público de los países latinoamericanos, la Fundación Altadir (fundada y presidida por Matus) propuso una herramienta para el autodiagnóstico de la cobertura y calidad de los sistemas de alta dirección denominada "Test AD". Este test permite valorar el estado actual de un sistema de alta dirección aplicando la siguiente tabla (Matus, 1997a: 205):

Cuadro 4. Test AD

Número de respuestas "A"	Evaluación
Entre 40 y 32	Potente y sofisticado
Entre 31 y 23	Bueno
Entre 22 y 15	Débil
Menos de 15	Inoperante

Fuente: Matus (1997a)

El test consiste en asignar un puntaje entre 1 y 5 a los componentes del sistema de alta dirección (mientras más alto, quiere decir que el dispositivo existe y funciona razonablemente, mientras más bajo, significa que el dispositivo no existe, es ritual o inoperante). El puntaje de 40 es el máximo y el 8 es el mínimo.

Cuadro 5. Sistemas de Alta Dirección. Test AD. Parte I

Dispositivo	Puntaje
<i>Asesoría inmediata al Dirigente</i>	
Asesoría política	
Asesoría comunicacional	
Asesoría económica	
Asesoría de seguridad y defensa	
Soporte tecnopolítico a la agenda presidencial	
Soporte tecnopolítico a la agenda del gabinete	
Soporte tecnopolítico a la agenda de ministros y jefes	
<i>Sistemas de Apoyo Político</i>	
Monitoreo de la imagen política	
Soporte de seguridad e inteligencia	
Relaciones con los actores sociales, discursos y giras	

Fuente: Matus (1997a)

Cuadro 5. Sistemas de Alta Dirección. Test AD. Parte II

Dispositivo	Puntaje
<i>Planificación, Monitoreo y Evaluación</i>	
Planificación de la acción de gobierno	
Planificación económica y social	
Planificación del desarrollo organizativo	
Vinculación del plan con la agenda del Presidente	
Vinculación del plan con el presupuesto	
Monitoreo de la gestión pública	
Planes de contingencia y manejo de crisis	
Petición y prestación de cuentas por resultados	
Administración de conversaciones	
<i>Gran Estrategia</i>	
Centros de pensamiento estratégico	
Vinculación de la gran estrategia con los planes	
Relaciones con los actores sociales, discursos y giras	
<i>Presupuestos y Gerencia</i>	
Presupuestos de gestión financiera	
Presupuestos por programas	
Gerencia por problemas y operaciones	
<i>Soporte al Congreso Nacional</i>	
<i>Entrenamiento Especializado</i>	
En Alta Dirección	
En gerencia pública	
En gerencia empresarial	
<i>Desarrollo Organizativo</i>	

Fuente: Matus (1997a)

Conclusiones

La investigación y la evidencia sobre el trabajo del Centro de Gobierno aún siguen estando en desarrollo, sobre todo en América Latina y el Caribe (ALC), siendo difícil encontrar bases conceptuales sólidas, consensuadas y sistemáticas sobre esta materia.

A nivel de los gobiernos subnacionales, el abordaje investigativo del Centro de Gobierno es prácticamente inexistente en la región, aunado a ello existe una gran dispersión terminológica en la literatura especializada al momento de definir el nombre del conjunto de personas e instituciones que prestan apoyo directo al jefe del Ejecutivo en el desarrollo de su gestión de gobierno. Los nombres más utilizados son Alto Gobierno, Centro de Gobierno, Alta Dirección, Dirección Superior y Núcleo Estratégico, dispersión ésta que dificulta la unificación de criterios y la comparabilidad de los estudios de casos resultantes.

Es destacable la labor de diversas organizaciones y científicos sociales que han emprendido de forma sistemática el estudio del Centro de Gobierno (CdG), los aportes realizados son principalmente teóricos, existiendo, pero aun es necesario mayor profundidad en materia de herramientas metodológicas que permitan evaluar la capacidad y desempeño real de los CdG, de manera de poder recoger evidencias empíricas sistemáticas y comparables.

Referencias bibliográficas

- Alessandro, M., M. Lafuente & C. Santiso. (2013). *The Role of the Center of Government: A Literature Review*. Nota técnica Nro. IDB-TN-581. Washington, D.C.: BID. Disponible en <http://www.iadb.org/en/publications/publication-detail,7101.html?id=70624>.
- Alessandro, M., M. Lafuente y C. Santiso. (2013a). *El fortalecimiento del Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe*. Nota técnica No. IDB-TN-591. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: <https://publications.iadb.org/handle/11319/6004?locale-attribute=en>
- Alessandro, M., Lafuente, M., y Santiso, C. (2014). *Gobernar para cumplir con los ciudadanos: el rol del Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe*. Washington, D.C. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Cunill, N. (2014). *Fortalecimiento del alto gobierno para el diseño, conducción y evaluación de política pública*. Informe Comparativo. Caracas. CLAD.
- Dunleavy, P., y R. A. W. Rhodes. 1990. "Core Executive Studies in Britain". *Public Administration* 68(Spring): 3-28.
- Evans, G., A. Evans, V. Giosan, B. Myers y D. Dinu. 2010. "Romania: Functional Review, Center of Government". Washington, DC: Banco Mundial.
- Fernández, J. (2011). Consideraciones para fortalecer el Alto Gobierno en Iberoamérica, en, Nuria Cunill Grau y Julio César Fernández Toro (coords.) *Fortalecimiento del Alto Gobierno. Aproximaciones conceptuales*, Caracas, CLAD, pp. 15-54.
- Matus, Carlos (1997a). *El Líder sin Estado Mayor: La oficina del gobernante*. Fondo Editorial Altadir, Fundación Altadir. Caracas- Venezuela.
- Matus, Carlos (1997b). *Los tres cinturones del gobierno*. Fondo Editorial Altadir, Fundación Altadir. Caracas- Venezuela.
- OCDE (2011). "Centres of Government in Post-Conflict and Fragile States". Partnership for Democratic Governance, documento de trabajo. París: OECD Publishing.

Oviedo, J. (2010). Informe de conclusiones del área temática: Cómo fortalecer el Alto Gobierno para mejorar el diseño, conducción y evaluación de políticas públicas, documento presentado en el XV Congreso Interamericano del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santo Domingo, República Dominicana, 9 al 12 de noviembre.

Viloria, Manuel (2011). Retos sistémicos, dirección estratégica y estructuras idóneas de apoyo al Alto Gobierno en la OCDE, en, Nuria Cunill Grau y Julio César Fernández Toro (coords.), *Fortalecimiento del Alto Gobierno. Aproximaciones conceptuales* Caracas, CLAD, pp. 113-140.

Entrevista

TODO PACTO SOCIAL SUPONE TRANSPARENCIA Y CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

Lino Latella

En el mundo se han venido suscitando una serie de cambios que van desde la aceleración de la era digital y la evolución tecnológica hasta llegar a las revoluciones microelectrónica, feminista, ecológica y políticas. Esos cambios impulsaron grandes transformaciones del sistema en el que hacemos vida, una de ellas – en el terreno de la política – es la transparencia, la cual se ha convertido en una herramienta fundamental para el régimen democrático. Con el propósito de discernir sobre este contexto el profesor Lino Latella (**L.L.**), catedrático en Filosofía Política de la Universidad Cecilio Acosta (Maracaibo, Venezuela), concede la presente entrevista a los investigadores Wilson Sánchez (**W.S.**), Aranmileth Valles (**A.V.**) y Reiso Velásquez (**R.V.**).

W.S.: Cuando escucha la palabra transparencia ¿Con que la relaciona? ¿Cómo la concibe?

L.L.: Sería como aquello que no presenta ambigüedad, aquello que se ve claramente y se presenta como algo confiable; como cuando se dice: *las personas confían en la palabra del prójimo*; los seres humanos valoramos la verdad, la valoramos porque eso está implícito en la comunicación, es decir, tú vienes aquí por una entrevista y no estás esperando que yo te engañe, estás confiando en cierta manera en lo que yo te estoy diciendo. Eso tiene que ver un poco con la idea de transparencia. Que las cosas sean claras, sin engaños, pero debe haber un mecanismo, unas reglas de juego que permitan a un colectivo entender con confianza que eso es así. O sea, todos los que emiten opiniones calificadas, medios de comunicación, líderes, una institución, se supone que la gente está esperando esa información con una buena fe. Eso tiene que ver con la transparencia. Eso nos lleva a la idea de que las instituciones tienen un soporte, una solidez amparada en la Constitución, en las leyes, pero también se involucran las responsabilidades colectivas, es decir, las instituciones son lo que son, porque están dentro de una Constitución, de un sistema de leyes; básicamente una acuerdo suscrito, de carácter político o social, con las funciones que representan a cada institución, entonces para que haya transparencia, eso se podría en-

tender como si la institución está a la altura del servicio que está prestando, y si transmite esa confianza a la gente, en la institución que sea. Por lo general cuando se habla de transparencia se habla de partidos políticos, de todos esos grupos u organizaciones que formulan propuestas para que el público se instruya de una información con la cual valer su reclamo.

Hoy en día es muy difícil por la situación que se vive en Venezuela hablar de transparencia porque vivimos en una avalancha de informaciones políticas que todas están manipuladas, que todas están interesadas en una guerra de informaciones en la que vivimos. La mayoría de informaciones políticas vienen de medios que terminan convirtiéndose en brazos armados de información de los poderes, entonces estamos bajo una zona de guerra de información y allí no se puede hablar de transparencia. Por otra parte, vivimos y formamos parte de una colectividad, de un conjunto de ciudadanos que son apáticos, que no son críticos; o nos dejamos engañar o nos dejamos engañar, no exigimos eso, sino que nos dejamos engañar por "x" o por "y" y eso lo podemos ver ahora con todas esas informaciones que salen de que nos gobiernan narcotraficantes, que nos gobiernan estos, bueno son tan insólitas las acusaciones como insólitas son las defensas, entonces ahí la transparencia se pierde, hay muchísima

desconfianza sobre todo en el discurso político, porque si bien es cierto que el discurso político tiene una manera de hacerse que se entienda, con la Ciencia Política, uno entiende como es el discurso de un político, las cosas que tienen que decir, porque el discurso es estratégico, el discurso está dentro de un juego de relaciones de poder, además un político no está allí porque no llega allí para decir lo que quiere decir, él llega allí con un montón de situaciones que están detrás de él, y que de cierta manera condicionan su acción. A menos que sea un líder extremadamente avasallador, una cosa extraordinaria, eso se da poco en la historia, como Mahatma Gandhi por ejemplo; la mayoría de los políticos están en situaciones de juegos de poder, tienen que elaborar un discurso, limitarlo, meditarlo, prevenir lo que va a decir, lo que no debe decir, hay algunas cosas que no dicen que son las más importantes que las que dicen, esas cosas están en todo discurso político. Pero siempre hay unas reglas de juego más o menos consensuadas, claras para la sociedad, aunque ese discurso político sea relativamente funcional, relativamente creíble, por ejemplo se podría hacer la comparación del discurso político de ahora a la manera de como hablaban en los años 70 y 80, en la época del bipartidismo que tuvimos en el caso venezolano, la gente en los partidos se meten a hacer esos análisis, se ubican programas de opinión de aquellas épocas; yo pienso que aquel discurso político obedecía a un pacto social que estaba vigente, a unas reglas de juego válidas, aunque hubiera corrupción, aunque hubiera las fallas que tuviera la democracia; pero más o menos el discurso político de aquella gente tenía unas bases morales que estaban sustentadas en ese pacto social, conocido como el Puntofijismo, creo que hoy en día si se compara con aquello, el discurso político de ahora no pasa el examen, pero se podría decir que tanto de gobierno como de oposición se está fuera de todo pacto social, es como si el país estuviera secuestrado por dos bandos; la sociedad, los valores sociales y la opinión ciudadana de donde debería salir el pacto social, no tienen ninguna influencia ¿Quién se siente representado ahora por los discursos políticos? Nadie; entonces los políticos, los dos bandos secuestraron al país y nos dejaron a todos nosotros en el medio, a toda la sociedad, entonces hay que relacionar eso con la transparencia. Transparencia también puede ser extensión significativa de confianza que está generando las instituciones políti-

cas, en Venezuela eso es una crisis, una crisis de credibilidad, al punto en que los venezolanos cambien políticamente, deberemos reelaborar nuestro pacto social, un pacto político, donde las reglas de juego deban estar bien claras y entendibles, parece que hemos perdido eso en la claridad de las personas y las instituciones. Transparencia también se puede entender cómo funcionan todos estos mecanismos electorales, los partidos, o los poderes públicos que son los organismos, esos mecanismos están funcionando en relación a las respuestas a las inquietudes de la sociedad, si resuelven problemas o el ciudadano siente que están varados en esas instituciones, si esas instituciones dan una respuesta efectiva de acuerdo a las leyes, o sea mecanismos efectivos es lo que permite que se solucionen los problemas y que en esa medida la gente confíe en esas mismas instituciones; por ejemplo la policía y así por decir cualquier tipo de instituciones, pero la gente se siente abandonada, se siente desamparada, en fin, no sé qué otra cosa.

W.S.: ¿Considera que el ciudadano venezolano no está participando activamente en esa búsqueda de transparencia?

L.L.: En alguna medida sí participa porque la gente sale a quejarse, la gente suele exigir. Le siente lo que está ocurriendo, y hay siempre medios de comunicación que recogen esas exigencias de la sociedad porque todos sabemos por lo que estamos pasando y nos quejamos, lo que ocurre es que la gente no tiene un liderazgo, no tiene organización y la gente se queja porque sufre, no se queja desde el punto de la crisis política, se queja desde la crisis individual y económica; pero eso viene con la educación también, la falta de hacer entender que como ciudadanos tenemos que llevar nuestra preparación como ciudadanos, que jugamos un papel en la vida política, en el parlamento, con nuestra televisión, en cambio a los políticos, los diputados, al ser vistos como reyes, nos sentimos esclavos y eso no debería ser así, ellos deberían ser servidores, hace falta una cultura de exigencia de ciudadanía, eso empieza con el amor y respeto a las leyes, pero eso debe venir con la educación; entonces aquí hay una crisis de ciudadanía desde hace mucho tiempo, desde que el pacto de Puntofijo entró en crisis ya la educación tenía problemas, la educación que dejaba en los hombres cierta ac-

titud crítica, el ciudadano frente a su realidad ¿me explico? O sea ese ciudadano despierto que exige decencia, que exige valores, que exige que las cosas se hagan bien, es lo que haría despertar a la gente pero eso no está, mientras no esté, será la más grave crisis que tengamos.

W.S.: ¿Por qué cree usted que se comienza a hablar de transparencia, a buscar esa exigencia de transparencia? ¿Por qué transparencia y no otra cosa?

L.L.: Porque la gente necesita creer, para que funcione un pacto social, un sistema constitucional en una democracia tiene que haber credibilidad, el político ya sea un gobernante, un diputado tiene que ser creíble, y él debería pensar o creer que es bueno que las cosas que él dice lleguen; si sus mensajes no llegan es porque la gente está enajenada de lo político, eso es muy grave para la ciudadanía y no tanto para los políticos que pueden hacer con el país lo que quieran y no hay nadie que les reclame, cuando se exige la transparencia, en realidad se exige valores y honestidad.

Con la crisis de liderazgo en los años 90 se acentuó la crisis del bipartidismo, en consecuencia tuvimos la crisis política que conllevó a este proceso histórico de Hugo Chávez hacia adelante, de la cual no hemos salido, pero la gente quiere que funcione la democracia, de ese modo inconscientemente la gente se da cuenta de que quiere justicia, decencia, y vivir mejor. Por eso desde una exigencia de la transparencia, existe la posibilidad de generar cambios que le permita volver a creer, entonces hay una crisis de transparencia, eso es lo que significa también, que hay una crisis de credibilidad por parte de la seguridad del discurso político, del lenguaje político ¿Qué han hecho algunos políticos? Dirigir de programas televisivos, estudiar comunicación social e interactúan con el público en las comunidades, actúan de esa manera porque el discurso político directo, no está teniendo buena acogida y funcionalidad.

A.V.: ¿Usted considera que la política debería ser completamente transparente?

L.L.: Es que todo pacto social supone claridad en las reglas del juego, por ejemplo los políticos no deberían violar la Constitución; siempre va a haber corrupción, siempre va a haber delincuencia, los problemas siempre los va a haber en las

instituciones políticas, si hay un consenso social deben estar sustentado en unos conceptos de respeto y límites.

Desde el gobierno de José Antonio Páez, en 1830 se están haciendo constituciones y por ende estas han sido violadas. En Venezuela no tenemos una ciudadanía formada en la tradición constitucional, la educación es muy importante para crear ciudadanos y consolidar una cultura política que permita que ese pacto social tenga vida y funcione en base a unos acuerdos, en donde la transparencia esté implícita, y establezca los límites del sistema político; también se pide transparencia porque es necesario un cambio; que no se viole sistemáticamente la Constitución como pasa actualmente con Venezuela. La transparencia sería eso, que pudiéramos confiar en el lenguaje de lo político, que pudiéramos creer en las instituciones, en los gobernantes o en los representantes de los poderes públicos, tales como, el defensor del pueblo, el fiscal, el poder electoral, más allá de sus discursos que pueden estar muy fuera de sintonía con la gente, debe demostrarse solidez, y de esta manera se crea un pacto social. Por mi parte, en la actualidad estamos fuera del pacto social, estamos prácticamente en la anarquía, no solo por responsabilidad del gobierno, todos los actores políticos están involucrados, porque desde la oposición también se construye al país, también se dan buenos ejemplos, malos ejemplos, en fin algún mensaje, presiones, todo eso, todo el país genera una crisis política

W.S.: ¿Considera entonces que la transparencia comienza a exigirse cuando ya se ha perdido la confianza?

L.L.: Bueno no, la transparencia siempre se debe exigir porque es parte de la actuación crítica y activa del ciudadano, porque las cosas pueden comenzar a fallar en cualquier momento, es decir, hay contralorías en las instituciones, la misma gente que asume su papel de ciudadano tiene que estar activa, no es que la institución es perfecta y ya yo no tengo que hacer nada, la vía de la transparencia siempre exige esa transparencia continua y permanente y eso solamente lo podemos hacer los ciudadanos. Si usted va a un lugar y no sirve para nada y no dice nada, entonces quién está exigiendo esa democracia, si usted no hace nada como ciudadano tampoco, la presión ciudadana es

importantísima para que las cosas mejoren, eso es un asunto antropológico, si una persona está ahí para asumir una posición y no lo hace bien, tienen derecho a reclamar para que otra persona comience hacer mejor las cosas en todo, todas las profesiones, todos los trabajos, en todo debe ser así; siempre hay alguien que demanda que la otra persona esté a la altura del servicio que está prestando, igual pasa con el papel político de los ciudadanos, debemos estar alertas, debemos contribuir a que la democracia funcione, eso forma parte de una cultura política que de pronto no tenemos.

W.S.: ¿Considera entonces que para que exista transparencia se debe exigir la misma, se debe realizar un control social y un control ciudadano?

L.L.: Sí por supuesto, esos canales existen para eso, están la libertad de expresión, los medios de comunicación, esos son los medios, por eso es que de pronto no sé si es que no nos están exigiendo lo que debemos exigir porque el ciudadano también hace presión sobre los medios de comunicación, si el ciudadano es sumamente pasivo de pronto los medios de comunicación lo adormecen, le desvía la atención hacia las otras cosas que no son lo actual. Es que también la ciudadanía presiona en dirección a sus exigencias, de cierta manera la base de la democracia los ciudadanos y la calidad de esa democracia está en los ciudadanos y los mismos políticos salen de la gente; entonces tenemos los políticos que expresan nuestra realidad social y también tenemos gente que desde el punto de vista de su ciudadanía lo que somos como cultura política, los canales de la democracia existen porque existen las organizaciones políticas, organizaciones de todo tipo que están amparadas en la Constitución, como te digo depende de la cultura política de esa sociedad, ahí estará el nivel de exigencia que esa sociedad presenta, nosotros ahorita porque estamos en una crisis difícil y económica es que salimos a quejarnos y cuando se sale a la calle es por un asunto económico, el que se viole la constitución eso no parece un problema; es que no podemos comer y es que si se viola la Constitución eso no es un problema para el futuro, entonces la crisis más difícil es la política, porque si un pacto social democrático funciona, dentro de ese pacto social se puede generar un acuerdo en función a un proyecto de país que sea viable y no caigamos en esta crisis que tenemos. Si

el poder político hubiera concebido un mejor país en el pasado no estuviéramos pasando por esta crisis, en el pasado vivimos mejor económicamente por la vía del petróleo pero no teníamos un proyecto, para que nos sirva una riqueza momentánea si no tenemos un proyecto de país claro para el futuro, en el caso venezolano la crisis política siempre va a ser la más importante aunque la veamos desde el punto de vista de la crisis económica, la gente no sale a reclamar democracia, no sale a reclamar respeto por la constitución, no salen a reclamar transparencia, si salen a que se resuelvan los problemas económicos. La transparencia supone un ciudadano más o menos instruido, un ciudadano más o menos crítico, que más allá de lo económico sientan un poco de amor al país y saben que hay unas generaciones futuras que tienen derecho a tener un mejor país, me parece que es un asunto de actitud política, de exigencia política.

W.S.: ¿Cómo concibe la corrupción en Venezuela y a que cree que se debe? ¿Por qué surge la corrupción?

L.L.: Porque, bueno, yo mencionaría lo que dice Uslar Pietri, porque es producto de la riqueza fácil, a nosotros nos ha llegado mucho dinero del petróleo y no se tenía ninguna contraloría, no iban a ningún proyecto de país ¿Que hacen los noruegos con el dinero que obtienen del petróleo? Lo meten en un fondo, en una caja de ahorro y no lo gastan y lo blindan con ley, porque si toda esa riqueza sale de ahí a las manos de los políticos obviamente las tentaciones van a ser muy grandes. Nosotros pasamos de un país muy atrasado sin una modernidad en gerencia, pasamos a la Venezuela petrolera de un golpe, el país se transformó.

Bueno ha sido la riqueza fácil y esa riqueza fácil nos ha cegado, no nos ha permitido ver que las cosas se pueden solucionar de otra forma, el dinero ha caído y en seguida se ha disuelto en la sociedad, en muchas cosas buenas también pero el país se transformó económicamente, pero ese dinero ha tenido que ahorrarse, ha tenido que invertirse, ha tenido que haberse diversificado la economía, ha tenido que administrarse de una manera racional, y no hacer una fiesta de fuegos artificiales con el dinero petrolero; buena parte de la riqueza de la Venezuela petrolera fue a la corrupción, Venezuela debe ser uno de los países más

corruptos del mundo porque ha tenido una riqueza fácil; el dinero que entra en Venezuela después de la muerte de Juan Vicente Gómez, lo que son los años 60, los años 70, cuando subieron los precios del petróleo muy rápidamente, ingresó muchísimo dinero como para hacer pre-supuestos nacionales de muchos países, buena parte de ello se fue en la corrupción.

W.S.: ¿Cómo podría combatirse la corrupción?

L.L.: Esa pregunta es muy difícil, porque esa pregunta se hacía en los años 70, había mucho dinero en ese momento, habían inversiones y la gente vivía bien, la clase media existía en Venezuela, en los años 70 en los años 80 hasta el 83, y formaba parte del discurso político porque era un reclamo de la gente, los candidatos hacían sus campañas políticas diciendo que iban a combatir la corrupción, hoy ni siquiera lo dicen, porque la crisis ha aumentado, ahora ni siquiera es parte del discurso político, al político que se pare y diga que va a combatir la corrupción más nadie lo vota, ahí lo ven como un desvergonzado, ya no hay políticos que hagan cola, uno no se encuentra con un político en un supermercado, eso es relativo, ahora uno no se espera eso; el político antes iba en la calle como cualquier ciudadano. Para combatir la corrupción, quizás la corrupción esté ya en el final del camino de una acción política; primero se debe comenzar con la educación, por la regeneración del pacto social, del pacto democrático, eso no se ha producido sino que estamos en una crisis histórica porque es la más profunda que se ha vivido por lo menos yo diría que desde la muerte de Gómez hasta aquí y las cosas de la corrupción no se van a solucionar así no más, es muy difícil, se necesita de una toma de conciencia profunda, pasar por un nuevo acuerdo social, por un nuevo discurso político que llegue y se genere desde la gente y el papel de la educación, en América Latina la educación ha sido muy mala porque ha obedecido más a intereses políticos que al desarrollo auténtico de una sociedad libre, activa y productiva, en la educación hemos sido más serviles que los políticos, diferente que con Simón Rodríguez que con su sistema educativo quería crear ciudadanos, crear gente que amara la República, que supiera convivir, que supieran de sociabilidad humana, eso es parte del proyecto educativo fundamentalmente, o sea empezar con la educación para al final invertir en el cómo las bases morales, políticas y

legales de cómo se va a combatir la corrupción, combatir la corrupción no es que venga un político a decir esta es la receta y ya, eso no es así, eso es lo que se dice en la campañas electorales.

A.V.: En cuanto a la tecnología ¿Usted considera que esto serviría de ayuda o como mecanismo para que haya más transparencia?

L.L.: Yo creo que sí, yo en eso no te puedo responder así con propiedad, pero eso quiere decir que cuando uno vota aquí con esas cosas que uno vota, poniendo la huella, marcando un botón, todo eso se presta a distintos análisis, no obstante, eso tiene que ser mejor, una mejor tecnología con respecto a las cajitas en las que uno metía un papel y esas había que abrirlas, yo pienso que sí en términos generales en términos tecnológicos se supone una mejora en las condiciones de una calidad de vida, no todo proceso tecnológico es un avance, por eso vemos que en el pasado la vida era más dura que ahora con todo eso del internet y de las redes sociales, que pueden desenmascarar opiniones y pueden comunicar a la gente en todo momento, la tecnología es buena para todos y obviamente también en el caso de la política. Claro, la tecnología debe masificarse y de cierta manera la cultura del internet va haciéndose masiva, o sea la gente puede ver realidades allí, realidad que ya no es controlada o que ya no son tan controladas desde el poder; la tecnología y las redes le ha dado más libertad y poder a los medios, más poder para denunciar, para traspasar fronteras, si la tecnología se masifica claro pero en el caso interno eso no ha venido siendo así, eso le daría más libertad y poder al individuo y le dan menos poder a los factores tradicionales de poder, a los monopolios de poder, reyes, políticos, etc.

W.S.: Con el uso de las redes sociales y todos estos mecanismos de internet ¿Se estaría entonces quitando un poco ese monopolio que tendrían los medios de comunicación oficiales y no oficiales para informar?

L.L.: También, por supuesto y eso genera un clima de mayor exigencia hacia los medios porque los medios también tienen sus redes, sus mecanismos virtuales, hay más libertad. Yo creo que el espacio de navegación o el espacio de las redes como se quiera ver es un gran foro, internet es un gran foro en donde todas

las comunidades se consiguen, puede haber grupo de lo que quieras a través de un hashtag o a través de un foro virtual de cualquier página o a través de los WhatsApp, como sea, hay miles de mecanismos y seguirán habiendo, y la gente comunicándose desde cualquier parte del mundo en el mismo foro, eso va generando más pensamiento crítico, más exigencia hacia la libertad, o sea los caminos de la libertad es como si se hubieran abierto definitivamente.

dentro de la cultura global, ese tema de la globalización, de inclusión política, prácticamente desde que apareció el internet se ha venido repercutiendo en cómo se conciben los poderes y ha sido un factor a favor de la ciudadanía y de la libertad.

W.S.: Muchas gracias

**Experiencia sobre
Emprendimiento e
Innovación**

Francelys V. Fernández-Materán*
Ángel E. Parra-Sánchez

Introducción

En reflexión de los problemas del mundo, una treintena de personas constituida por científicos, educadores, economistas, humanistas, industriales y funcionarios nacionales e internacionales procedentes de 10 países, se reunieron en 1968 para discutir el presente y futuro de la humanidad; lograron establecer dos conclusiones fundamentales: 1) si las tendencias de crecimiento poblacional, industrialización, contaminación, producción de alimentos y utilización de recursos naturales no se modifican en los próximos 100 años el planeta podría alcanzar los límites de crecimiento, y 2) es posible modificar estas tendencias y lograr estabilidad económica y ecología para la sostenibilidad y equilibrio futuro que permitiera satisfacer las necesidades básicas de cada persona con oportunidad de desarrollar su propio potencial individual (Zaragoza, 2009). Con la publicación en 1987 del informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocido como "El informe Brundtland", seguido por las conferencias de Río en 1992, Kyoto 1996 y Johannesburgo 2002, la presión de diferentes organizaciones en el mundo para que el ser humano desarrolle sus actividades productivas de manera sostenible, ha aumentado en los últimos años (Caliman et al., 2007).

El sector agrícola ha desempeñado un papel fundamental en la forma de desarrollo económico, social y político de todo Estado. Como resultado de la rápida expansión de la agricultura industrial, el estudio de la formulación de políticas agrícolas, la producción, la comercialización y el consumo, ha llevado la atención del mundo en América Latina (Carballo, Giraudo, Silva & Waldmueller, 2017). Es bien conocido que el modelo de desarrollo adoptado por los países industrializados e imitado por los países en desarrollo genera una incompatibilidad entre los sistemas de producción, consumo, uso racional del capital natural, y a su vez, tienen consecuencias en los niveles de pobreza, vulnerabilidad, resiliencia y degradación de los ecosistemas a través del manejo y desgaste del suelo, la contaminación de fuentes hídricas, la tecnología empleada, insumos, semillas, mano de obra no calificada, y cualquier práctica agropecuaria inadecuada que genere un consumo excesivo del capital natural y sea probablemente la causa de la pérdida de biodiversidad (Caliman et al., 2007; Gutiérrez, Aguilera & González, 2008; Altieri & Toledo, 2011; Albarracín-Zaidiza, Fonseca-Carreño, & López-Vargas, 2019; Adidja, Mwine, Majaliwa & Ssekandi, 2019).

* Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Rafael Urdaneta. Laboratorio de Caracterización Molecular y Biomolecular, Centro de Investigación y Tecnología de Materiales (CITeMA), Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (I.V.I.C) del Zulia 3Laboratorio de Genética y Biología Molecular (L.G.B.M). Departamento de Biología. Facultad Experimental de Ciencias (F.E.C). Universidad del Zulia (L.U.Z). Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: francelysfernandez@gmail.com

** Laboratorio de Genética y Biología Molecular (L.G.B.M). Departamento de Biología. Facultad Experimental de Ciencias (F.E.C). Universidad del Zulia (L.U.Z). Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: angelparra115@gmail.com

Algunas investigaciones como la de Altieri y Toledo (2011), sostienen que la amenaza de inseguridad alimentaria es el resultado directo del modelo industrial de agricultura que socavan aún más la capacidad de la naturaleza para suministrar alimentos, fibra y energía para una creciente población humana que a su vez depende de los servicios ecológicos proporcionados por la naturaleza, como suelos fértiles, clima, biodiversidad y controles biológicos, que son llevados cada vez más allá del punto de inflexión por parte de la agricultura industrial intensiva. Iniciativas en la aplicación del paradigma agroecológico en América Latina han demostrado que se pueden generar importantes beneficios ambientales, económicos y políticos en pequeños agricultores, comunidades rurales y también en poblaciones urbanas de una región (Altieri & Toledo, 2011).

Buscando aliviar las tensiones sociales rurales, estimular la producción industrial y satisfacer la creciente demanda alimenticia de las ciudades, Venezuela dio lugar a generar reformas agrarias que hoy en día asientan las condiciones para promover la tendencia agroecológica (Eguren, 2008; López y Becerra, 2010; Robles, Trujillo y Solórzano, 2015). Este respaldo legal y la serie de movimientos formativos y educativos que se han dado desde años posteriores, han incidido considerablemente en reorientar la producción agrícola en función de un verdadero bienestar humano y asegurar recursos a las generaciones futuras (López y Becerra, 2010). Es por ello que, el propósito del presente trabajo es evaluar los avances en materia de sostenibilidad de los sistemas agropecuarios enfocado en reflexionar sobre el estatus de la adopción de la agroecología sostenible y sus modalidades productivas que se han dado en la última década en el país desde la última reforma de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario en el 2010.

1. Sobre la transición a un agrosistema ecológicamente más amigable.

La transformación de sistemas de viejas tecnologías a nuevas está promovida por tres modelos: agricultura orgánica, agroecología y agricultura sostenible (Le Coq *et al.*, 2019). En el ámbito de las políticas internacionales, la agroecología ha surgido como modelo alternativo abordar múltiples crisis en el sistema alimentario en los últimos años, proporcionando la base científica, metodológica y tecnológica para una nueva "revolución agraria" en todo el mundo y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible para permitir una transición justa (Anderson, Bruil, Chappell, Kiss & Pimbert, 2019). Bajo este escenario, Venezuela enfrenta distintos retos, entre los cuales destaca uno de importancia estratégica como el manejo sustentable de los suelos para la producción agropecuaria y agroforestal (Tovar, 2016).

La evidencia muestra que la agroecológica, es la respuesta más eficaz a los desafíos del medioambientales como el cambio climático, la pérdida o erosión del suelo, la escasez de agua y el daño a la biodiversidad, que impiden la futura seguridad alimentaria (Adidja, Mwine, Majaliwa & Ssekandi, 2019). De hecho, la literatura demuestra que esta alternativa es la más practicada en los distintos países de América Latina, incluyendo Venezuela, especialmente adoptada en el área de la agricultura como es bien relatado en la investigación de Herrera y colaboradores en el 2017 (Herrera, Domené-Painenao, & Cruces, 2017). En el transcurso del siglo XXI, se ha puesto en práctica y estudiado su viabilidad en sistemas agrícolas dirigidos a la producción alimentos de origen vegetal para consumo humano (Gutiérrez *et al.*, 2001; Cortez y Núñez, 2007; Venezuela, 2009; Zambrano, Peña, Chirinos y Martínez, 2015; Silva-Laya, Pérez-Martínez y Álvarez-Del-Castillo, 2018; Pérez, Osorio, Araujo, Niño y Gabriel, 2019; Olivares, Hernández, Arias, Molina y Pereira, 2020; Olivares, Hernández, Arias, Molina y Pereira, 2020), además de diversos proyectos de zonificación (Cortéz-Marin, Aceves-Navarro, Arteaga-Ramírez y Vázquez-Peña, 2005; Sevilla y Comerma, 2009), paradigmas a nivel social (Domené, Moreno y Peredo, 2009; De Souza-Lima, Chiaramonti, C. & Maciel-Lima, 2011; Molina, 2012; Domené, 2016), y en menor proporción estudios en degradación ecológica (Jaimes, Mendoza, Ramos y Pineda, 2006) en unidades agroecológicas venezolanas.

A nivel de producción agropecuaria se encontraron algunos estudios donde se aplican métodos de zonificación, caracterización, epidemiología, planificación, monitoreo y recuperación de los distintos recursos presentes en los sistemas de explotación agraria (Alfaro, de Rolo,

Clavijo y Valle, 2006; Gutiérrez y Medrano, 2013; Urdaneta, Dios-Palomares y Cañas, 2013; Tamasaukas et al., 2014; Sandoval, Morales, Jiménez y Pino, 2015; Rodríguez y Sánchez, 2019), donde la mayoría de ellos se centran en malas prácticas y repercusiones económicas y no en modelos aplicables de sustentabilidad agroecológica a largo plazo. Sin embargo, casi dos décadas atrás se expuso la posibilidad de implementar sistemas agroforestales como parte de las estrategias para lograr sostenibilidad frente a esta nueva realidad que se perfila como una alternativa económicamente factible, socialmente justa y ambientalmente sana (Pérez y Huerta, 2002). El múltiple uso de estos sistemas surgidos de la agroecología, en sus diferentes modalidades, se constituyen en alternativas económicas, ecológicas y sociales viables para el fortalecimiento de la producción agrícola (Murgueitio, 2000) y de manera importante en la actividad agropecuaria como es explicado por Clavero (2011, 2012).

En Venezuela las prácticas basadas en estos lineamientos, son principalmente arraigados a la utilización de árboles y arbustos para crear interacciones biológicas, ecológicas y económicas que mejoran la productividad de los sistemas de producción animal (Pérez y Huerta, 2002), especialmente en tema de mejorar la calidad y cantidad del banco de proteína disponible, y en consecuencia aumentar la productividad de los sistemas con posibilidades de expandir la biodiversidad, mientras se crean beneficios ambientales importantes como mejorar la fijación de nutrientes en los suelos, en la conservación de recursos naturales y el establecimiento de microclimas favorables para disminuir las pérdidas erosión hídrica de los suelos y aumentar la incorporación de materia orgánica, lo que se traduce como mantenimiento de la estructura del suelo e incremento de la fertilidad (Pérez y Huerta, 2002; Tovar, 2016; Zamora, Torres, Medina y Labarca, 2017).

2. Papel de la gerencia en la adopción de nuevos modelos agropecuarios sostenibles en Venezuela.

Como lo plantearon Pérez y Huerta en el 2002, es importante que la gerencia de las organizaciones agrícolas comprenda esta realidad sobre la sobreexplotación de los recursos naturales, para así poder tomar la decisión adecuada al adoptar tecnologías conservacionistas y comprometerse con las generaciones presentes y futuras (Pérez y Huerta, 2002). Un estudio realizado sobre las características del campo gerencial agrobiotecnológico colombiano y venezolano, reveló que en Venezuela la dirección estratégica del sector no presta atención a factores gerenciales críticos para la organización y aprovechamiento económico del mismo, incluyendo factores de planificación, biogestión, conocimiento científico e innovación (Peña, Petit, Paniagua, Aroca y Guerrero, 2019).

Existe la intención de algunas empresas, instituciones y fundaciones venezolanas de respaldar la aplicación de la agroforestería (Zamora et al. 2017; Guerra y Messa-Arboleda, 2017) en pro de la conservación ambiental, sin embargo, al adolecer de formación y capacitación metodológica en el campo gerencial (Peña et al., 2019), y por lo tanto del conocimiento de criterios gerenciales, desempeñar gestiones eficientes o introducir nuevas tecnologías se vuelve un proceso poco factible por un gran grupo de productores, especialmente cuando la toma de decisiones se basa en indicadores productivos y económicos solamente (Nava, Urdaneta y Casanova, 2008; Chiquillo, 2010). Puede deberse a esto, aunado a la falta de conocimiento, compromiso y resistencia de los productores y gerentes (Pérez y Huerta, 2002), que hemos encontrado que la adopción de estas prácticas ha sido deficientes o nulas en los sistemas de producción pecuarios, a pesar de ya conocerse y ser conscientes de las bondades tanto ecológicas, sociales y económicas de incorporar la agroforestería, especialmente cuando la agroecología se centra en ser una ciencia y una serie de prácticas (Altieri & Toledo, 2011), situación que es mencionada por investigadores extranjeros como el peruano Tello (2019) y la española Álvarez-Lorente (2019).

Algunos investigadores venezolanos, lograron completar estudios que demuestran la sostenibilidad de los recursos naturales en agricultura y producción animal si se planifica un sistema agroecológico (Bacab, Madera, Solorio, Vera y Marrufo, 2013), y se sabe que de hecho su falta de consideración ha generado en aquellos estudios que, utilizando ciertos indicadores económicos, tecnológicos, productivos y sociales (González y Acosta, 2007; Gravina y Leyva, 2012;

Arias y Zambrano, 2018), como ha sido probado en numerosos países latinoamericanos que han desarrollado sus propios indicadores de sostenibilidad e impacto de los agrosistemas (Caliman et al., 2007; Ibicette, Brasesco y Chiappe, 2009; Álvarez, Castellanos y Soto, 2012; Albarracín-Zaidiza, 2019; Sánchez, 2020). Regionalmente, los indicadores estudiados muestran que los sistemas con diagnósticos críticos o deficientes en materia de conocimiento de sostenibilidad y sus prácticas, probablemente a razón de falta de capacitación y diversificación como fue mencionado por Gravina y Leyva (2012), afirmado por Peña y colaboradores (2019) y los brasileños Schwab, Calle-Collado y Muñoz (2020).

3. Problemas sobre el seguimiento a los avances en materia de desarrollo sustentable en Venezuela.

Estas fallas en planificación, estrategia, control, gestión y otros lineamientos empresariales cruciales ya habían sido diagnosticadas en años anteriores (Nava et al., 2008), a pesar de ello seguimos viendo deficiencia en como la mayoría de los empresarios del campo venezolano están determinando su sustentabilidad solo en factores productivos y económicos al pasar de los años, dejando de lado incluso otros criterios como rentabilidad, crecimiento, logros y cumplimiento de objetivos, sin siquiera relacionar sus resultados con parámetros estándares (Nava et al., 2008; González y Acosta, 2007; Gravina y Leyva, 2012; Arias y Zambrano, 2018), donde también la falta de estadísticas confiables que permitan la elaboración de indicadores de las tecnologías de producción aplicadas, no permiten comparar los diferentes sistemas de producción e interpretar la sustentabilidad de los mismos antes y después de la implementación de las nuevas prácticas y/o mejoras.

Para hacer una buena evaluación se deben precisar los indicadores de medición, ya que sin ellos no se puede determinar cuánto se pudo haber avanzado o no en la implementación de un programa de desarrollo, especialmente cuando el seguimiento y la evaluación se convierten en la piedra fundacional de los programas de desarrollo (Zambrano, Trujillo y Solórzano, 2015). El equipo de Peña (2019) señalan tres variables importantes por analizar en todo sistema son las relacionadas con lo técnico, lo científico y lo educativo, dado que éstas suelen ser indicadores descriptivos de la evolución del sistema y se encuentran muy relacionadas a los resultados y objetivos que se generen (Peña et al., 2019). Esto pueden complementarse con indicadores propios de los criterios de sustentabilidad agroecológica como viabilidad económica, aceptación socio-cultural e idoneidad productiva-ecológica ampliamente utilizados (Carmona et al., 2020).

Se debe tener en cuenta las observaciones de Zambrano y colaboradores (2015), quienes señalan que “los problemas de medición del desarrollo se basan en el hecho de que muchos técnicos han querido encajonar el modelo como un instrumento econométrico que sirve para evaluar a las sociedades con el fin de diagnosticar acciones de inversión”, lo cual indica mayor interés en aplicar indicadores relacionados a la productividad y la valuación económica, y de hecho esto se observó durante la revisión literaria en el presente trabajo; además a esto no lo apoya que de utilicen y evalúen tanto de factores muy vagos hasta muy concretos, generando obstáculos que llena de imprecisiones y subjetividades las interpretaciones a la hora de evaluar la sustentabilidad de los sistemas (Zambrano et al., 2015).

Como lo indica López y Becerra (2010), los fundamentos legales en apoyo al establecimiento de agroecologías sustentables, y fundamentos educativos en capacitación y gerencia para la mejora del manejo de los sistemas agropecuarios y agrícolas existen en Venezuela, por lo tanto, la falta de avances en materia de agroecología se lo debemos atribuir al desconocimiento de lo importante y viable que es abordar estas variables, la falta de interés a nivel de productores más arraigados a sistemas tradicionales con pobres, ineficientes o malas prácticas en aplicaciones agroecológicas y biotecnologías, e incluso coyunturas social, política y económica adversas donde insuficiente disponibilidad de insumos, el predominio de la pequeña propiedad, el abandono del campo rural y las posibilidades y limitaciones del clima tropical, son solo parte de la problemática. Así mismo, en cuanto a los avances en las producciones rurales no es alentadora cuando se ha venido observando una disminución importante en rubros agrícolas estratégicos por intervención de tierras o control de precios en rubros sensibles sin consideraciones en costos de producción (Zambrano et al., 2015).

Conclusiones

No es desconocido que la población se ve inmersa en un crecimiento exponencial, donde siempre requiere ocupar más espacio y consumir más recursos para satisfacer sus necesidades, por lo tanto, en lógico pensar que, si seguimos reduciendo el área para actividades básicas como la agricultura y la ganadería, y llegamos a la capacidad de carga del planeta, no será posible sustentar este tipo de crecimiento. A pesar del auge de las tecnologías verdes, todavía en muchos casos no son aplicadas, la preferencia a tecnologías viejas y contaminantes, ya sea por sus menores costos, por no requerir capacitaciones o personal nuevo para su aplicación, y/o el desconocimiento de las mismas, siguen envolviendo a la población en un espiral descendente que limita de desarrollo humano y la verdadera productividad donde se ve la utilidad a todo lo que sea producido, incluyendo desechos.

En el caso Venezuela, este hecho no varía mucho; existe disposición teórica por parte del ciudadano, pero no hay ejecución acertada o una verdadera puesta en práctica en donde realmente debe darse: en el campo, especialmente en el pecuario. No obstante, tampoco hay manera eficaz de estudiar y comprobar que actualmente se lleven a cabo prácticas agroecológicas en el país, y esto se le puede atribuir a la falta de verdadera capacitación, especialmente en productores tradicionalistas.

Existe un gran esfuerzo por formar una masa crítica de científicos y técnicos que de base a la agroecología sostenible, sin embargo, y en definitiva, un elemento clave y necesario para dar apoyo a todo profesional en el área, es que se puedan definir los indicadores que permita realizar seguimientos y evaluación adecuadas del progreso de la agrobiotecnología, agroecología y sustentabilidad de países en vías de desarrollo, como Venezuela, como todo aquel que se pueda derivar de marcos jurídicos, legislativos, científicos y técnicos; además se espera que sean las nuevas generaciones quienes busquen generar un cambio en la forma de desarrollar las actividades, como nuevos profesionales más abiertos a implementar actividades "más amigables" e innovadoras que fortalezcan el desarrollo de la sociedad y por lo tanto el desarrollo individual.

Por otro lado, debe tener siempre presente que la tierra es un gran sistema, donde todos los recursos naturales constituyen componentes íntimamente conectados y en constante retroalimentación entre ellos. Una mala disposición de recursos y desechos, a la larga se generará una degradación irreversible que, no solo continuará disminuyendo el número de regiones capaces de ser utilizadas, sino además podría limitar el desarrollo humano en el ambiente circundante. No hay evidencia suficiente para indicar que esto pase regional o nacionalmente, pero ciertamente no es desconocido lo ineficaces que son muchos sistemas venezolanos para mantener un equilibrio en sus recursos y preservar la agroecología de los mismos, especialmente en explotaciones pecuarias, donde encontramos ampliamente descrito que el facto producción y económico está por encima del científico y ecológico.

Definitivamente "la ciencia es la respuesta", en especial a la hora avances en materia de desarrollo sustentable buscando difundir el conocimiento a la comunidad y, por tanto, orientar la formación hacia la creación de conciencia sobre la soberanía alimentaria y la producción agrícola sustentable y ecológicamente sostenible. No obstante, el proceso de transformación del país es difícil concretarlo, especialmente en sistemas donde se mantienen vigentes esquemas mercantilistas en aspectos tan elementales como la producción de alimentos, basados en la acumulación de capital y no en el análisis de gestión. Finalmente, es viable preguntar: ¿lograremos implementar la agroecología sostenible en nuestros sistemas productivos?, en base a lo encontrado no es descabellado plantear que, bajo las condiciones coyunturales actuales no hay posibilidad de afirmar que seremos capaces de lograr sostenibilidad agroecológicas que nos permita preservar eficazmente los recursos naturales a generaciones venezolanas por venir, especialmente cuando no se ha planteado un sistema de indicadores que permita estudiar este hecho.

Se debe reflexionar que el ser humano ha cambiado tanto el equilibrio natural con su creatividad e ingenio, que cada día favorece el crecimiento poblacional. Darwin expresó cla-

ramente una ley natural que en el ser humano dejó de aplicar hace décadas: “la supervivencia del más apto”. Hoy en día, la supervivencia se basa en la capacidad económica del individuo, y si la población sigue creciendo, al igual que la demanda de insumos, en una sociedad sin planificación, cada día nos acercamos más a esa fase de muerte exponencial por hambre y enfermedad, especialmente de aquellos de bajos ingresos.

Referencias bibliográficas

- Adidja, M. W., Mwine, J., Majaliwa, J. G. M., & Ssekandi, J. (2019). The contribution of agro-ecology as a solution to hunger in the world: a review. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 33(2): 1-22. DOI: <https://doi.org/10.9734/ajaees/2019/v33i230170>
- Albarracín-Zaidiza, J. A., Fonseca-Carreño, N. E., & López-Vargas, L. H. (2019). Las prácticas agroecológicas como contribución a la sustentabilidad de los agroecosistemas. Caso provincia del Sumapaz. *Ciencia y Agricultura*, 16(2): 39-55pp. DOI: <https://doi.org/10.19053/01228420.v16.n2.2019.9139>
- Alfaro, C., de Rolo, M., Clavijo, A., y Valle, A. (2006). Caracterización de la paratuberculosis bovina en ganado doble propósito de los llanos de Monagas, Venezuela. *Zootecnia Tropical*, 24(3), 321-332. Artículo en línea. Recuperado de: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-72692006000300010#:~:text=Para%20caracterizar%20la%20situaci%C3%B3n%20de,serolog%C3%ADa%20ELISA%20para%20inmunidad%20humoral.
- Altieri, M. & Toledo, V. (2011). The agroecological revolution in Latin America: rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. *Journal of Peasant Studies*, 38(3): 587-612pp. DOI:10.1080/03066150.2011.582947
- Álvarez, E., Castellanos, L. & Soto, R. (2012). Indicadores de sostenibilidad en cinco fincas agroecológicas con diferentes condiciones de manejo, en el territorio de Trinidad, Cuba. *Centro Agrícola*, 39(3):91-92. Artículo en línea. Recuperado de: http://cagricola.uclv.edu.cu/descargas/pdf/V39-Numero_3/cag163121873.pdf
- Álvarez-Lorente, T. (2019). Agroecología más allá de una agricultura ecológica. *AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO* 17(2): 301-319. Recuperado de: <http://revista-asyd.mx/index.php/asyd/article/view/1347/586>
- Anderson, C. R., Bruil, J., Chappell, M. J., Kiss, C., & Pimbert, M. P. (2019). From transition to domains of transformation: Getting to sustainable and just food systems through agroecology. *Sustainability*, 11(19): 5272. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/19/5272>
- Arias, Y. & Zambrano, C. (2018). Sustentabilidad de la ganadería doble propósito en La Enseñada y Garcitas, municipio Papelón, estado portuguesa, Venezuela. EN: *Avances de investigación en ciencias agrícolas, ambientales, sociales e ingenierías*. 76-80pp. DOI: <https://doi.org/10.16925/gcam.1001>
- Bacab, H., Madera, N., Solorio, F., Vera, F. & Marrufo, D. (2013). Los sistemas silvopastoriles intensivos con *Leucaena leucocephala*: una opción para la ganadería tropical. *Avances en Investigación Agropecuaria*, 17(3): 67-81pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/837/83728497006.pdf>
- Caliman, J. P., Carcasses, R., Perel, N., Wohlfahrt, J., Girardin, P., & Pujianto, A. W. (2007). Indicadores agro-ambientales para la producción sostenible de aceite de palma. *Revista Palmas*, 28(especial): 434-445pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/1280>
- Carballo, A., Giraud, M., Silva, D. & Waldmueller, J. (2017). Introduction to the Special Issue: Agribusiness, (Neo) Extractivism and Food Sovereignty: Latin America at a Crossroads? *Altern-*

- autas, 4(2): 4-12pp. Artículo en línea. Recuperado de: https://static1.squarespace.com/static/5362250de4b0e6ed7cf86ed1/t/5be4a4cc40ec9a276e1d52c4/1541711057244/journal-v4i2_2017_Spanish_Final.pdf
- Carmona, J., Greco, S., Tapia, R. & Martinelli, M. (2020). Uso de indicadores como herramienta para medir la sustentabilidad en agrosistemas de tierras áridas, San Juan, Argentina. *Rev. FCA UNCUYO*, 52(1): 190-209pp. Recuperado de: <http://revistas.uncuyo.edu.ar/ojs/index.php/RFCA/article/view/3508/2501>
- Chiquillo, J. (2010). *Planificación estratégica en unidades de producción en ganadería bovina de doble propósito* (Tesis de maestría). Universidad Rafael Bellosó Chacín, Maracaibo, Venezuela. Recuperado de: <http://virtual.urbe.edu/tesispub/0085824/intro.pdf>
- Clavero, T. (2011). Agroforestería en la alimentación de rumiantes en América Tropical. *Revista de la Universidad del Zulia*, 2(2): 11-35pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://bdigital.ula.ve/storage/pdf/revluz/v2n2/art02.pdf>
- Clavero, T. (2012). Potencialidades y limitaciones de los sistemas agroforestales en la producción animal en Venezuela. *Revista de la Universidad del Zulia*, 3(5): 9-20pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://revencyt.ula.ve/storage/repo/ArchivoDocumento/revluz/v3n5/art02.pdf>
- Cortez, A., y Núñez, M. C. (2007). Adaptabilidad agroecológica del cultivo del aguacate en el estado Aragua, Venezuela. *Bioagro*, 19(2): 85-90pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/857/85719204.pdf>
- Cortéz-Marin, A. L., Aceves-Navarro, L. A., Arteaga-Ramírez, R., y Vázquez-Peña, M. A. (2005). Zonificación agroecológica para aguacate en la zona central de Venezuela. *Terra Latinoamericana*, 23(2): 159-166pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/573/57323202.pdf>
- De Souza-Lima, J. E., Chiaramonti, C., y Maciel-Lima, S. M. (2011). Prácticas agroecológicas, sustentabilidad y política pública: limitaciones y potencialidades de una cooperativa. Cayapa. *Revista Venezolana de Economía Social*, 11(22), 103-123pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/622/62223471006.pdf>
- Domené, O. E. (2016). Repensar el Programa de Formación en Agroecología: experiencias de proyectos hacia nuevas formas de re-construir lo alimentario en lo local. *Cuadernos de Agroecología*, 10(3). Artículo en línea. Recuperado de: <http://revistas.aba-agroecologia.org.br/index.php/cad/article/view/18985/11946>
- Domené, O. E., Moreno, C. U., y Peredo, S. F. (2009). Aprendizaje por proyecto, un modelo para redescubrir la agroecología: un avance en la evaluación de una experiencia campesina en Sabana de Uchire, Edo. Anzoátegui Venezuela. *Revista Brasileira de Agroecología*, 4(2): 1619-1623pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://revistas.aba-agroecologia.org.br/index.php/rbagroecologia/article/download/8348/5924>
- Eguren, F. (2008). Del agro a lo rural, y los desafíos de la globalización. *El Comercio*. Artículo en línea. Recuperado de: <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/47398/eguren.pdf?sequence=1>
- González, A. & Acosta, Y. (2007). Indicadores de sostenibilidad en la sierra del estado Falcón, Venezuela. *MULTICIENCIAS*, 7(2): 126-133. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/904/90470203.pdf>
- Gravina, B. & Leyva, A. (2012). Utilización de nuevos índices para evaluar la sostenibilidad de un agroecosistema en la República Bolivariana de Venezuela. *Cul. Trop.*, 33(3). Artículo en línea.

Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362012000300002&script=sci_arttext&lng=en

- Guerra, A. & Messa-Arboleda, H. (2017). Conservación ambiental y socialización del conocimiento en la gestión del bosque agroforestal multiespecífico de Fundación DANAC. *Gestión y Gerencia*, 11(3): 53-69pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6544802>
- Gutiérrez, J., Aguilera, L. & González, C. (2008). Agroecología y sustentabilidad. *Convergencia*, 15(46), 51-87pp. Artículo en línea. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352008000100004
- Gutiérrez, W. y Medrano, C. (2013). Modalidades de producción, manejo animal y de pasturas en condiciones de sabanas bien drenadas de Venezuela. EN: *Manejo de Pastos y Forrajes Tropicales – Cuadernos Científicos GIRARZ*, 117-134pp. Caracas, Venezuela, Editorial Astro Data S.A
- Gutiérrez, W., Medrano, C., Materán, M., Villalobos, Y., Esparza, D., Báez, J., y Medina, B. (2001). Evaluación del rendimiento y nodulación del frijol *Vigna unguiculata* (L. Walp) bajo dos sistemas de labranza en las condiciones agroecológicas de la planicie de Maracaibo, Venezuela. *Rev. Fac. Agron (LUZ)*, 18, 237-246pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=cibagro.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=026767>
- Herrera, F., Domené-Painenao, O., & Cruces, J. (2017). The history of agroecology in Venezuela: a complex and multifocal process. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 41(3-4): 401-415pp. DOI: 10.1080/21683565.2017.1285842
- Jaimes, E. J., Mendoza, J. G., Ramos, Y. T., y Pineda, N. M. (2006). Metodología multifactorial y participativa para evaluar el deterioro agroecológico y ambiental de dos subcuencas en el Estado Trujillo, Venezuela. *Interciencia*, 31(10), 720-727. Artículo en línea. Recuperado de: http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0378-18442006001000006&script=sci_arttext&lng=en
- Ibicette, M., Brasesco, R. & Chiappe, M. (2009). Propuesta de indicadores para evaluar la sustentabilidad predial en agroecosistemas agrícola-ganaderos del litoral del Uruguay. *Agrociencia Uruguay*, 13(1). Artículo en línea. Recuperado de: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482009000100007
- Le Coq, J., Sabourin, É., Bonin, M., Freguin-Gresh, S., Marzin, J., Niederle, P., Patrouilleau, M. & Vázquez, L. (2019). Public policies supporting agroecology in Latin America: lessons and perspectives. EN: *The agroecological transition of agricultural systems in the global south*. Recuperado de: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22797/9782759230570.pdf?sequence=1#page=315>
- López, S. y Becerra, G. (2010). Necesidades de formación en el área de agroecología: un imperativo en el siglo XXI. *Geoenseñanza*, 15(2): 195-219pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://bdigital.ula.ve/storage/pdf/geoza/v15n2/art05.pdf>
- Molina, Y. (2012). *Campesinado y desarrollo endógeno desde la perspectiva agroecológica: caso de Chacanta, pueblos del sur del estado Mérida, Venezuela*. Tesis doctoral, Universidad de Córdoba. Recuperado de: <https://helvia.uco.es/handle/10396/8136>
- Murgueitio R. E. (2000). Sistemas agroforestales para la producción ganadera en Colombia. *Pastos y Forrajes*, 23(3): 1-11pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://payfo.ihatuey.cu/index.php?journal=pasto&page=article&op=view&path%5B%5D=940>

- Nava, M., Urdaneta, F. & Casanova, A. (2008). Gerencia y productividad en sistemas ganaderos de doble propósito. *Revista Venezolana de Gerencia*, 13(43): 468-491pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/290/29004308.pdf>
- Olivares, B. O., Hernández, R., Arias, A., Molina, J. C., y Pereira, Y. (2020). Adaptabilidad eco-territorial del cultivo de tomate para la producción agrícola sostenible en Carabobo, Venezuela. *IDESIA*, 38(1): 1-8pp. Artículo en línea. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Barlin_Olivares/publication/34305_9796_Eco-territorial_adaptability_of_tomato_crops_for_sustainable_agricultural_production_in_Carabobo_Venezuela/links/5f14ca174585151299aabe4c/Eco-territorial-adaptability-of-tomato-crops-for-sustainable-agricultural-production-in-Carabobo-Venezuela.pdf
- Peña, D. D., Petit, E. E., Paniagua, R. A., Aroca, R., y Guerrero, A (2019). Gerencia agro-biotecnológica basada en el análisis de los factores influyentes en la organización del campo en Colombia y Venezuela. *Espacios*, 40(25): 22pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.revistaespacios.com/a19v40n25/a19v40n25p22.pdf>
- Pérez, J. J., & Huerta, I. (2002). Agroforestería y ética ambiental en la gerencia de sistemas de producción. *Revista Venezolana de Gerencia*, 7(17), 64-74. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/290/29071705.pdf>
- Pérez, L. G., Osorio, M., Araujo, Y., Niño, L., y Gabriel, J. (2019). Selección de genotipos de papa (*Solanum tuberosum* L.) adaptados a las condiciones agroecológicas del Estado Mérida, Venezuela. *Revista Latinoamericana de la Papa*, 23(1): 76-85. Artículo en línea. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7349833>
- Robles, F. B. Z., Trujillo, E., y Solórzano, C. S. (2015). Desarrollo rural sostenible: Una necesidad para la seguridad agroalimentaria en Venezuela. *Aibi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería*, 3(1): 27-33pp. DOI: <https://doi.org/10.15649/2346030X.518>
- Rodríguez, D. y Sánchez, L. (2019). *Propuesta agroecológica para un sistema de producción ganadero lechero. estudio de caso: Finca Villa Mariela, Vereda La Plazuela, municipio de Cagua-Cundinamarca*. (Tesis de Licenciatura). Universidad El Bosque. Recuperado de: https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/2754/Rodr%C3%ADguez_Guerrero_Diana_Camila_2019.pdf?sequence=1
- Sánchez, J., Vásquez, G., Medina, R., Velasco, L., Paredes, L. & Arellano, J. (2020). Impacto del grado de diversificación de fincas ganaderas en la satisfacción de alimentos para humanos como criterio de equidad agro-social. *Revista Ecuatoriana de Ciencia Animal*, 4(2). Artículo en línea. Recuperado de: <http://revistaecuatorianadecienciaanimal.com/index.php/RECA/article/view/205/166>
- Sandoval, E., Morales, G., Jiménez, D. y Pino, L. (2015). Prevalencia y distribución de la Fasciolosis en vacunos ubicados en dos unidades agroecológicas del estado Yaracuy, Venezuela. *Mundo Pecuario*, XI(3): 73-80pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/44165/articulo1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Schwab, F., Calle-Collado, A. & Muñoz, R. (2020). Economía social y solidaria y agroecología en cooperativas de agricultura familiar en Brasil como forma de desarrollo de una agricultura sostenible. *CIRIEC-España*, 98(1): 189-211pp. Recuperado de: http://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/CIRIEC_9807_Schwab_et_al.pdf
- Sevilla, V. A., y Comerma, J. A. (2009). Caracterización de la cuenca del Río Canoabo en el estado Carabobo, Venezuela - IV: Zonificación agroecológica. *Agronomía Tropical*, 59(3): 265-273pp. Artículo en línea. Recuperado de: http://campoambiente.com/wp-content/uploads/2018/05/canoabo_zonificacion1.pdf

- Silva-Laya, S., Pérez-Martínez, S., y Álvarez-Del-Castillo, J. (2018). Evaluación de sostenibilidad agroecológica de dos experiencias de producción con énfasis en hortalizas, Venezuela. *Revista Colombiana De Ciencias Hortícolas*, 12(3): 632-645pp. DOI: <https://doi.org/10.17584/rcch.2018v12i3.7881>
- Tamasaukas, R., Silva, A., Florio-Luis, J., Sánchez, J., Fernández, M., Rivera, S., & Cobo, M. (2014). Agroecoepidemiología de tripanosomosis en ganadería doble propósito en el Sistema de Riego Río Guárico, Venezuela. Etapa I. *Act. Iberoame. Conserv. Anim*, 4(1): 285-288pp. Artículo en línea. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Rita_Tamasaukas3/publication/283329639_AGROECOEPIDEMIOLOGIA_TRIPANOSOMOSIS_BOVINA/links/563401da08aebc003ffde5bb/AGROECOEPIDEMIOLOGIA-TRIPANOSOMOSIS-BOVINA.pdf
- Tello, R. (2019). *Adopción de cuatro tecnologías agroecológicas en el Caserío Santa Elvita – Pucallpa* (Tesis de maestría). Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María, Perú. Recuperado de: http://repositorio.unas.edu.pe/bitstream/handle/UNAS/1559/RTS_2019.pdf?sequence=4&isAllowed
- Tovar, F. (2016). Los sistemas agroforestales en la legislación venezolana. *Revista Derecho y Reforma Agraria*, 42(1): 41-53pp. Artículo en línea. Recuperado de: <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/45418>
- Urdaneta, F., Dios-Palomares, R., y Cañas, J. A. (2013). Estudio comparativo de la eficiencia técnica de sistemas ganaderos de doble propósito en las zonas agroeconómicas de los municipios zulianos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Venezuela. *Revista Científica*, 23(3), 211-219. Artículo en línea. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/959/95926665008.pdf>
- Venezuela, Z. O. (2009). Estabilidad del rendimiento y potencial agronómico de cultivares de maíz con endospermo normal y QPM en zonas agroecológicas de Venezuela. *Agronomía Trop*, 59(4): 433-443pp. Artículo en línea. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Ruben_Silva5/publication/262552650_Estabilidad_del_rendimiento_y_potencial_agronomico_de_cultivares_de_maiz_de_endospermo_normal_y_QPM_en_zonas_agroecologicas_de_Venezuela/links/5411c8eb0cf2fa878ad38e30.pdf
- Zambrano, B., Peña, J., Chirinos, R., y Martínez, A. (2015). *Experiencias sobre manejo agroecológico del cultivo de melón en la finca PALMOFRUT-Fundación Proparaguaná, Venezuela*. EN: V Congreso Latinoamericano de Agroecología-SOCLA. Recuperado de: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52239>
- Zambrano, F., Trujillo, E. & Solórzano, C. (2015). Desarrollo rural sostenible: una necesidad para la salud agroalimentaria en Venezuela. *Aibi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería*, 3(1): 27-33pp. Artículo en línea. Recuperado de: <https://revistas.udes.edu.co/aibi/article/view/518/pdf>
- Zamora, F., Torres, D., Medina, M. & Labarca, R. (2017). Efecto de los sistemas agroforestales sobre la fertilidad de suelos de ladera de la sierra falconiana (Venezuela). *Revista Academia*, 16(37): 71-82. Artículo en línea. Recuperado de: <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/43322>
- Zaragoza, F. M. (2009). Los límites del crecimiento. *TEMAS para el debate*, (181): 10-16pp. Artículo en línea. Recuperado de: https://fundacionsistema.com/wp-content/uploads/2015/07/TEMAS181_PDF_MayorZaragoza.pdf

Normativa para la presentación de trabajos científicos para la Revista IGEZ

Preliminares

- 1- La Revista IGEZ es una publicación de carácter científico al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia - Venezuela, cuyo propósito es difundir ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto u de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, bajo previa consideración de su Comité Editorial y evaluación arbitrada por parte de especialistas en el área mediante el método de "pares ciegos". Este órgano divulgativo también brindara espacio para la disertación de experiencias y buenas prácticas en gestión pública y privada, a través de las secciones de editorial, entrevistas y experiencias de emprendimiento e innovación.
- 2- La Revista IGEZ, está dirigida a gobernantes, funcionarios públicos, empresarios, consultores, académicos, investigadores, estudiantes y así como cualquier público interesado en obtener conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios y gobierno u otros temas conexos del área pública o del entorno privado con incidencia en las instituciones públicas y privadas.
- 3- La Revista IGEZ aceptará para su recepción propuestas dentro de sus áreas temáticas, en los idiomas español e inglés.

Sección de artículos

- 4- Para esta sección los trabajos deben ajustarse a las líneas temáticas de la Revista y a esta normativa. Los manuscritos tendrán una extensión mínima de quince (15) cuartillas y máxima de treinta (30) páginas, escritas en letra Times New Roman número doce (12) a doble espacio y márgenes de 2,5 en todos los lados

de la hoja. La numeración debe ser consecutiva y en números arábigos. La redacción será de forma impersonal. Para tales efectos se considerará la siguiente clasificación:

- Artículos Científicos, como aquellos caracterizados por su carácter original e inéditos, derivados de un proceso de investigación y que contribuyan a generar nuevos conocimientos científicos y/o técnicas en las áreas de la gerencia, los negocios y el gobierno.
- Artículos de Revisión o Reflexión, entendido como aquellos que realiza evaluaciones críticas al estado del arte en temas particulares de la gerencia, los negocios y el gobierno, además debe contener una revisión actual y pertinente de literatura respecto a los avances y perspectivas de desarrollo del mismo.
- Artículos Teóricos, cuyo propósito es ampliar y/o perfeccionar diferentes postulados teóricos con la finalidad de presentar una nueva teoría basada en una anterior. Además, conducen a indagar y confirmar la consistencia y validez de la investigación.
- Artículos Metodológicos, su finalidad es presentar una nueva aproximación metodológica o modificaciones a los métodos de investigaciones planteados con anterioridad.

- 5- Los trabajos debe ser precedido por una portada en la cual debe contener el título del artículo, nombre del autor(a) o autores, afiliación institucional, o en su defecto una breve reseña curricular (50 palabras), país de la institución de adscripción, correo(s) electrónico(s), y en caso aplicable la fuente de financiamiento de la investigación o indicar si el trabajo forma parte

de una investigación o ha sido utilizado para otros fines, tales como ponencias, avances de proyectos o programas de investigación, entre otros.

- 6- El título debe ser explicativo y vinculado al contenido del trabajo, en la medida de lo posible, se sugiere no excederse de ocho palabras.
- 7- El resumen del trabajo debe redactarse sin sangría y en un solo párrafo. En el mismo debe contener objetivos, metodología, resultados y conclusiones, su extensión máxima es de doscientas (200) palabras y debe contener cinco (5) palabras clave, las cuales deben ser reflejo del contenido del artículo y estarán presentes en el resumen. Las referidas palabras clave son necesarias para su inclusión como descriptores en los índices nacionales e internacionales. El título del trabajo, el resumen y las palabras clave deben presentarse en idiomas: español e inglés (abstract).
- 8- El cuerpo del trabajo debe tener el siguiente orden: introducción, desarrollo y conclusiones. El desarrollo debe dividirse en secciones, identificadas por subtítulos. Las notas al pie de página se realizarán cuando sea estrictamente necesario para explicaciones adicionales, enumerados consecutivamente, y escritos a un (1) espacio.
- 9- Con referencia a las citas bibliográficas incluida en el cuerpo del trabajo, los autores deberán adoptar el estilo APA. Al respecto se presenta las siguientes especificaciones:

- En el caso de una cita indirecta o parafraseada, es decir, utilizando las ideas de un autor, pero en palabras propias de quien(es) suscribe(n) el trabajo, se debe colocar entre paréntesis el apellido del autor y el año de la publicación, por ejemplo: (Caballero, 2014).
- En el caso de una cita directa o textual menor de cuarenta (40) palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita e incluir entre paréntesis apellido del autor, año de la publicación y número de página, por ejemplo:

El tema ha sido abordado desde diversas ópticas y existe un consenso general en afirmar que: "el principal reto de la innovación actualmente está

relacionado al tema económico" (Lombardi, 2015, p. 3). Por lo tanto se hace necesario un replanteamiento al esquema de generación de valor económico.

- En el caso de una cita directa o textual mayor de cuarenta (40) palabras se escriben aparte del texto, en bloque, sin comillas, sin cursiva y a un solo espacio. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos bibliográficos de la obra, por ejemplo:

En tal sentido se declara:

Los modelos de excelencia no son prescriptivos. No obligan a la institución a desarrollar una herramienta en particular o algún proceso en específico. Relacionan, entonces, los resultados obtenidos con las finalidades de la organización y son aplicables a cualquier tipo de entidad. (Ventura, 2014, p. 226)

- Las citas de citas solo deben ser utilizadas cuando sea estrictamente necesarias, colocando apellido del autor comentado, luego la expresión citado por, el apellido del autor de la obra, año y página, por ejemplo: (Siemens, citado por: Hernández, 2017, p. 36).
- Modalidades de citas:
 - En el caso dos autores sus apellidos van separados por "y", si se publica en inglés por "&", por ejemplo: (Mollejas y Levy, 2010); en el caso del inglés (Liu & Yang, 2015).
 - En el caso de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.), por ejemplo: en la primera mención (Nicodemo, García, Barrantes y Mercado, 2013), posteriormente (Nicodemo et al., 2013).
 - En el caso de seis autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera citación, por ejemplo: (Álvarez et al., 2016).
 - En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. Sucesivamente, se cita solamente con la sigla, por ejemplo: Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010)... , el crecimiento económico (BID, 2010).

- En caso de un anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra "Anónimo" y se considera todas las reglas anteriores, por ejemplo (anónimo, 2018).
 - Para efecto visual observar la Tabla 1.
- 10- Las tablas o figuras deben ser numeradas, e identificadas de forma breve, clara y explicativa en la parte superior, y con una nota enunciativa e indicando la fuente en la parte inferior.
- 11- Las referencias bibliográficas están conformadas por los textos citados contextual o textualmente en el trabajo, deben aparecer al final del mismo con los respectivos datos de los autores, ordenado de forma alfabética tomando en cuenta el primer apellido del autor, con sangría francesa, en un interlineado de un (1) espacio, y dos (2) espacios entre cada una.
- En el caso de libro se procede de la siguiente manera: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del libro en cursiva (punto); ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:
Zambrano, A. (2013). *Dirección estratégica y el arte de gobernar*. Caracas, Venezuela. UCAB Editorial.
- En caso de dos o más autores:
- Lachotzki, F., y Noteboom, R. (2007). *Más allá del control*. Madrid, España. Ediciones DEUSTO.
- En el caso de capítulo de libro colectivo se procede de la siguiente manera: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del capítulo (punto); En; nombre y apellido del editor (coma) título del libro en cursiva, seguidamente entre paréntesis los números de las páginas en que se encuentra el capítulo (punto); ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:
Lucien, O. (2017). Un libro útil. En Gustavo Hernández, *Hablemos... Pedagogías digitales, redes sociales y cybermedios en la escuela* (pp. 13-14). Caracas, Venezuela. Abediciones.
 - En caso de libro publicado en línea se procede de la siguiente forma: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del libro en cursiva (punto); Recuperado en, seguidamente del link (punto). Por ejemplo:
Gallego, J. (2014). *Introducción a los Negocios Internacionales*. Recuperado en <https://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/Libros/fei/libros/Introduccionalosnegociosinternacionales.pdf>.
- En caso de artículos publicado en web: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); título del artículo (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la revista y volumen en cursiva; número en paréntesis (coma); páginas en la cual se encuentra el artículo (punto); Recuperado de (colocar url) (punto). Por ejemplo:
Mayorga, F. (2014). ¿Cómo mejorar la efectividad ministerial? *Revista del CLAD Reforma y Democracia* 30 (59), 55-82.
 - En el caso de artículos publicado en revista arbitrada, se procede de la siguiente manera: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); título del artículo (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la revista y volumen en cursiva; número en paréntesis (coma); páginas en la cual se encuentra el artículo (punto). Por ejemplo:
Minaverri, C., y Cáceres, V. (2016). Fortalezas y debilidades de los instrumentos de gestión ambiental en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Cuestiones Políticas* 32 (56), 132-149. Recuperado de <http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/cuestiones/article/view/21737/21523>
 - En caso de periódico se procede de la siguiente forma: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del artículo (punto); nombre del periódico en cursiva; páginas en la cual se encuentra el artículo (punto). Por ejemplo:
González, J. (2018). Publican en Gaceta Oficial normas que rigen el proceso de reconversión monetaria. *Panorama*. p.16.
 - En caso de periódico en página web, se procede de la siguiente forma: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del artículo (punto); nombre del periódico en

cursiva (punto); Recuperado de (colocar url) (punto). Por ejemplo:

Tagliavini, A. (2018). El principal problema global es la falta de ética y moral. *El universal*. Recuperado en <http://www.eluniversal.com/opinion/17804/el-principal-problema-global-es-la-falta-de-etica-y-moral#>.

- En caso de informes corporativo se procede de la siguiente manera: Nombre de la organización (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del informe en cursiva (punto) ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:

Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. (2017). *Boletín estadístico del Zulia 2017*. Maracaibo, Venezuela. IGEZ.

- En caso de informes corporativo publicado en web se procede de la siguiente manera: Nombre de la organización (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del informe en cursiva (punto); Recuperado de (colocar url); (punto). Por ejemplo:

Banco Interamericano de Desarrollo. (2014). *Panorama de la efectividad en el desarrollo 2013*. Recuperado en: <file:///C:/Users/Grupos/Downloads/Panorama%20de%20la%20efectividad%20en%20el%20desarrollo%20DEO%202013.pdf>

- En caso de tesis se procede de la siguiente forma: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la tesis en cursiva; tipo de tesis entre paréntesis (punto); nombre de la institución (coma); ciudad (coma), país (punto). Por ejemplo:

Pardo, M. (2013). *Efectos del nuevo poder comunal sobre la gestión del Poder Público Municipal* (Tesis de maestría). Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

- Las referencias de los textos normativos serán de la siguiente manera: órgano emisor (punto), año de publicación entre paréntesis (punto), título de la norma (punto); Nombre y número del órgano divulgativo (punto); fecha.; ciudad (coma); y país (punto). Por ejemplo:

Asamblea Nacional (2009). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la

Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario número 5.908. Fecha 19 de febrero de 2009. Caracas, Venezuela.

Sección de Editorial

- 12- Para la sección editorial se incorporará unas breves reflexiones derivadas del análisis sobre un tema o realidad presente en el área de la gerencia, los negocios y el gobierno, a nivel nacional o internacional. Su extensión máxima será de dos (2) páginas

Sección de Entrevista

- 13- En la sección de entrevista, se presentará la disertación con expertos en las áreas de la gerencia, de los negocios, y el gobierno, en donde expondrán sus concepciones, vivencias y estrategias vinculadas a su trayectoria académica y profesional en las áreas mencionadas. Se sugiere colocar al entrevistador otorgar información sobre la trayectoria del entrevistado y la entrevista tenga una extensión máxima de siete (7) páginas.

Sección de Experiencias sobre emprendimiento e innovación

- 14- Para sección Experiencias sobre emprendimiento e innovación se considerará aquellos informes obtenido de la investigación sobre experiencias realizadas por un sujeto, un grupo de individuos, o comunidades organizadas en el ámbito del emprendimiento e innovación. En estos informes se debe ilustrar, de manera clara, la situación inicial abordada, posteriormente, las acciones realizada para cambiar esa realidad y, finalmente se deberá ilustrar la posible solución al problema que se observó. La narración de estas experiencias tendrá como objetivo generar el interés de otros investigadores a que aborden el tema y realicen nuevas investigaciones en esas áreas. Se sugiere una extensión máxima de veinte (20) páginas. Con referencia a su estructura se sugiere lo siguiente:

- Portadilla, en la cual debe contener el título del informe, nombre del autor(a) o autores, afiliación institucional, o en su defecto una breve reseña curricular (50 palabras), país de la institución de adscripción, correo(s) electrónico(s).

- Introducción.
- Antecedente o situación inicial abordada.
- Metodología o líneas de acciones emprendidas.
- Resultados.
- Limitaciones.
- Conclusiones.
- Recomendaciones.
- Referencias bibliográficas.

Envío de las propuestas

15- Las propuestas de editorial, artículos, entrevistas, y experiencias sobre emprendimiento e innovación deben ser remitidas al correo electrónico: revistaigez@gmail.com o revistaigez@igez.edu.ve

16- Los autores deberán remitir una comunicación al Editor y/o al Comité Editorial de la Revista IGEZ, en la cual manifiesten someter a consideración, y evaluación de este cuerpo su propuesta de editorial, artículo, entrevista, o experiencia. En la misma comunicación se debe manifestar el carácter inédito u original de su propuesta, es decir, el no haber sido publicado o presentado de forma simultanea ante otra revista; y su autorización bajo previo cumplimiento de los

proceso de evaluación y edición la publicación de su trabajo en la Revista IGEZ.

16- Los autores deberán remitir una comunicación al Editor y/o al Comité Editorial de la Revista IGEZ, en la cual manifiesten someter a consideración, y evaluación de este cuerpo su propuesta de editorial, artículo, entrevista, o experiencia. En la misma comunicación se debe manifestar el carácter inédito u original de su propuesta, es decir, el no haber sido publicado o presentado de forma simultanea ante otra revista; y su autorización bajo previo cumplimiento de los proceso de evaluación y edición la publicación de su trabajo en la Revista IGEZ.

17- Las propuestas de artículos científicos bajo previa consideración del Comité Editorial serán sometidas a la evaluación de un comité de árbitros conformado por tres especialistas designados por el mismo. En el caso de las propuestas presentadas para las secciones de editorial, entrevista y experiencias de emprendimiento e innovación, solo se someterá a la revisión del Comité Editorial.

Tabla 1. Modalidad de citas segun APA 2016

Modalidad de citas	Primera citación	Sucesivas citaciones	Primera citación entre paréntesis	Sucesivas citaciones entre paréntesis
Un solo autor	Caballero(2014)	Caballero(2014)	(Caballero, 2014)	(Caballero, 2014)
Dos autores	Mollejas y Levy (2010)	Mollejas y Levy (2010)	(Mollejas y Levy, 2010)	(Mollejas y Levy, 2010)
Tres a cinco autores	Nicodemo, García, Barrantes y Mercado (2013)	Nicodemo et al, (2013)	(Nicodemo, García, Barrantes y Mercado, 2013)	(Nicodemo et al, 2013)
Seis a más autores	Álvarez et al, (2016)	Álvarez et al, (2016)	(Álvarez et al, 2016)	(Álvarez et al, 2016)
Autor corporativo	Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010)	(BID, 2010)	(Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2010)	(BID, 2010)
Anónimo	Anónimo (2018)	Anónimo (2018)	(Anónimo, 2018)	(Anónimo, 2018)

Lineamientos para el arbitraje de trabajos científicos en la Revista IGEZ

La Revista IGEZ, es el medio divulgativo de carácter científico adscrito al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), cuyo objetivo central es generar un espacio editorial para la divulgación de conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios, gobierno, consultoría, emprendimiento e innovación u otros temas conexos al sector público o del entorno privado con incidencia en las instituciones públicas y privadas.

En tal sentido, los trabajos presentados bajo la modalidad de artículos científicos, serán sometidos a la evaluación de un Comité de Árbitros, conformado por tres especialistas, designados por el Comité Editorial, bajo la modalidad del método pares ciegos, con revisión de la temática y perfiles de los expertos. La evaluación deberán considerar los siguientes criterios:

- 1- Identificación del trabajo: se verifica la relación del título con el contenido del trabajo y la apropiada utilización de la sintaxis, gramática y la ortografía.
- 2- Originalidad: se toma en consideración si el trabajo representa un aporte para el estudio del problema, bien sea, desde el aspecto teórico, metodológico y la relevancia del tema.
- 3- Definición del problema de investigación: se determina si el mismo, está claramente identificado, como a su vez la justificación e importancia del tema presentado.
- 4- Objetivos planteados: se examina su consistencia con el título y la temática desarrollada, como a su vez su alcance en el trabajo.
- 5- Fundamentos teóricos: se evalúa las reflexiones sobre la literatura académica contemplada en la investigación, es decir el marco conceptual, las aproximaciones al problema de estudio, su ámbito de aplicación, y la operacionalización del mismo.
- 6- Abordaje metodológico: se toma en consideración si la metodología escogida es justificada, y descrita de forma adecuada a los objetivos planteados en el trabajo.
- 7- Resultado: en esta parte se identifica la coherencia de los resultados obtenidos con la metodología utilizada, es decir, la solidez de la información recopilada y su relación con la realidad estudiada.
- 8- Estructuración interna: se examina si el trabajo se encuentra estructurado y organizado de manera que facilite su lectura y comprensión.
- 9- Exposición y redacción: se tomará en consideración la exposición y redacción de los argumentos presentado en el trabajo.
- 10- Pertinencia y dominio de la bibliografía: se tomará en consideración su pertinencia, actualidad y coherencia con el tema desarrollado.
- 11- Interés y actualidad del tema: en esta parte se determina si el tema genera interés y contribuye a la comprensión de la realidad estudiada.
- 12- Conclusiones: se determina si entra en correspondencia con los objetivos establecido en la investigación

La evaluación de estos criterios, se realizara en base a la escala de valoración: excelente, bueno, aceptable, deficiente. De igual manera, los árbitros deberán hacer las observaciones y sugerencias que consideren pertinentes a los

trabajos sometidos a su revisión con la finalidad de perfeccionarlos, en los casos que fuese necesario, finalizando con la emisión de uno de los siguientes veredictos:

- El trabajo es publicable.
- El trabajo es publicable, previa someras correcciones.
- El trabajo es publicable, previa sustanciales revisiones y correcciones.
- El trabajo no reúne las condiciones para ser publicado.

Una vez recibidas las evaluaciones del Comité de Árbitros, previa revisión por el Editor serán remitida al autor o autores para su consideración y corrección en el caso que sea necesario. El Comité

Editorial determinará el plazo el cual los autores deberán enviar la versión revisada y corregida.

El Comité Editorial garantizará el carácter de confidencialidad del proceso de arbitraje, por lo que no estará obligado a explicar a los autores las razones del rechazo de sus propuestas de artículos.

**INSTITUTO DE GERENCIA
Y ESTRATEGIA DEL ZULIA**